

SAGW-Bulletin

2 | 2022

ALTER
NA
TIVEN

ASSU Accademia svizra da ciencias humanas e socialas
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali

Raus aus der Illusion des grünen Wachstums!, S. 31

Mourir à soi dans le métavers ?, p. 42

Imagineering & Co. Ein Modell transformativer Praktiken, S. 52

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär

Dr. Beat Immenhauser

Leiter Personal und Finanzen

Tom Hertig

Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen

Dr. Romaine Farquet

Fabienne Jan, lic. ès lettres

Christian Weibel, lic. phil.

Kommunikation

Arnaud Gariépy, lic. ès sciences sociales

Christina Graf, MA

Dr. Heinz Nauer

Personal und Finanzen

Eva Bühler

Christine Kohler

Administration

Alexandra Lejeune

Gilles Nikles

Marie Steck

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Haus der Akademien

Laupenstrasse 7

Postfach

3001 Bern

sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter:innen:

vorname.nachname@sagw.ch

**Alternativen:
Zukunftswelten
imaginieren und gestalten**

*Alternatives :
imaginer et remodeler
les mondes de demain*

Editorial

So viel Drang zur Veränderung

Wie Menschen ihr Leben führen und ihr Zusammenleben organisieren, wie sie wirtschaften und konsumieren, ist nicht in Stein gemeisselt. Der Status quo ist kein Naturgesetz, die Welt könnte auch ganz anders aussehen. Die Geisteswissenschaften haben viele grosse Worte und Figuren, um die Zufälligkeit und Gemachtheit der Welt zu erklären und ihre Gestalt- und Veränderbarkeit auszuloten: Pfadabhängigkeit, Serendipität und Kontingenz, Imagination, Szenario oder Utopie. Für das thematische Dossier in dieser Ausgabe haben wir uns indes für den Titel «Alternativen» entschieden. Die Figur der Alternative, so unsere Überlegung, könnte für Übersichtlichkeit sorgen, nicht im Sinne eines Entweder-oder, sondern indem sie im weiten Möglichkeitsspektrum konkrete Optionen bezeichnet.

Wissenschaft als kritische Tätigkeit

Die Autorinnen und Autoren, die wir zu einem Beitrag einladen, erhielten im gesetzten Rahmen wie üblich eine Carte Blanche. Mehrere von ihnen beziehen eine deutliche Position und üben mit mitunter markigen Worten Kritik: an der Untätigkeit angesichts des Klimawandels (Julia Steinberger), am Paradigma des «grünen Wachstums» (Lea Tamberg et al.), an einer hedonistischen, konsumgetriebenen Realitätsflucht in digitale Paralleluniversen (Marc Atallah), an der politisch gewollten Dominanz einer materiell-technischen Kultur (Markus Zürcher).

Die Deutlichkeit, mit der einige der Beiträge verfasst sind, mag dem vorgegebenen Alternativen-Begriff geschuldet sein, der geradezu dazu auffordert, sich zu entscheiden und Position zu beziehen, oder der Ermutigung der Redaktion entspringen, die ausgetretenen Pfade des textlichen Sowohl-als-auch zu verlassen. Noch viel mehr aber ist sie Ausdruck einer allgemeinen Entwicklung. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche neue Gruppierungen von Wissenschaftler:innen gebildet, die direkt und proaktiv zur gesellschaftspolitischen Meinungsbildung beitragen wollen, darunter in der Schweiz die Ideenschmiede «Reatch» (2014 gegründet), der Think Tank «Penser la Suisse» (2017), der Verein «Degrowth Switzerland» (2021) oder auf internationaler Ebene die Aktivistengruppe «Scientist Rebellion» (2021),

eine Schwesterorganisation von «Extinction Rebellion», die angesichts eines klimatischen und ökologischen Notstands zu zivilem Ungehorsam aufruft.

Die genannten Organisationen, so unterschiedlich sie sind, haben Gemeinsamkeiten: Sie sind keine strikt an disziplinären und geografischen Grenzen orientierte Fachgesellschaften, auch keine von akademischen oder staatlichen Autoritäten ernannte «Gremien der Weisen», sondern mehr oder weniger lose und offene Gruppierungen, Plattformen und Netzwerke von Forscherinnen und Forschern, die eine Verantwortung spüren, in der Gesellschaft etwas zu verändern, wobei es nicht bloss um brave Wissenschaftskommunikation geht, sondern um Wissenschaft als eine genuinkritische Tätigkeit, die zunächst einmal den Status quo infrage stellt.

Perspektivenvielfalt fördern, Perspektiven auf den Kopf stellen

Die Figur der Alternative ist nicht nur die Klammer des Themendossiers, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Heft. Die Kulturwissenschaftlerin Joséphine Vodoz befasst sich in der Kolumne «Ding hat Geist» mit der alternativen Nutzung eines konkreten Gegenstands, eher noch mit einer Zweckentfremdung mit häufig traumatischen Folgen. Die Rede ist vom Kleiderbügel und seinem symbolischen Gehalt in der Frauenrechtsbewegung (S. 10–11). Sara Izzo, Leiterin der Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich, reflektiert im Interview die Rolle der Behörden angesichts der gewachsenen Erwartungshaltung für neue, partizipativere Formen von Erinnerungskultur (S. 12–14). Der Soziologe Sandro Cattacin spricht sich in seiner Kolumne für eine alternative Open-Access-Politik aus, die auch dem Knowhow der bewährten Sachbuchverlage Rechnung trägt (S. 18). Die Humangeografin Nora Buletti plädiert für eine grössere Perspektivenvielfalt in der städtischen Raumforschung (S. 74). Apropos Perspektiven: Der Basler Künstler und Motion-Designer Dirk Koy stellt sie im Bildessay teilweise bis zur Orientierungslosigkeit auf den Kopf (S. 35–41).

Heinz Nauer
Redaktor

5 **Editorial**

Spotlight

8 **Un service de soins de santé de qualité est nécessairement favorable aux personnes âgées**

Romaine Farquet

10 **Ding hat Geist**

Joséphine Vodoz

12 **«Denkmäler repräsentieren nicht die Geschichte, sondern sind Teil davon» Interview mit Sara Izzo**

Christina Graf

15 **Qui dirige la Suisse ? Une perspective de droit constitutionnel**

Odile Ammann

18 **Carte blanche**

Sandro Cattacin

Dossier

ALTERNATIVEN ALTERNATIVES

20 **Einleitung
Alternativen: Aufforderungen zum Andersdenken und Agieren**

Christian Weibel

23 **Crise climatique et écologique : un appel aux armes pour les sciences sociales et humaines**

Julia Steinberger

27 **Nos fictions d'apocalypse sont-elles durables ?**

Colin Pahlisch

31 **Raus aus der Illusion des grünen Wachstums! Degrowth als Weg in eine lebenswerte Zukunft**

Lea Tamberg, Raphael Portmann, Viktoria Cologna

35 **Bildessay**

42 **Mourir à soi dans le métavers ?**

Marc Attalah

46 **Denken in Möglichkeiten. Weshalb die Geisteswissenschaften so gefragt sind**

Markus Zürcher

50 **Pleds en retschertga**

Silvana Derungs

52 **Imagineering & Co. Ein Modell transformativer Praktiken**

Jörg Metelmann

Netzwerk Réseau

58 **Rückblick auf die Delegiertenversammlung**

61 **Personalía**

66 **4 questions à... Dario Spini**

67 **Publikationen und Projekte**

72 **4 questions à... Marc-Antoine Kaeser**

74 **L'ultima parola**

Nora Buletti

SPOTLIGHT

Un service de soins de santé de qualité est nécessairement favorable aux personnes âgées

Romaine Farquet

Le 1^{er} octobre, nous avons célébré la Journée internationale des personnes âgées. Une occasion de s'intéresser à nos aîné·e·s, dont l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Ce phénomène leur permet d'assumer toujours plus longtemps des rôles actifs et diversifiés au sein de la société. Leur qualité de vie reste néanmoins dépendante d'un élément central : la santé. Mais comment envisager la « santé » des seniors ? Et comment le système de soins peut-il la servir au mieux ?

Chaque 1^{er} octobre, nous célébrons la Journée internationale des personnes âgées. Cette Journée s'inscrit dans un cadre onusien plus large de standards et de stratégies développées depuis plus de quarante ans. Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'allongement de l'espérance de vie constitue « un don incroyablement précieux qui permet de repenser non seulement ce qu'est la vieillesse, mais aussi la façon dont nous menons nos vies »¹.

En Suisse, l'espérance de vie a fortement augmenté au cours du siècle dernier. Entre 1900 et 2019, elle est passée de 46,2 à 81,9 ans pour les hommes et de 48,9 à 85,6 ans pour les femmes². Pour profiter de ces années supplé-

mentaires, les personnes toujours plus âgées doivent néanmoins pouvoir jouir d'une « bonne santé ». Mais que veut dire « vieillir en bonne santé » ?

Aptitudes permettant aux personnes âgées de façonner leur propre vie comme elles l'entendent

L'OMS offre une vision dynamique et contextualisée de la notion de « vieillissement en bonne santé »³. Il s'agit d'un processus de maintien et de développement des aptitudes fonctionnelles qui permet aux aîné·e·s de jouir d'une bonne qualité de vie. On pense ici aux capacités physiques et mentales des individus. Les environnements dans lesquels ils évoluent et interagissent jouent également un rôle. Ainsi, l'accent n'est pas mis sur les maladies, mais sur les aptitudes permettant aux personnes âgées de mener leur vie comme elles l'entendent⁴.

Afin que les personnes âgées puissent organiser leur existence comme elles le souhaitent, différents services et mesures doivent être mis en place ou adaptés. Dans le cas

1 OMS (2020) : Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-fr.pdf?sfvrsn=5be17317_6, p. 1, consulté le 31.08.2022.

2 Office fédéral de la statistique (OFS) : Espérance de vie, 22.12.2021, www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/mesure-bien-etre/bien-etre/sante/esperance-vie.html, consulté le 31.08.2022.

3 OMS, *ibid.*, p. 3.

4 Cf. Officer, Alana et John Beard (2017) : Aptitudes fonctionnelles, environnement et données probantes pour vieillir en bonne santé, in : *Retraite et société* 76,1, pp. 117-124, <https://doi.org/10.3917/rs1.076.0117>.

des soins de santé, le système doit prendre en compte les besoins d'une population plus âgée mais néanmoins hétérogène, chaque patient·e disposant de ses propres expériences, valeurs et projets de vie. Les hôpitaux pour soins aigus doivent par exemple être en mesure d'adapter leur offre aux besoins spécifiques des individus plus âgés. En respectant ce principe de la gériatrie, ils peuvent offrir des soins réellement utiles et efficaces⁵.

Le système de santé doit donc être à même de fournir des soins personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques des patient·e·s. Mais ce type de soins n'est-il pas profitable à toute personne, indépendamment de son âge ? Les critères caractérisant un bon système de soins ne sont-ils finalement pas les mêmes pour tout le monde ? C'est ce que fait remarquer Ralf Jox, professeur d'éthique médicale et de soins palliatifs gériatriques à l'Université de Lausanne. Selon lui, il apparaît en effet que « tout bon service de soin doit également être un service de soin adapté aux personnes âgées ».

... tout bon service de soin doit également être un service de soin adapté aux personnes âgées.

L'auteure

Romaine Farquet est collaboratrice scientifique à l'ASSH. Elle s'occupe des dossiers thématiques Ageing Society et Santé.

« Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s », table ronde du 27 octobre 2022

Depuis plusieurs années, la part des seniors dans la population suisse ne cesse d'augmenter, alors que celle des jeunes diminue. Notre système de santé est-il préparé à ce changement démographique majeur ? L'ASSH organise une table ronde intitulée « Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s » qui aura lieu en ligne le jeudi 27 octobre. Cinq expert·e·s ont fourni des contributions qui constitueront le point de départ de la discussion. Ces textes et vidéos peuvent déjà être consultés sur la page web de la manifestation.

www.assh.ch/soins-de-sante

5 Ici et dans le paragraphe suivant : Jox, Ralf (2022) : Input 1 : Ethische Perspektive : Was beinhaltet der Begriff altersfreundliche Gesundheitsgrundversorgung ?, contribution textuelle en vue de la table ronde « Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s » dans la série « Vieillir », www.assh.ch/soins-de-sante, consulté le 31.08.2022.

Ding hat Geist

Le cintre : débrouille féminine et mémoire féministe

Joséphine Vodoz

On a pu observer, ces derniers mois, le retour du cintre, qui depuis les années 1970 est un symbole de la lutte pour la libéralisation de l'avortement, dans les manifestations comme sur les réseaux sociaux. En France, en Espagne, au Québec, en Pologne, aux États-Unis où le droit à l'avortement est aujourd'hui remis en question, cet objet domestique est brandi comme repoussoir et rappel douloureux de ce que la pratique de l'interruption de grossesse médicalisée a remplacé, c'est-à-dire ces mêmes interruptions de grossesse effectuées de façon clandestine et artisanale. L'objet est alors, ici, le symbole mémoriel d'une pratique qui, ailleurs, se perpétue : l'OMS estime qu'un peu de moins de la moitié des avortements dans le monde ne sont pas « sécurisés », et qu'ils entraînent des dizaines de milliers de décès, sans compter les nombreuses complications de santé et handicaps qui peuvent toucher les survivantes¹.

Manifestation à Paris, le 2 juillet 2022, à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique de révoquer le droit à l'interruption de grossesse.

Un système D caractéristique du féminin et de la précarité matérielle

En France, la campagne photographique de 2016 intitulée « Ceci n'est pas un cintre » rappelait l'enjeu matériel : l'histoire de l'utilisation du cintre dans les avortements clandestins est celle d'un détournement massif d'objets, que l'on pourrait caractériser par des notions que les ethnographes connaissent bien, comme « système D(ébrouille) » ou encore *Do It Yourself* (DIY). Objet domestique détourné de sa fonction initiale pour être réinvesti dans un savoir-faire parallèle et ordinaire, le cintre est l'instrument d'un *Do It Yourself* caractéristique à la fois du féminin et de la précarité matérielle ; il peut évoquer une version paradoxale du *self-help*, terme par lequel on désigne la constitution militante d'une « contre-expertise » et de pratiques visant la réappropriation collective, féministe, et soustraite à l'ordre médical dominant, du corps féminin². À l'heure où la multiplication des recherches sur le caractère genré des objets en fait un domaine à part entière des études en culture matérielle, le lien entretenu entre les femmes et le DIY/système D, en tant que ressources improvisées pour un groupe dominé, devrait apparaître à plus forte raison. Ce sont par exemple les conclusions d'Alison Bartlett et Margaret Henderson, qui, à partir d'un échantillon d'objets récupérés dans les milieux militants australiens, forgent la notion de « bricolage féministe »³ pour désigner les pratiques matérielles visant à détourner les oppressions sexistes, notamment celles portant sur les corps des femmes. Le bricolage, dans leur terminologie, peut être matériel ou symbolique, ce dernier comprenant le détournement ludique d'objets, comme l'usage de tampons décoratifs pour une scénographie théâtrale.

1 Selon les données de l'OMS, disponibles sur son site internet.

2 Voir p. ex. les travaux de Lucile Quéré sur la question (2021).

3 Bartlett et Henderson (2016), p. 167.

Cependant, la pratique que suppose le détournement du cintre n'a pas grand-chose de ludique ou d'*empouvoirant*, compte tenu de sa dangerosité pour l'intégrité corporelle. Si l'avortement est un moyen de se soustraire à un destin maternel que la politique publique impose, le cintre est souvent le dernier recours de femmes étant dans l'impossibilité d'élever un enfant et n'ayant pas les moyens de détourner l'illégalité par des moyens plus sécurisés ; il est alors l'instrument d'une automutilation inscrite dans un double rapport de domination de genre et de classe. On sait que les classes populaires ont une histoire matérielle intimement liée avec le DIY et le bricolage (qui permettent notamment la sauvegarde d'un environnement matériel à obsolescence courte et dont le renouvellement demande des ressources financières qui ne sont pas toujours disponibles). Y aurait-il, dès lors, un bricolage ou un système D féminin (même si les termes semblent mal traduire la brutalité de l'opération de curetage) voué à conjurer ou à résister aux injonctions matérielles et corporelles de la domination masculine ?

Du régime domestique au régime politique

C'est aussi la complexe « biographie »⁴ du cintre que l'on ouvre. S'y mêlent en tout cas deux niveaux de trajectoires. Au niveau des parcours individuels, et des situations pratiques, la biographie est celle d'un détournement à la fois bref et complet d'une fonction domestique à l'apparence innocente. Au niveau collectif, c'est un détournement durable, par la symbolisation, qui garde en mémoire une oppression collective et qui signe en même temps la sortie de l'objet de l'intimité des appartements, un passage du régime domestique au régime politique, selon l'adage « le privé est politique », qui trouve ici une voie de matérialisation. L'histoire culturelle accompagne elle aussi cette difficile mise au jour, comme ont pu en témoigner des récits d'avortement, de Colette⁵ à Annie Ernaux⁶. Si le souvenir de ces pratiques clandestines s'effiloche avec les années, les traces écrites comme celles que contient le recueil de Xavière Gauthier, *Paroles d'avortées*, réaffirment le double effort de mémoire et d'exposition de ces épisodes cachés de la vie des femmes, mais aussi des queues de persil, tiges de lierre, fils électriques, bigoudis en métal caoutchouté et sondes diverses – objets cités par les femmes interviewées – qui en ont été les acteurs.

Dans cette rubrique, des spécialistes des sciences humaines ou sociales font d'une chose du quotidien l'objet de leurs réflexions. Dans ce numéro, il est question du « cintre ».

Références

- Bartlett, Alison et Margaret Anne Henderson (2016) : What is a feminist object ? Feminist Material Culture and the Making of the Activist Object, in : Journal of Australian Studies 40,2, pp. 156-171.
- Gauthier, Xavière (2004) : Paroles d'avortées. Quand l'avortement était clandestin, Éditions de la Martinière.
- Kopytoff, Igor (2020 [1986]) : Pour une biographie culturelle des choses : la marchandisation en tant que processus, in : Apparudai, Arjun (dir.), La vie sociale des choses, trad. Nadège Dulot, Dijon, Presses du réel.
- Quéré, Lucile (2021) : Du corps au « nous ». Produire un sujet politique par le self-help féministe, thèse de doctorat dirigée par Éléonore Lépinard, Université de Lausanne.

L'auteure

Joséphine Vodoz est titulaire d'un master en français moderne et histoire de l'art, avec spécialisation en sciences historiques de la culture. Elle est actuellement doctorante FNS à la section de français de l'Université de Lausanne. Ses recherches portent sur la littérature et la culture matérielle ainsi que sur les représentations du consumérisme du XIX^e au XXI^e siècle.

4 Kopytoff (2020).

5 *Gribiche* (1937).

6 *Les armoires vides* (1974) ; *L'événement* (2000).

«Denkmäler repräsentieren nicht die Geschichte, sondern sind Teil davon»

*Interview mit Sara Izzo
Fragen: Christina Graf*

Anfang September publizierte die SAGW die Auftragsstudie «Erinnerung partizipativ gestalten». Darin geht es auch um die Rolle der Behörden bei der Gestaltung von Erinnerungskultur. Sara Izzo, Leiterin der Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich, reflektiert im Interview einige Befunde aus der Studie und erklärt, weshalb es gar nicht so schwierig wäre, Denkmäler zu entfernen.

Der Titel der Studie lautet «Erinnerung partizipativ gestalten». Welches Beispiel kommt Ihnen da aus der Stadt Zürich in den Sinn?

Ich habe etwas Mühe, darauf zu antworten. Zuerst stellt sich die Frage, was mit «Partizipation» gemeint ist: Mitentscheidung oder Mitgestaltung? Bei der Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum befassen wir uns mit Kunstobjekten, die eine erinnerungskulturelle Komponente haben können. Im Kunstbereich verstehen wir unter Partizipation heute eine breite Mitwirkung, welche die Ideenfindung einschliesst, also eine Co-Kreation. In diesem Sinne ist mir in der Stadt Zürich kein partizipatives Denkmalprojekt bekannt.

Verstehen wir Partizipation als Mitentscheidung der Zivilgesellschaft, fällt mir das Denkmal für Katharina von Zimmern ein, das 2004 errichtet wurde. Die Initiative kam von kirchlichen Organisationen, Frauenverbänden und rund 300 Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft. Sie sammelten das Geld für die Realisierung des Denkmals und übergaben es als Schenkung der Stadt. Die Spenden können als Zeichen für Unterstützung aus der Zivilgesellschaft gedeutet werden. Dennoch handelt es sich nicht um starke Partizipa-

tion oder Co-Kreation. Die Frage «An wen oder woran wollen wir erinnern?» war nämlich von Beginn an beantwortet. Konsequenterweise partizipatorische Verfahren kommen generell selten vor. Das hat auch damit zu tun, dass sie aufwendig sind: Sie müssen begleitet werden, können lange dauern und sind ergebnisoffen. Letztendlich kann also auch nichts zustande kommen.

Im Kunstbereich verstehen wir unter Partizipation heute eine breite Mitwirkung, welche die Ideenfindung einschliesst, also eine Co-Kreation.

Was verstehen Sie unter «Zivilgesellschaft»? Wer genau soll partizipieren?

Wir verstehen darunter Personengruppen und Einzelpersonen aus der Bevölkerung, die keine marktwirtschaftlichen, parteipolitischen oder staatlichen Interessen vertreten. Das umfasst insbesondere Menschen, die keine institutionalisierte Stimme haben. In der Stadt Zürich verbringen viele Menschen Zeit im öffentlichen Raum, die nicht hier wohnen oder kein Stimmrecht haben. Interessant ist, dass die meisten Denkmäler in der Stadt Zürich bereits im 19. Jahrhundert aus zivilgesellschaftlichen Initiativen hervorgingen, wie eine Auftragsstudie des Historikers Georg Kreis zeigt. Personen-

Zu abstrakt? Im Fraumünsterhof in Zürich erinnert eine elf Tonnen schwere Blocksulptur aus Kupfer an Katharina von Zimmern (1478–1547). Der Zürcher Stadtrat forderte 2021 mit einem Postulat ein weiteres Denkmal für Zürichs letzte Äbtissin, dieses Mal aber in figürlichem Stil («Es braucht eine Frau auf einem Sockel»). Bild: Einweihung am 14. März 2004.

gruppen hatten eine Idee, sammelten Geld und übergaben das Denkmal meist im Rahmen einer öffentlichen Feier der Stadt, die höchstens gewisse Installationskosten trug. Es gab schon damals ein Bewusstsein dafür, dass transparente Prozesse wichtig sind – diese Denkmäler wurden auch öffentlich diskutiert und kritisiert. Allerdings appellierten die Initiatoren in erster Linie an das wohlhabende und etablierte Bürgertum. Von breiter Teilhabe oder gar Co-Kreation kann also nicht die Rede sein.

Erhalten Sie als Leiterin der Fachstelle «Kunst im öffentlichen Raum» viele Anfragen aus der Zivilgesellschaft, die auf Veränderungen an der Erinnerungskultur abzielen? Und wie geht die Stadt mit solchen Anfragen um?

Gruppierungen wie das Kollektiv «Vo da.» trugen im Zusammenhang mit der Black-Lives-Matter-Bewegung Anliegen zu rassistischen Zeichen im öffentlichen Raum an die Verwaltung. Diese landeten jedoch nicht unbedingt bei unserer Fachstelle, weil es nicht um Kunstobjekte ging. Zugleich gab es Anfragen aus dem politischen Bereich, zum Beispiel von Gemeinderäten, die neue Denkmäler verlangten. Es standen also zwei Forderungen im Raum: neue Denkmäler erstellen und bestehende Denkmäler entfernen. Die Stadt hat aber nicht einmal eine rechtliche Grundlage, um neue Denkmäler aufzustellen. Auch Veränderungen an bestehenden Denkmälern müssen wir stets im Einzelfall prüfen. Zudem betreffen die Anliegen in der Regel verschiedene Teile der städtischen Verwaltung. Deshalb formten wir eine interdepartementale Koordinationsgruppe und entschieden, vorerst keine neuen Denkmäler zu errichten oder bestehende zu verändern. Die Stadt Zürich wählte damit ein anderes Vorgehen als beispielsweise die Städte Neuenburg oder Genf, die rasch Aktionen lancierten.

Warum hält sich die Stadt Zürich bei der Errichtung und Veränderung von Denkmälern zurück, trotz des politischen Drucks?

Es sind schlicht noch zu viele Fragen offen. Was ist Erinnerungskultur heute? Welchen Platz nehmen Denkmäler darin ein? Auch raumplanerische Aspekte müssen mitbedacht werden, denn der öffentliche Raum ist keine Freiluftgalerie. Denkmäler, die zugleich Kunstobjekte sind, sollen einen räumlichen Bezug herstellen – ob historischer, inhaltlicher oder architektonischer Art. Ebenfalls wichtig ist die Frage der künstlerischen Umsetzung. Viele der heutigen Denkmäler wie jene für Alfred Escher, Heinrich Pestalozzi oder Hans Waldmann stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind figurlich dargestellt. Das war damals der Normalfall, da die Abstraktion in der Kunst erst später einsetzte. Heute haben jedoch viele dieser Statuen ihre Erinnerungsfunktion verloren, weil die Menschen nicht mehr wissen, wen sie darstellen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Escher-Statue: Räumlich versinkt sie inmitten von Trams und Bussen. Viele Menschen erkennen ihn nicht mehr oder halten in gar für Karl Marx. Zudem rücken Verdienstdenkmäler die individuelle Leistung einzelner Personen in den Vordergrund und symbolisieren gewissermassen die Leistungsgesellschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Aspekte bei Forderungen nach neuen figurlichen Denkmälern konsequent mitbedacht werden.

Aus unserer Sicht sollte Teilhabe über akute Problemstellungen und einzelne Objekte hinausgehen. Das Ziel ist eine selbstermächtigte Zivilgesellschaft, die sich aufgeklärt mit der Gestaltung und Vermittlung von Erinnerung auseinandersetzt. Wie wir dorthin kommen, ist noch völlig unklar und geht weit über den Umgang mit Denkmälern hinaus. Deshalb erstellt die Stadt derzeit eine umfassende Auslegung für die anschliessende Erarbeitung eines Konzepts zur Erinnerungskultur im öffentlichen Raum, wovon der Umgang mit Denkmälern ein Teil ist.

... der öffentliche Raum ist keine Freiluftgalerie.

Die Auswertungen der Studie zeigen, dass die Unterstützung der Behörden für Teilhabe-Projekte stark variieren kann. Besonders gute Chancen auf Unterstützung hätten Initiativen, die den «lokalpolitischen Nerv der Zeit» treffen und eine «lokale Umsetzung» anstreben. Stimmt das auch für die Stadt Zürich? Wie erklären Sie sich diese Unterschiede?

Die Stadt Zürich prüft grundsätzlich jede Anfrage für Kunstobjekte im öffentlichen Raum, ob mit oder ohne Erinnerungskomponente. Eine Anbindung an die Politik kann zwar die Prüfung eines Gesuches beschleunigen, wenn zum Beispiel ein Gemeinderat einen Vorstoss einreicht. Das heisst aber nicht, dass die Antwort eher positiv ausfällt. Die Studie

führt das Beispiel der Stolpersteine in Zürich auf, bei dem die Initiator:innen sagen, ihnen seien lange behördliche Wege oft erspart geblieben. Natürlich spielt die politische Aktualität eine Rolle. Hier scheint mir aber fast wichtiger, dass die Stolpersteine einfach realisierbar und unauffällig sind. Sie benötigen keine Baubewilligung, nur eine Konzession für die Nutzung des öffentlichen Raums. Zudem sind sie günstig, und der Verein dahinter trägt die Kosten. Bei einem Denkmal, das viel Platz einnimmt und teuer in der Realisierung und im Unterhalt ist, muss die Verwaltung vorsichtiger sein.

Die Studie sieht die Rolle der Verwaltung vor allem darin, inhaltliche, operative und finanzielle Unterstützung zu leisten, zum Beispiel durch die Gründung von Bürgerräten oder -foren, die breite Beteiligung erlauben. Wie sähe eine ideale Rollenverteilung zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft aus?

Das ist genau eine der Fragen, mit der wir uns bei der aktuellen Reflexion auseinandersetzen. Final beantworten kann ich sie daher noch nicht. Wir denken jedoch eher an eine passive Rolle der Verwaltung, die partizipatorische Verfahren begleitet, moderiert und darin vermittelt, jedoch nur begrenzt finanziell unterstützt. Andererseits muss die Stadt irgendwann aktiv entscheiden, dass beispielsweise ein Denkmal im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Damit wird sie auch für den Unterhalt verantwortlich. Für uns ist klar, dass die inhaltlichen Anstösse und das Bedürfnis aus der Zivilgesellschaft kommen müssen.

Eine zunehmend beliebte Lösung für den Umgang mit kontroversen Denkmälern scheint das Anbringen von QR-Codes, um diese zu kontextualisieren. Meist führen die Codes zu biografischen Informationen. Ist damit erinnerungskulturelle Teilhabe realisiert?

Ich finde die derzeitige Diskussion um Kontextualisierung etwas problematisch, ob digital oder physisch. Wählt die öffentliche Verwaltung die Kontextinformationen aus, reisst sie die Deutungshoheit dafür an sich, was gültig und wichtig ist. Der Fokus auf die Biografie der dargestellten Personen vernachlässigt zudem die Tatsache, dass Denkmäler eine eigene Geschichte haben: Wer wollte, dass eine Waldmann-Statue aufgestellt wird? Warum an jenem Ort und weshalb auf diese Art und Weise dargestellt? Denkmäler repräsentieren nicht die Geschichte, sondern sind Teil davon. Das geht in der heutigen Diskussion oft vergessen. Ich denke, wir können viel lernen, wenn wir uns mit der Werkgenese von Denkmälern auseinandersetzen. In der Stadt Zürich haben wir mit der Bestandesaufnahme durch Georg Kreis im Jahr 2020 einen Anfang gesetzt.

Kontextualisierung muss aus diesen Gründen offen gestaltet sein und verschiedene Informationen miteinander in Bezug setzen. Das ist im digitalen Raum einfacher möglich. Andererseits müssen Personen gewillt sein, sich die Informationen dort aktiv zu holen, sonst bleiben sie wirkungslos. Das gilt auch für digitale Gegendenkmal oder Online-Archive.

Für neue Denkmäler ist der Platz knapp. Braucht es einen Denkmal-Friedhof?

Auf eine polemische Frage gebe ich eine polemische Antwort: Ja, aus Gründen der Knappheit. Aber wo soll dieser Friedhof sein? Auch dafür fehlt der Platz. Zwar fällt die Mehrheit der Denkmäler zumindest in der Stadt Zürich nicht unter den Denkmalschutz, was oft missverstanden wird. Lediglich die Escher-Statue ist bei der Denkmalpflege als kommunal schützenswürdig verzeichnet. Denkmäler zu entfernen wäre einfacher als gedacht. Dagegen sprechen vielmehr ethisch-konservatorische Überlegungen sowie urheberrechtliche Einwände. In der Schweiz ist man sich der Rolle des «Custos» bewusst und entfernt Kunstobjekte mit Erinnerungskomponente äusserst zögerlich. Generell ist die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern zurückhaltend bei der Erinnerungspolitik. Deutschland hat beispielsweise verschiedentlich nationale Mahnmale finanziert. In Frankreich mussten Denkmäler öffentlichen Bauvorhaben weichen, die allerdings auch staatlich finanziert waren. So etwas kam in der Schweiz kaum vor. Es wäre interessant zu untersuchen, warum das so ist.

Sara Izzo

Sara Izzo leitet seit 2019 die Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum (KiöR) der Stadt Zürich. Zuvor war sie 17 Jahre als Kuratorin beim Kunstraum Aarau tätig. Sie hat an der Universität Zürich Kunstgeschichte und italienische Literatur studiert und mit einer Arbeit zur Geschichte der Kunstkritik in der Schweiz abgeschlossen.

Kontext

Die SAGW hat sich 2021 im interaktiven Webprojekt «Mal Denken!» mit dem Thema der Denkmäler und Erinnerungskultur auseinandergesetzt. Als Folgeprojekt entstand die Auftragsstudie «Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz». Die Historikerin Anne Schillig und die Geschichtsdidaktiker Sebastián Lingenhölle und Gian Knoll untersuchen darin 14 Teilhabeprojekte und leiten Empfehlungen für die zivilgesellschaftliche Partizipation in der Schweiz ab.

Siehe
S. 67

Des parlementaires, des lobbyistes et des journalistes discutent dans la salle des pas perdus du Palais fédéral, le mercredi 10 septembre 2014, lors de la session d'automne des Chambres fédérales à Berne.

Qui dirige la Suisse ? Une perspective de droit constitutionnel

Odile Ammann

En Suisse, le souverain – le peuple et les cantons – est directement impliqué dans l'élaboration de la Constitution et des lois. Mais qui fait véritablement la loi ?

Fin avril 2022, la Commission du Congrès et du gouvernement américain pour la sécurité et la coopération en Europe a reproché à la Suisse d'abriter des actifs russes et de soutenir ainsi le régime de Vladimir Poutine, mettant en danger la politique de sécurité américaine. Quelques jours plus tard, le professeur émérite Mark Pieth, expert en matière de lutte contre la corruption, a déclaré dans une audience tenue par cette même Commission qu'au printemps 2021 le Parlement fédéral avait refusé de soumettre certains acteurs du secteur bancaire à la législation suisse anti-blanchiment, cédant ainsi à la pression de lobbyistes du secteur.

Ces passes d'armes diplomatiques relancent la question de l'influence réelle des lobbys dans notre pays. Qui dirige la Suisse en réalité ? Est-ce son gouvernement, le Conseil fédéral, ou plutôt le Parlement, que la Constitution suisse qualifie d'« autorité suprême de la Confédération » ? Ou s'agit-il d'un petit cercle de lobbys puissants et du « Filz » (coterie), comme le journaliste Hans Tschäni le prétendait dans les années 1980 ? Ou plutôt d'une pluralité de groupes d'intérêt et d'individus cherchant à façonner l'opinion publique et à séduire les élu-e-s politiques, comme l'expliquent les journalistes Matthias Daum, Ralph Pöhner et Peer Teuwsen dans un ouvrage paru en 2014 ?

Droit constitutionnel et souveraineté populaire

La réponse de la Constitution fédérale à cette question du pouvoir est univoque : en Suisse, la souveraineté appartient au peuple et aux cantons, qui forment le pouvoir constituant. Ceux-ci ont adopté la Constitution fédérale et doivent concourir à toute modification subséquente du texte constitutionnel. Les constitutions cantonales désignent, quant à elles, le peuple comme souverain ultime. Pour ne citer qu'un exemple, la Constitution valaisanne de 1907 prévoit à son article premier que « [l]a souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées ».

L'un des principaux théoriciens de la souveraineté populaire est Jean-Jacques Rousseau, dont les liens avec la Suisse et l'influence sur la démocratie directe sont connus. Dans son œuvre maîtresse, *Du contrat social ou Principes du droit politique*, Rousseau développe sa conception de la souveraineté populaire en tant qu'expression de la volonté générale, volonté qui reflète l'intérêt commun et qui se manifeste à travers la loi. D'après Rousseau, cette volonté ne saurait être représentée. Elle doit pouvoir s'exprimer directement, sans subir de distorsions par des représentants – par des parlementaires, mais aussi par celles et ceux qu'aujourd'hui nous appelons des lobbyistes.

La démocratie représentative, un danger pour la souveraineté populaire ?

Le peuple suisse peut prendre directement part à l'élaboration du droit grâce à différents instruments garantis par le droit constitutionnel. Au niveau fédéral, il peut, depuis la seconde moitié du XIX^e siècle, recourir aux instruments de démocratie directe que sont l'initiative et le référendum. Les citoyen-ne-s disposent également de droits politiques qui leur permettent de participer aux élections et aux votations. Grâce au droit de pétition, toute personne peut transmettre ses souhaits aux autorités. Enfin, les libertés d'opinion et d'information, de réunion et d'association donnent à chacun-e la possibilité de défendre ses intérêts sur le plan politique. Ces différents instruments constitutionnels contribuent donc tous à la réalisation du principe de la souveraineté populaire. Mais qu'en est-il de la démocratie représentative, dont on sous-estime parfois l'importance pratique en Suisse ? La représentation du peuple par le Parlement permet-elle une expression fidèle de la volonté populaire à travers les lois ?

Aux États-Unis, Lawrence Lessig répond à cette question par la négative. Pour ce professeur de droit constitutionnel, le système de financement des campagnes politiques menace l'intégrité institutionnelle du Congrès, c'est-à-dire le mandat que la Constitution des États-Unis donne au pouvoir législatif fédéral. Ce mandat exige que le législateur ne soit redevable qu'au peuple, et non pas à quelques puis-

sants donateurs ou donatrices. C'est cette idée qu'exprimaient déjà, au XVIII^e siècle, les *Federalist Papers*, une série d'essais ayant pour but de convaincre l'électorat de ratifier la future Constitution américaine. Ces écrits soulignaient que le pouvoir législatif devait être « uniquement dépendant du peuple ».

Or, aujourd'hui, tant le parti démocrate que le parti républicain recommandent aux membres du Congrès fraîchement élu-e-s de passer au moins trente heures par semaine à lever des fonds. L'augmentation exponentielle du coût des campagnes contraint les représentant-e-s à consacrer une grande partie de leur temps non pas au travail législatif et aux interactions avec leurs constituant-e-s, mais à convaincre de potentiels donateurs ou donatrices.

Qu'en est-il en Suisse ? À première vue, la démocratie directe est un puissant levier permettant d'assurer cette saine « dépendance » des représentant-e-s vis-à-vis du peuple. Une loi fédérale peut être mise en échec par un référendum, ce qui incite le législateur à élaborer des lois qui reflètent les intérêts du peuple. Par ailleurs, le peuple et les cantons, on l'a mentionné, ont le pouvoir de modifier la Constitution et donc de réagir si leurs représentant-e-s rechignent à adopter certaines lois. D'où les fréquentes négociations entre comités d'initiatives et parlementaires, tractations qui peuvent conduire au retrait d'une initiative, si la mesure proposée par le Parlement semble assez ambitieuse aux initiant-e-s.

Toutefois, ce discours « exceptionnaliste », qui met en évidence les caractéristiques distinctives et prétendument supérieures du système politique suisse, est trompeur. Il néglige en effet les interférences qui peuvent se créer entre le peuple et ses représentant-e-s, en raison des caractéristiques de l'ordre juridique et politique suisse.

Interférences et dépendances

Au moins trois types d'interférences potentielles peuvent être relevées. Premièrement, le système de milice suisse – c'est-à-dire l'absence d'un parlement fédéral professionnel – induit des effets. Si des études en sciences politiques démontrent depuis longtemps que les parlementaires consacrent beaucoup de temps à la politique, ces derniers tentent généralement de compléter leur revenu relativement modeste d'élu-e par des activités annexes. Ces relations avec les entreprises, syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations de la société civile doivent certes être déclarées (et, depuis 2019, leur nature rémunérée ou non signalée). Toutefois, les citoyen-ne-s restent dans le flou quant à l'intensité de ces liens d'intérêt, puisque les montants des rémunérations restent secrets.

Deuxièmement, et autre conséquence du système de milice, en raison des ressources modestes mises à leur disposition en termes de personnel et d'expertise, les parlementaires dépendent d'informations et de soutiens externes.

Ceux-ci proviennent généralement non pas de citoyen-ne-s ordinaires, mais de groupes d'intérêt qui, naturellement, défendent certains points de vue. Or ces intérêts sont potentiellement incompatibles avec l'intérêt général. De plus, la nature des liens que les parlementaires entretiennent avec ces groupes reste largement opaque. Ainsi, la pratique consistant à déposer des interventions parlementaires prérédigées par des lobbys est courante au sein du Parlement fédéral, mais celle-ci, faute d'obligation légale, n'est pas recensée.

Enfin, les liens étroits entre lobbyistes et parlementaires sont renforcés par l'absence, à ce jour, d'un accès égalitaire au Parlement. Un système de badges permanents garantit un accès exclusif au Parlement fédéral. Chaque parlementaire dispose de deux badges qu'il ou elle peut confier aux personnes de son choix. Cet accès restreint à la Coupole fait des badges une ressource politique convoitée. Ainsi, les groupes d'intérêt adoptent des stratégies pour convaincre les parlementaires de leur ouvrir les portes du Parlement. L'identité des détenteurs de ces badges est consultable publiquement pour chacune des deux chambres (voir le registre du Conseil national et celui du Conseil des États). Cependant, les dénominations utilisées restent relativement fragmentaires et ne dévoilent guère la nature du lien entre les parlementaires et leurs invité-e-s.

Une démocratie pas si directe que cela ?

Pour conclure, les instruments de la démocratie directe risquent de donner au peuple suisse l'illusion d'un sentiment de souveraineté. D'une part, les différents droits et mécanismes institutionnels contraignants permettent bien d'imposer une certaine pression aux représentant-e-s et d'encourager la participation des citoyen-ne-s à un stade précoce du processus législatif. Mais force est de constater que la Suisse n'est pas épargnée par le désengagement politique et l'abstentionnisme, et qu'en pratique seul un cercle restreint de personnes participe aux procédures de consultation. D'autre part, dans le système actuel, il est facile de minimiser les dépendances pouvant se nouer au sein des institutions de la démocratie représentative. Or ces dépendances s'opèrent au détriment du peuple souverain, dont la volonté générale risque d'être court-circuitée.

Afin d'éviter de telles dépendances, il convient d'abord d'admettre leur existence, puis d'identifier leurs fondements et limites constitutionnels. En d'autres termes, il y a lieu de considérer le lobbying non pas comme une pratique taboue, mais plutôt comme une forme de participation démocratique – à condition toutefois que cette pratique ne crée pas une distorsion du lien entre le peuple et ses représentant-e-s politiques.

« décodage » – blog de l'ASSH

Ce texte est paru dans sa forme originale sur le blog « décodage » de l'ASSH le 23 juin 2022. La rédaction l'a sélectionné parmi plusieurs textes pour ce numéro du Bulletin. Le blog « décodage » propose une réflexion sur des questions au cœur des débats de société, sous la perspective des sciences humaines et sociales. Il offre des regards professionnels, mais aussi des commentaires et des points de vue personnels.

www.assh.ch/blog

Références

- Ammann, Odile (2021) : Transparente Politikfinanzierung in der direkten Demokratie : Überflüssig oder überfällig ? Zur Bedeutung von Art. 34 Abs. 2 BV in der Transparenzdebatte, in : Braun Binder, Nadja et al. (édit.), Jahrbuch für direkte Demokratie 2020, Baden-Baden, pp. 88-114. <https://doi.org/10.5771/9783748928782-88>
- Daum, Matthias, Ralph Pöhner et Peer Teuwsen (2014) : Wer regiert die Schweiz ? Ein Blick hinter die Kulissen der Macht, Baden.
- Lessig, Lawrence (2015) : Republic, Lost : The Corruption of Equality and the Steps to End It, New York (2^e édition).
- Rousseau, Jean-Jacques (2012 [1762]) : Du contrat social ou Principes du droit politique, Genève. www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0004.pdf
- Tschäni, Hans (1983) : Wer regiert die Schweiz ? Eine kritische Untersuchung über den Einfluss von Lobby und Verbänden in der schweizerischen Demokratie, Zurich.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7072300>

L'auteure

Odile Ammann est professeure associée à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, et chercheuse invitée à la Faculté de droit de l'Université d'Harvard (2022-2023). Elle prépare actuellement une monographie sur les fondements constitutionnels du lobbying législatif en Europe et aux États-Unis.

Carte blanche

Die vergessene Seite der Open-Access-Politik

Sandro Cattacin

Open Access (OA) ist mittlerweile zum Standard wissenschaftlichen Publizierens geworden. Mit OA werden zwei Ziele erfüllt: Erstens macht OA mit öffentlichen Geldern finanzierte Wissenschaft allen zugänglich und trägt damit, zweitens, zur Demokratisierung von Wissen bei. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist weniger erfreulich. Es wird immer mehr publiziert, und weltweit agierende Verlagshäuser wittern das grosse Geschäft, publizieren im Akkord, ohne Risiken einzugehen, da OA-Publikationen mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Die Aufarbeitung der Manuskripte wird voll verrechnet, und Printpublikationen werden zu horrenden Preisen an Bibliotheken verkauft. Qualitätsstandards gehen dabei oft vergessen.

Die Unübersichtlichkeit nimmt für alle zu

Doch es gibt ein noch fast schwerwiegenderes Problem. Da die finanziellen Risiken von den Grossverlagen nicht selbst gedeckt werden müssen, ändern sich die Kalkulationen. Verlage vermarkten heute, wenn überhaupt, nur noch wenige Publikationen. Faktisch interessiert es diese Verlage nicht mehr, ob eine Publikation gelesen wird oder nicht. In anderen Worten: Die Demokratisierung führt zu einer unübersichtlichen Flut von wenig bis gar nicht beworbenen Publikationen, die sich in privaten und öffentlichen Archiven zwar auffinden lassen, aber häufig austauschbar sind.

Weniger zu drucken und auf Printpublikationen zu verzichten ist ökologisch zwar sinnvoll, doch trägt die fehlende Vermarktung von gedruckten Büchern, die eine andere als die wissenschaftliche Öffentlichkeit ansprechen – etwa Politiker:innen und Expert:innen – dazu bei, den Einfluss von Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu verringern. Während Esoterika blühen, verblüht das Sachbuch, während Grossverlage, die sich kaum mehr um Autor:innen kümmern, Kleinverlage aufkaufen, nimmt die Unübersichtlichkeit für alle zu.

Die Förderorganisationen ignorieren das Knowhow der bewährten Verlage

Beinahe ironisch mutet die Tatsache an, dass Akademiker:innen einen Teil der Verlagsarbeit inzwischen selbst übernehmen und ihre Publikationen über soziale Medien vermarkten. In der Schweiz treibt die neue Open-Access-Strategie von Swissuniversities, der Dachorganisation der Schweizer Hochschulen, diese Verlagerung inzwischen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie Universitäten dazu anhält, verlagsähnliche Plattformen zu schaffen. Dabei wird das ganze Knowhow von bewährten Verlagen nicht nur übergangen, sondern staatlich gefördert neu aufgebaut. Zwar ist die technische Kompetenz an den Hochschulen nicht zu bezweifeln; doch können begründete Zweifel angebracht werden an der Fähigkeit, Autor:innen zu begleiten und Produkte zu fördern, die einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. In diesem Umfeld leiden Kleinverlage, Buchläden, aber vor allem die Helvetica, das Schweizer Sachbuch, das in den grossen Verlagshäusern entweder nicht publiziert wird oder in der Unmenge von Publikationen untergeht.

Alternativen zu diesem Szenario existieren. Seit einer Weile koordinieren sich unabhängige Schweizer Verlage der Geistes- und Sozialwissenschaften mittels der OA-Plattform Libreo.ch. Diese Verlage sind kompetent, auf Qualität ausgerichtet, in engem Kontakt mit den Autor:innen und investieren in die Sichtbarkeit des Schweizer Sachbuchs. Während Unsummen in universitäre Lösungen investiert werden, wird die Arbeit dieser Verlage von den öffentlichen Geldgebern ignoriert. Sie zu fördern, wäre kein Luxus, sondern ein Beitrag an ein Kulturgut – und eine Investition in die Glaubwürdigkeit der Schweizer Sozial- und Humanwissenschaften.

●

Zum Autor

Sandro Cattacin ist Professor für Soziologie an der Universität Genf. An dieser Stelle äussert er sich zu Fragen der Forschungspolitik und des Wissenschaftssystems.

DOSSIER

Dossier ALTERNATIVEN ALTERNATIVES

- 20 **Einleitung**
**Alternativen: Aufforderungen zum
Andersdenken und Agieren**
Christian Weibel
- 23 **Crise climatique et écologique : un appel
aux armes pour les sciences sociales et
humaines**
Julia Steinberger
- 27 **Nos fictions d'apocalypse
sont-elles durables ?**
Colin Pahlisch
- 31 **Raus aus der Illusion des grünen
Wachstums! Degrowth als Weg in eine
lebenswerte Zukunft**
Lea Tamberg, Raphael Portmann, Viktoria Cologna
- 35 **Bildessay**
- 42 **Mourir à soi dans le métavers ?**
Marc Attalah
- 46 **Denken in Möglichkeiten. Weshalb die
Geisteswissenschaften so gefragt sind**
Markus Zürcher
- 50 **Pleds en retschertga**
Silvana Derungs
- 52 **Imagineering & Co. Ein Modell
transformativer Praktiken**
Jörg Metelmann

Einleitung

Alternativen: Aufforderungen zum Andersdenken und Agieren

Christian Weibel

Menschen verfügen über ein ausgeprägtes Vermögen, Möglichkeiten zu sondieren und zu prüfen. Wir können uns überlegen, was in der Welt möglich ist und wozu wir imstande sind. Der Blick auf Modalitäten und Potenziale sollte die Wirklichkeit mitberücksichtigen, um nicht folgenlos zu bleiben. Achten wir auf Mögliches, eröffnet sich ein weites Feld mit zahlreichen Szenarien.

Die Figur der Alternative erleichtert die Übersicht. Etymologisch handelt es sich dabei um eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, meistens im Sinne eines Entweder-oder. Im weiteren Sinn wird damit eine von zwei oder mehreren Optionen bezeichnet, die ungewöhnlich erscheinen mag. Der Begriff selbst ist neutral und je nach Kontext – mitunter in Verbindung mit Kulturzentren, Medizin oder Energiequellen – unterschiedlich konnotiert. Er findet in der Politik Verwendung, insbesondere von linker und rechter Seite. Dabei wird Komplexität reduziert: Eine «alternative» Partei schreibt sich selbst die Rolle der Opposition zu anderen Parteien zu und abstrahiert von deren unterschiedlichen Ansätzen.¹

Eine zusätzliche Verengung erfolgt in dem Ausdruck «alternativlos», der 2010 in Deutschland als Unwort des Jahres galt. Präsentiert man einen Vorschlag als alternativlos, erübrigen sich ergebnisoffene Diskussionen und Argumentationen. In einem solch deterministisch geprägten Diskurs gibt es im Grunde keine Wahl, da äussere Verhältnisse den Verlauf der Dinge (scheinbar) vorbestimmen.

Alternativlosigkeit wurde bekanntlich in den 1980er-Jahren in Grossbritannien bemüht, um wirtschaftsliberale Reformen zu verteidigen, aber bereits vor Margaret Thatchers Ausspruch finden sich literarische Anspielungen auf die Atmosphäre einer (vermeintlichen) Unvermeidbarkeit. In der Zwischenkriegszeit beginnt Samuel Beckett einen Roman mit dem Satz: «The sun shone, having no alternative, on the nothing new.»²

Wenn wir nun nicht in Fatalismus verfallen wollen, sondern die Hoffnung auf Zukunftsgestaltung nicht aufgeben möchten, stellt sich uns die Frage: Wie sollen wir die Welt verstehen, um sie verändern zu können? Die in diesem Dossier gesammelten Beiträge illustrieren exemplarisch die Bedeutung der menschlichen Fähigkeit, in Alternativen zu denken und zukünftige Situationen zu antizipieren.

Angesichts der Herausforderung, welche der Klimawandel stellt, ruft **Julia Steinberger** dazu auf, unsere analytischen und kommunikativen Fähigkeiten zu mobilisieren, um gegen Desinformation vorzugehen und das Leben auf der Erde zu schützen. Untätigkeit ist unzulässig, weil dadurch eine Industrie unterstützt wird, die massgeblich zur Erderwärmung beiträgt. Es ist höchste Zeit, eine fossilfreie Gesellschaft zu gestalten, in der ein ressourcenschonendes Leben möglich ist.

Die Situation ist kritisch, aber nicht aussichtslos. Für **Colin Pahlisch** birgt Literatur das Potenzial, mit Apokalypsen lehrreiche Visionen zu entwerfen. Diese Literaturgattung, die unsere Welt fiktiv zerstört und neu erschafft, entspringt nicht einem Untergangsverlangen, sondern ist Ausdruck eines Wunsches nach neuen Gesellschaftsformen. Wenn das Ende der Welt heraufbeschwört wird, geht es nicht um Menetekelmalerei, sondern um das Gestalten von alternativen Nachwelten. Damit verknüpft ist der Aufruf, unserer Welt ernsthaft Sorge zu tragen.

Lea Tamberg, Raphael Portmann und Viktoria Cologna fordern, mit dem Paradigma des «grünen» Wachstums zu brechen, und kritisieren dessen Legitimationsmuster. Die Degrowth-Bewegung strebt eine ökonomische Reduktion an und wertet eine stabile Umwelt und die Lebensqualität der Menschen höher als das Bruttoinlandprodukt. Da das Vorhaben, Mittel lediglich effizienter einzusetzen, unsere Lebensgrundlagen gefährdet, ist es überlebenswichtig, unbequeme Fragen zu stellen und Strategien zu entwickeln, um den Übergang zu einer genügsamen Gesellschaft zu vollziehen.

Mit technologischem Umbruch befasst sich **Marc Attalah**, indem er die symbolische Bedeutung des Metaversums analysiert. Das Metaverse verspricht eine Parallelwelt, in der wir mit Freund:innen fremde Orte entdecken können, begleitet von personalisierter Werbung. Was sich zunächst als konsumorientierte Utopie präsentiert, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine bedrohliche Dystopie, die geprägt ist von Realitätsflucht und hedonistischem Wunschdenken. Im Unterschied zu diesem virtuellen Weltentwurf bietet Sciencefiction kreatives Anschauungsmaterial, das aufzeigt, inwiefern ein metaversales Gefängnis eine Gefahr für die demokratische Gesellschaft darstellt.

Zur Beantwortung der Frage, in welcher (nicht virtuellen) Welt wir in Zukunft leben wollen, kommt den Geistes- und Sozialwissenschaften eine besondere Bedeutung zu, wie **Markus Zürcher** betont. Zu Zeiten erhöhten Verständigungsbedarfs fördern sie ein Denken in Möglichkeiten, das eigene und fremde Werte reflektiert und so zur Lösung von Konflikten beiträgt. Sie können aus einem Fundus an Utopien schöpfen, die bereits oft technologische Entwicklungen antizipiert haben, und verfügen somit über ein hohes Innovationspotenzial, das häufig unterschätzt wird.

1 Vgl. von Rahden (2018).

2 Beckett (1938), S. 3.

Im abschliessenden Beitrag entwickelt **Jörg Metelmann** das Imagineering-Modell, das zur Realisierung von innovativen Ideen dient. Es erfordert Einbildungsvermögen, Umsetzungskraft und Reflexion. Anstatt die Neugestaltung der Zukunft Katastrophen zu überlassen (*change by disaster*), ist es vorzuziehen, Entwicklungsziele und die Schritte dorthin selbständig zu bestimmen (*change by design*). Wandel erfordert ein Denken in Alternativen sowie Räume, in denen verschiedene Optionen erprobt werden können. Durch Imagineering erhalten wir Anleitungen, die uns bei der gezielten Umgestaltung unserer Gesellschaft Orientierung bieten.

Ergänzt wird das Dossier mit zwei ständigen Rubriken: In «Pleds en retschertga» («Worte zur Wissenschaft») widmet sich **Silvana Derungs** Alternativen, die bei der Arbeit am Dictionari Rumantsch Grischun zu bedenken sind. Im Bildessay mit Werken von **Dirk Koy** zeigt sich uns Gewohntes in verformeter Form, was seine Besonderheit hervortreten lässt.

Können wir uns eine Welt ohne Vorstellungskraft vorstellen? Während eine paradoxe Pointe von Beckett lautet «imagination dead imagine»³, wollen wir uns vor Augen führen, was Imagination aufzudecken vermag. So erschliessen die in diesem Dossier gezeichneten Zukunftsbilder einen weiten Horizont, der – besonders mit Blick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung – mehr als je befragt werden muss.

Introduction

Alternatives : il est temps de penser autrement et d'agir

Christian Weibel, traduction : Fabienne Jan

Les êtres humains disposent d'une grande capacité à sonder et à examiner les possibilités. Nous pouvons réfléchir à ce qui est imaginable dans le monde et à ce dont nous sommes capables. Le regard sur les modalités et les potentiels devrait toutefois tenir compte de la réalité afin de ne pas rester sans portée. Si nous sommes attentifs et attentives à ce qui relève du possible, un vaste champ s'ouvre à nous, avec de nombreux scénarios.

La figure de l'alternative facilite la vue d'ensemble. Étymologiquement, il s'agit d'un choix entre deux possibilités, s'excluant l'une l'autre, dans le sens d'un « ou bien... ou bien... ». Par extension – ou par abus de langage, d'après la plupart des lexicographes francophones – une alternative sert aussi à désigner une option parmi deux ou plusieurs, qui semble parfois moins conventionnelle que l'autre ou les autres. Le terme « alternatif » lui-même est neutre, mais peut revêtir des connotations différentes, selon qu'il caractérise des centres culturels, un type de médecine ou des sources d'énergie. Il s'utilise aussi en politique, où il se rencontre en particulier à gauche et à droite de l'échiquier. La complexité en est alors réduite : un parti « alternatif » s'attribue le rôle d'opposition par rapport à l'ensemble des autres partis, abstraction faite de leurs différentes approches respectives¹.

L'expression « sans alternative » (*alternativlos*), élue « barbarisme de l'année » (*Unwort des Jahres*) en Allemagne en 2010, présente une accentuation supplémentaire. Si l'on caractérise une proposition comme étant sans alternative, toute argumentation et discussion ouverte deviennent superflues. Dans un discours aussi déterministe, il n'y a essentiellement pas de choix possible, puisque des circonstances extérieures préconditionnent (apparemment) le cours des choses.

L'absence d'alternative a été invoquée, comme on le sait, dans les années 1980 en Grande-Bretagne pour défendre les réformes économiques libérales, mais on trouve déjà des allusions littéraires à l'atmosphère d'inévitabilité (présumée) avant le slogan de Margaret Thatcher. Dans l'entre-deux-guerres, Samuel Beckett commence un roman par cette phrase : « The sun shone, having no alternative, on the nothing new. »²

Si nous ne voulons pas céder au fatalisme, mais garder l'espoir d'un avenir possible, la question qui se pose à nous est de savoir comment comprendre le monde pour pouvoir le changer. Les contributions rassemblées dans ce dossier illustrent de manière exemplaire l'importance de la capacité humaine à penser en termes d'alternatives et à anticiper les situations futures.

Face au défi que représente le changement climatique, **Julia Steinberger** nous enjoint de mobiliser nos capacités d'analyse et de communication pour lutter contre la désinformation et protéger la vie sur Terre. L'inaction est inacceptable, car elle soutient indirectement une industrie qui contribue dans une large mesure au réchauffement de la planète. Il est grand temps de concevoir une société sans énergies fossiles, dans laquelle il est possible de mener une vie respectueuse des ressources naturelles.

La situation est critique, mais non sans issue. Pour **Colin Pahlisch**, la littérature a la vertu de susciter des visions instructives par le biais des récits apocalyptiques. Ce genre littéraire, qui détruit fictivement notre monde pour mieux en

3 Beckett (1965).

1 Cf. von Rahden (2018).

2 Beckett (1938), p. 3.

créer un autre, est l'expression non pas tant du désir d'effondrement que du souhait de voir émerger de nouvelles formes de société. Ainsi, lorsque la fin du monde est mise en scène, ne faut-il guère y voir une prédiction fatidique, mais bien la promesse que des mondes alternatifs sont possibles. Et, partant, un appel à prendre sérieusement soin du monde présent.

Lea Tamberg, Raphael Portmann et Viktoria Cologna revendiquent de rompre avec le paradigme de la croissance « verte » dont ils critiquent la légitimation. Le mouvement de la décroissance vise à une réduction économique et accorde bien davantage d'importance à la stabilité de l'environnement et à l'épanouissement humain qu'au produit intérieur brut. Étant donné que le projet de se contenter d'exploiter les ressources de manière uniquement plus efficace continue de mettre en danger nos besoins fondamentaux, il est vital de se confronter aux questions qui dérangent et de développer des stratégies pour effectuer la transition vers une société réellement basée sur la sobriété.

Marc Attalah s'intéresse quant à lui aux bouleversements technologiques en analysant la signification symbolique du métavers. Le métavers promet un monde parallèle dans lequel nous pouvons découvrir des lieux inconnus avec des ami·e·s, accompagné·e·s de publicités personnalisées. Ce qui peut de prime abord s'apparenter à une utopie consumériste se révèle être, à y regarder de plus près, une dystopie menaçante, marquée par la fuite de la réalité et le désir hédoniste. Allant à l'encontre de ce projet de monde virtuel, la science-fiction offre un matériel visuel créatif qui met en évidence dans quelle mesure le métavers tient de la prison et représente un danger pour la société démocratique.

Pour répondre à la question de savoir dans quel monde (non virtuel, cette fois) nous voulons vivre à l'avenir, les sciences humaines et sociales revêtent une importance particulière, comme le souligne **Markus Zürcher**. En ces temps où le besoin de compréhension se fait particulièrement ressentir, elles promeuvent une pensée en termes de possibilités, qui réfléchit aux valeurs propres comme à celles d'autrui et contribue ainsi à la résolution des conflits. Elles peuvent puiser dans un fonds d'utopies qui ont déjà souvent anticipé les développements technologiques et disposent ainsi d'un potentiel d'innovation élevé, souvent sous-estimé.

Dans la contribution finale, **Jörg Metelmann** développe le modèle d'*imagineering* ou d'ingénierie imaginaire qui sert à la réalisation d'idées innovantes. Ce modèle requiert de l'imagination, de la force de mise en œuvre et de la réflexion. Au lieu de laisser aux catastrophes le soin de remodeler l'avenir (*change by disaster*), il est préférable de déterminer soi-même les objectifs de développement et les étapes pour y parvenir (*change by design*). Le changement nécessite une réflexion sur les alternatives ainsi que des espaces où différentes options peuvent être testées. *L'imagineering* nous fournit des directives qui nous guident dans la transformation ciblée de notre société.

Le dossier est complété par deux rubriques permanentes : dans « Pleds en retschertga » (« Les mots de la recherche »), **Silvana Derungs** se penche sur les alternatives à prendre en compte lors du travail sur le Dicziunari Rumantsch Grischun. Et dans le recueil d'images présentant quelques œuvres de **Dirk Koy**, l'ordinaire s'offre à nous sous une forme altérée, ce qui en fait ressortir la particularité.

Pouvons-nous nous imaginer un monde sans imagination ? Tandis qu'un mot d'esprit de Beckett, « imagination morte imaginez »³, nous plonge en plein paradoxe, nous vous invitons à visualiser ce que l'imagination est capable de révéler. Les images d'avenir esquissées dans ce dossier ouvrent un vaste horizon qu'il est plus que jamais nécessaire d'interroger, notamment au regard des objectifs de développement durable.

Literatur

- Artikel «alternativ» und «Alternative», in: Strauss, Gerhard, Ulrike Hass und Gisela Harras (1989): *Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist: ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch* (Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 2), Berlin, S. 415–422.
- Beckett, Samuel (2009 [1938]): *Murphy*, London.
- Beckett, Samuel (1965): *Imagination morte imaginez*, Paris, Éditions de minuit; *Imagination Dead Imagine*, in: Gontarski, Stanley E. (1995): *Samuel Beckett: The Complete Short Prose 1929–1989*, New York, S. 182–185.
- von Rahden, Wolfert: *Alternativen. Zur politischen Karriere eines Begriffs*, in: Schmieder, Falko und Georg Toepfer (2018): *Wörter aus der Fremde – Begriffsgeschichte als Übersetzungsgeschichte*, Berlin, S. 23–30.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7124801>

Zum Autor

Christian Weibel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der SAGW.

3 Beckett (1965).

Crise climatique et écologique : un appel aux armes pour les sciences sociales et humaines

Julia Steinberger

Les conséquences du réchauffement et du dérèglement climatiques sont désastreuses et le seront toujours davantage si nous n'agissons pas massivement et immédiatement. L'humanité est confrontée au plus grand défi qu'elle ait jamais connu. Il s'agit ni plus ni moins que de sauver la vie, humaine et non humaine, sur notre planète Terre. Nous n'avons pas d'alternative à l'engagement total, de toutes et de tous. Dans ce combat nécessaire, il est temps que les sciences humaines et sociales prennent aussi les armes, car leur apport pour transformer notre économie, nos idéologies, notre culture, la compréhension et la vision que nous avons de nous-mêmes est capital.

Août 2022 : le troisième mois d'affilée de canicule et de sécheresse, non seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe, du sud au nord, de l'est à l'ouest (l'Irlande seule semble être épargnée). Non seulement en Europe, mais en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord. Tout l'hémisphère Nord pantèle de chaleur, manque d'eau. Les incendies se propagent, la végétation et les espèces qui en dépendent meurent, les récoltes vont être maigres. Septembre 2022 : le Pakistan subit des inondations extrêmes, du jamais vu. Des dizaines de millions de personnes sont déplacées, sans abri. Ces événements sont bien sûr les consé-

quences déjà désastreuses du réchauffement climatique : aucun doute n'est possible. Avec un réchauffement moyen de 1,2 degré au-dessus des températures de l'ère préindustrielle, nous subissons déjà les impacts massifs du dérèglement planétaire.

Il ne s'agirait surtout pas de qualifier ces événements de « bibliques », vu que les événements dans la Bible ne recouvrent que les piètres aventures des quelques derniers millénaires, durant le climat tiède et stable de l'Holocène, dont nous sommes sortis à vitesse grand V depuis déjà une décennie. D'ici à 2150, sur notre trajectoire actuelle, notre climat ressemblera plutôt à celui de l'Éocène, il y a 50 millions d'années¹. Ni l'espèce humaine (qui a seulement 250 mille ans) ni le genre humain (qui en a 2 millions) n'ont connu les tempêtes monstrueuses de l'Éocène. Mais nous, avec nos actions et nos inactions, sommes en train de les préparer en héritage à nos arrière-petits-enfants. Selon le constat sans équivoque du romancier et essayiste Amitav Ghosh, en 2016, dans *The Great Derangement (Le grand dérangement)*, toute la culture, tous les acteurs côté social et humain manquent à l'appel du plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à affronter, et qui se passe maintenant, tout de suite, tout autour de nous.

1 Burke et al. (2018).

Banderole de manifestant·e-s pour le climat en marge de la Conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague (COP 15), décembre 2009.

Un défi gigantesque, mortel, urgent

Vous m'excuserez donc si je n'écris pas un gentil texte, inoffensif, informatif, inspirant tout autant la conscientisation que l'espoir, de façon que les lecteurs et lectrices puissent rejoindre le courant de leur vie, simplement un peu réorientés. Non. Jamais. Jamais plus. Ceci est un appel aux armes. L'humanité est confrontée à un défi gigantesque, mortel, urgent, et où vos compétences et vos efforts, chers lecteurs, chères lectrices, sont absolument nécessaires. Vitaux. Savez-vous même que vous manquez au combat ? Que votre inaction, votre silence, votre crainte de déranger, votre manque d'ouïlet de militantisme, est une forme de complicité inacceptable, sachant ce qu'ont établi vos collègues des sciences naturelles, expert·e-s du climat et de la biodiversité ?

Bien sûr, bon nombre parmi vous auront sans doute soutenu des politicien·ne-s qui donnent priorité au climat, auront marché avec les grèves du climat, soutenu l'initiative pour les glaciers, que sais-je, même Extinction Rebellion. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas assez : il nous faut agir non pas en tant que citoyen·ne-s d'un côté et académiques de l'autre : il est temps d'utiliser toutes nos forces et nos capacités, de façon conjointe, pour combattre ce mal.

Je sais que mon vocabulaire belliqueux pourra froiser. Pour faire simple, je sais que notre langage peut mener à la violence, comme à la cohabitation et à la collaboration pacifique. Mais, dans ce cas, il ne peut être question que de combat. Car nous avons un adversaire ; non pas les lois de la physique atmosphérique, bien sûr, mais un ennemi bien plus sournois et dangereux : au niveau de nos économies, nos industries, nos idéologies, notre culture, notre histoire, notre compréhension et vision de nous-même. C'est exactement pour cette raison que les sciences humaines et sociales sont si importantes.

Le temps est à l'engagement total

Que faut-il faire ? Tout simplement utiliser toutes nos capacités d'analyse, de compréhension, de communication et d'action pour protéger la vie humaine, et non humaine, sur Terre. Cela passe tout d'abord par l'élimination des énergies fossiles, et donc des industries qui y sont associées. Ce n'est pas une tâche facile : depuis un siècle, ces industries se sont installées dans tous les centres de pouvoir. Elles maîtrisent la propagande, la désinformation et le doute². Elles ont la complicité active de nos gouvernements. Par exemple, le gouvernement suisse soutient les industries fossiles, à travers les investissements de la banque centrale et par sa

2 Oreskes et Conway (2011).

position dans le traité sur la Charte de l'énergie (TCE), un traité international obscur qui protège les investissements des industries fossiles contre l'action climatique des États.

Un exemple récent de l'efficacité redoutable de ce traité : l'Italie (qui n'est d'ailleurs plus membre du traité depuis plusieurs années, ce qui n'importe guère vu que le TCE continue d'être en vigueur dans un pays durant vingt ans après son retrait du traité) a interdit les forages pétroliers en mer Adriatique. La compagnie pétrolière britannique Rockhopper lui a fait un procès pour manque à gagner sous l'égide du TCE (ces procès sont complètement non transparents, décidés par une poignée d'« experts », et sans aucun appel), et elle a eu gain de cause : maintenant, le gouvernement italien est forcé, par un traité auquel il n'appartient plus, de payer des centaines de millions d'euros à cette compagnie³. Le TCE condamne, à lui seul, les ambitions de l'Accord de Paris, et la Suisse soutient la position des industries pétrolières dans ce traité⁴. Pourquoi ?

Parce que nous sommes, que nous le voulions ou non, dans un combat sans merci, contre un ennemi redoutable, qui bénéficie du désengagement de la majorité de la population, et surtout des chercheurs et chercheuses des sciences sociales et humaines, qui pourraient faire tant pour démasquer et contrer ses activités. Le temps n'est plus à l'observation passive de l'accélération du désastre climatique comme s'il s'agissait d'un divertissement, d'un téléspectacle. Le temps est à l'engagement total.

Si vous avez besoin de pistes pour commencer, en voici quelques-unes. Pour contrer les lobbys des industries des énergies fossiles et contraindre la Banque nationale suisse (BNS) à désinvestir de ses avoirs fossiles, vous pourriez rejoindre les groupes de travail associés à l'Alliance Climatique et à l'assemblée populaire sur la BNS (coalition BNS). Pour poursuivre des pistes visant à la sortie de la dépendance aux énergies fossiles, il faut soutenir les politiques industrielles et la sobriété énergétique, et non pas seulement les instruments économiques ou du marché. La question de savoir comment investir pour pouvoir bien vivre avec moins est désormais un domaine de recherche clé. De plus en plus de scientifiques rejoignent les rangs des activistes, aux côtés de la « Scientist Rebellion », par exemple. Nous avons récemment écrit à cet égard un article expliquant la nécessité de la résistance civile par les académiques⁵.

●

-
- 3 Voir l'article « Oil firm Rockhopper wins £210m payout after being banned from drilling » dans *The Guardian*, 24 août 2022.
 - 4 Voir l'article de Sarah Sermondadaz, « Climat, une hypocrisie suisse ? À Berne, les fossiles font de la résistance » sur *Heidi News*, www.heidi.news/climat/climat-une-hypocrisie-suisse-a-berne-les-fossiles-font-de-la-resistance, 2 juillet 2022.
 - 5 Capstick et al. (2022).

Zusammenfassung

Dies ist ein Aufruf zu den Waffen. Die Folgen der globalen Erwärmung und des Klimawandels sind bereits heute katastrophal und werden immer katastrophaler werden, wenn wir nicht sofort handeln. Die Menschheit steht vor der grössten Herausforderung, die sie je erlebt hat, einer gigantischen, tödlichen, dringenden Herausforderung. In dieser Situation kann es nur um Kampf gehen. Es ist an der Zeit, dass auch die Geistes- und Sozialwissenschaften zur Tat schreiten, denn ihr Beitrag zur Umgestaltung unserer Wirtschaft, unserer Ideologien, unserer Kultur, unseres Verständnisses und unserer Vision von uns selbst ist von entscheidender Bedeutung.

Was können wir also tun? Ganz einfach: Wir müssen alle unsere Fähigkeiten zur Analyse, zum Verständnis, zur Kommunikation und zum Handeln mobilisieren, um das menschliche und nichtmenschliche Leben auf der Erde zu schützen. Zuerst müssen wir damit aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen. Das ist freilich keine leichte Aufgabe, zumal die damit verbundenen Industrien viel Unterstützung und Rückendeckung erhalten, beispielsweise durch den Energiecharta-Vertrag, ein undurchsichtiges internationales Abkommen aus den 1990er-Jahren, das die Investitionen der fossilen Industrien vor staatlichen Klimaschutzmassnahmen schützt. Das allein schon genügt, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu untergraben. Untätigkeit aber ist eine inakzeptable Form der Komplizenschaft. Die Zeit, die sich beschleunigende Klimakatastrophe zu beobachten, als handle es sich um ein unterhaltendes Fernsehspektakel, ist vorbei. Die Zeit ist reif für das totale Engagement aller. Es gibt keine Alternative.

Références

- Burke, Kevin D. et al. (2018) : Pliocene and Eocene Provide Best Analogs for Near-Future Climates. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS, 115, 13288-13293. <https://doi.org/10.1073/pnas.1809600115>
- Capstick, Stuart et al. (2022) : Civil Disobedience by Scientists Helps Press for Urgent Climate Action, in Nature Climate Change, 1-2. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01461-y>
- Engler, Mark et Paul Engler (2016) : This Is an Uprising : How Nonviolent Revolt Is Shaping the Twenty-First Century, Bold Type Books.
- Ghosch, Amitav (2016) : The Great Derangement : Climate Change and the Unthinkable, Penguin Books / (2021) : Le grand dérangement. D'autres récits à l'épreuve de la crise climatique, Wildproject.
- Hickel, Jason (2022) : Moins pour plus. Comment la décroissance sauvera le monde, Marabout.
- Oreskes, Naomi et Erik M. Conway (2011) : Merchants of Doubt : How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury Publishing PLC.
- Raworth, Kate (2018) : La théorie du donut. L'économie de demain en 7 principes, Plon.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082690>

Liens

www.alliance-climatique.ch
www.scientistrebillion.com
www.ipcc.ch
www.etatdurgence.ch
www.bonpote.com
www.theshiftproject.org
www.drawdown.org

L'auteure

Julia Steinberger est professeure à l'Institut de géographie et durabilité (Faculté de géosciences et de l'environnement) de l'Université de Lausanne et codirectrice académique du Centre interdisciplinaire de recherche sur le climat (CLIMACT). Elle est en outre auteure principale du dernier rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié en avril 2022.

Nos fictions d'apocalypse sont-elles durables ?

Colin Pahlisch

Nous sommes aujourd'hui souvent les témoins d'une résignation, d'un désespoir parfois, face à l'état du monde, notamment chez les jeunes. En initiant une expérience de pensée, la littérature contemporaine, et la science-fiction en particulier, aurait la vertu de contrer cette vision sans espoir de notre avenir. Selon l'apocalyptisme critique, les récits catastrophes représenteraient un stratagème narratif visant un effet dynamique sur les lectrices et les lecteurs. Parce qu'ils mettent en scène la fin du monde actuel, ils nous invitent à en prendre davantage soin, et parce qu'ils imaginent aussi les mondes d'après, ils réinsufflent du possible là où tout futur semblait inconcevable.

Le 13 mai dernier j'étais assis dans un café et en parcourant la toile, je tombe sur le blog de la professeure Julia Steinberger. Dans un article poignant¹, elle relate sa visite dans un lycée genevois, où elle était invitée pour parler de l'état du climat, des possibilités d'actions sociales et des occasions de luttes citoyennes pour contrer le réchauffement.

Elle évoque un épisode troublant survenu juste après son exposé – qu'on imagine résolument pessimiste. Dans la salle parcourue de murmures, une étudiante se lève. « Pourquoi vous nous dites ça à nous ? On sait déjà que tout est foutu. Pourquoi vous n'allez pas en parler aux politiciens, aux dirigeants ? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? », demande-t-elle en substance.

La lecture de cet épisode m'a beaucoup touché parce que j'y ai retrouvé une réalité que je connais. En tant qu'enseignant, j'ai moi aussi été témoin de cette résignation triste, parfois même d'un certain désespoir, chez les élèves de mes classes. J'ai la chance d'être aussi chercheur en littérature, au sein du Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne. Je me suis dès lors demandé si les études littéraires pouvaient permettre, sous un aspect ou un autre, d'enrayer la pénurie d'espoir dont nous sommes aujourd'hui trop souvent les témoins impuissants.

1 <https://jksteinberger.medium.com/un-jeune-désespoir-ed9d-f9de150d>

Une profusion de récits apocalyptiques

Le premier outil d'un littéraire, c'est sa bibliothèque. J'ai commencé à parcourir mentalement les rayons de la mienne en me posant la question suivante : les récits contemporains ont-ils la force de contrer la vision désespérée de notre futur climatique ? Comment cette compétence anthropologique millénaire qui consiste simplement à *raconter des histoires* pourrait-elle réfréner la tendance générale au catastrophisme à laquelle succombent aujourd'hui la plupart des médias quand ils évoquent notre avenir commun ? Force est d'abord de constater que la majorité des fictions que suscite la réflexion sur l'état du système Terre depuis ces dix dernières années sont... des récits catastrophes. Au cinéma, comme dans la littérature.

Face à une telle profusion de fictions apocalyptiques, poéticiennes et poéticiens doivent-ils se résoudre une fois pour toutes à embrasser l'effondrement ? À moins que notre discipline ne nous invite plutôt à faire un pas de côté pour observer d'un œil critique cette appétence pour la fin du monde ? On peut se demander si, au bout du compte, les récits catastrophes ne seraient pas une réaction bien humaine à notre peur de la fin. Peut-être même nous indiquent-ils une voie pour la surmonter ? La question que je souhaite investiguer ici est la suivante : au risque du paradoxe, les fictions catastrophes sont-elles durables ?

Cette position critique audacieuse est aujourd'hui défendue dans les études spécialisées par les tenants de *l'apocalypse critique*. Cette perspective littéraire et philosophique, proposée par Jean-Paul Engélibert dans son ouvrage *Fabuler la fin du monde*, considère l'apocalypse non pas comme un motif figé et indépassable des fictions climatiques, mais plutôt comme un *trope* littéraire. L'hypothèse d'un grand cataclysme constituerait un stratagème narratif visant un effet dynamique sur les lectrices et les lecteurs. Il s'agit de cesser de lire ce type de récits au sens propre pour se concentrer sur le sens figuré. Cela revient à nous demander ce que signifie le fait de faire *comme si* le monde était détruit. Qu'apporte ce geste artistique radical à notre perception du monde et de l'avenir ?

Raser pour mieux renouveler

L'apocalypse critique appelle à voir dans les fictions d'apocalypse, qu'elles soient sociales, technologiques ou climatiques, le désir d'un renouvellement extrême de la société. Dans les récits, le recours au trope de l'apocalypse aurait avant tout pour but d'initier une expérience de pensée consistant à faire table rase de la société telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la société de référence de nous autres lectrices et lecteurs. C'est ainsi que le présente J.-P. Engélibert dans l'ouvrage cité. « L'apocalypse critique se situe bien là. Convoquer un au-delà qui révèle la destructivité de notre histoire, et symétriquement inscrire dans le temps la promesse d'un autre

Zusammenfassung

Insbesondere unter jungen Menschen lässt sich eine gewisse Resignation oder gar Verzweiflung über den Zustand der Welt beobachten. Zeitgenössische Erzählungen, vor allem in der Science-Fiction, haben die Kraft, Katastrophenszenarien unserer Zukunft entgegenzuwirken. Aber wie kann das Erzählen von Geschichten die Tendenz zum Katastrophismus zügeln und Hoffnung vermitteln?

Die meisten Fiktionen, welche das Nachdenken über den Zustand der Welt in den letzten zehn Jahren hervorbrachte, sind Katastrophengeschichten, die das Ende der Welt inszenieren. Die Apokalypse ist in Klimafiktionen aber kein starres Motiv, sondern vielmehr ein literarisches Stilmittel, eine Trope. Dem kritischen Apokalyptismus zufolge sind Weltuntergangsgeschichten ein narrativer Trick, der bei den Leserinnen und Lesern eine gewisse Wirkung erzielen soll. Es geht also darum, diese Art von Erzählungen nicht mehr im wörtlichen Sinne zu lesen, sondern sich auf den übertragenen Sinn zu konzentrieren. Weil diese Geschichten das Ende unserer gegenwärtigen Welt inszenieren, fordern sie uns auf, sorgfältiger mit ihr umzugehen; und weil sie sich auch die Welten danach vorstellen, bringen sie dort, wo eine Zukunft unvorstellbar schien, das Denken in Möglichkeiten zurück. Die Literaturwissenschaft sensibilisiert uns dafür, Katastrophengeschichten auf Aspekte der didaktischen Kritik hin zu lesen. Die Trope der Apokalypse kann so als ein Aufruf verstanden werden, die Gegenwart zu verändern, um die Zukunft zu sichern.

Wir können zweifellos nicht alle Umwälzungen, die uns bedrohen, voraussehen. Aber wir können schon heute daran arbeiten, die Angst vor ihnen abzuwenden, indem wir andere Arten des Zusammenseins und Zusammenlebens erproben. Wir können unsere Ohren spitzen und der Botschaft lauschen, die uns diese Fiktionen zuflüstern: Eine andere Welt ist immer möglich – und heute ist sie sogar notwendig.

monde. [...] en d'autres termes, un autre monde est possible, mais à la condition d'une critique radicale du nôtre.»² L'au-delà auquel nous confrontent les fictions d'apocalypse n'est donc pas à prendre au pied de la lettre – au risque de décevoir les nihilistes de tous bords, ces fictions ne prédisent pas le futur. Il faut nous les représenter comme des exercices de style, comme des variations sur l'idée d'un grand recommencement. Mais quelle en est la fonction sur le plan cognitif ?

La première vertu de l'apocalyp-tisme, c'est, dans une certaine mesure, de réconcilier les auteure-s de telles fictions avec leurs lectrices et lecteurs. Car chez les premiers, il y a assurément un grand plaisir à *faire semblant* de détruire le monde, plaisir qui est d'ailleurs à la base de notre propension à créer des fictions. Dans sa *Poétique*, Aristote explique en effet que si nous créons des fictions, à savoir des *imitations* du monde, c'est d'abord parce que cela nous fait plaisir³. Dans les fictions d'apocalypse plus particulièrement, il s'agit du plaisir presque enfantin de créer puis de détruire, pour recréer encore... Mais ces fictions n'en restent pas moins des *représentations* du monde. Elles n'ont pas l'ambition d'annihiler *vraiment* celui-ci. Ce qu'elles détruisent, c'est plutôt *une certaine image du monde* (une représentation) ou, si nous allons plus loin, *l'image d'un certain monde*. Et c'est pour que les lectrices et lecteurs, à leur tour, y trouvent mieux leur plaisir, puisque ce geste de destruction requiert leur participation. Il faut qu'ils imaginent à leur tour *le monde d'après*, ou *l'après du monde*, pour faire un clin d'œil au très beau titre d'un roman d'Antoinette Rychner. Dans cet effort collaboratif, on retrouve la seconde fonction aristotélicienne des fictions : leur pouvoir didactique. Toute imitation (et donc toute fiction) *enseigne*. Et dans ce cas précis, qu'apprend-on ? Que le monde tel que nous le percevons – monde social, monde technique, monde « environnemental » – n'est pas si hiératique, pas si déterminé qu'on croit. Que nous pouvons changer.

À la manière des vanités, les fictions d'apocalypse nous apprennent que nos certitudes sont indiscutablement bâties sur du sable, et que pour perdurer, une société doit se remettre en question et se renouveler perpétuellement.

Image extraite de la mini-série américaine *The Stand*, réalisée par Mick Garris en 1994, basée sur le roman apocalyptique du même nom de Stephen King (*Le Fléau*, en traduction française).

L'apocalyp-tisme est-il un optimisme ?

Au regard de cette peur tétanisante de l'avenir que j'évoquais en introduction, la principale force de l'apocalyp-tisme, c'est bien de *rouvrir* le temps, de réinsuffler du possible lorsque tout futur semble muré. En simulant la concrétisation de nos peurs, les fictions d'apocalypse nous permettent de les apprivoiser, pour mieux nous montrer qu'un autre monde se cache toujours dans le celui où nous vivons. De là d'ailleurs, l'un des sens du terme « apocalyp-se », *dévoilement*, *révélation*. Une rapide étude empirique le vérifie. À de (très) rares exceptions près, dans les films ou les romans d'apocalyp-se, le monde ne finit jamais *pour de bon*. C'est toujours « l'après » qui nous intéresse. Pensons à ce sous-genre de la science-fiction que l'on nomme « post-apocalyp-tique » et dont l'émergence a précisément coïncidé avec le début de la Seconde Révolution industrielle en France⁴.

2 Engélibert (2019) : p. 15.

3 *Poétique* : 1448 b 6-19.

4 Avec *Le Dernier Homme*, de Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1805).

L'apocalypse a ainsi toujours pour corollaire la promesse d'un monde autre. Promesse qui n'est certes souvent que tracée, qu'ébauchée dans ces récits. Mais c'est parce qu'elle n'a pas de valeur injonctive, et parce que c'est à nous, lectrices et lecteurs, de l'évaluer dans le présent. Chaque fiction apocalyptique peut être considérée comme un appel au changement, comme une invitation à transformer le présent pour assurer le futur.

Ainsi, en simulant la fin du monde, les fictions d'apocalypse nous enjoignent en réalité à en prendre soin. Chacune des raisons pour lesquelles on assiste à sa destruction, dans les livres ou dans les films, se révèle un champ d'exploration possible pour le préserver. Les apocalypses biologiques ou virologiques (comme dans *Le Fléau* de Stephen King) nous intimement à encadrer les rapports entre militarisation et recherche scientifique, les apocalypses nucléaires (comme *Malevil*, de Robert Merle) à trouver des alternatives à l'hubris technologique qui nous anime depuis deux siècles... Ce ne sont là que quelques exemples dans lesquels le trope de l'apocalypse permet une remise en question du présent, et ouvre de nouvelles perspectives sur notre vivre-ensemble.

Face à la détresse des étudiant·e·s aujourd'hui, c'est l'un des rôles des sciences humaines que de sensibiliser les lectrices et lecteurs à la vertu critique des fictions d'apocalypse. Nous ne pourrions sans doute pas anticiper tous les bouleversements qui nous menacent. Mais nous pouvons dès aujourd'hui travailler à en conjurer la peur, en expérimentant d'autres manières d'être ensemble. Nous pouvons tendre l'oreille et peut-être entendre le message que toutes ces fictions nous murmurent sans cesse : celui qu'un autre monde est *toujours* possible. Et qu'il est même aujourd'hui nécessaire.

Références

- Engélibert, Jean-Paul (2019) : *Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse*, La Découverte.
- Rychner, Antoinette (2020) : *Après le monde*, Buchet-Chastel.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7123362>

L'auteur

Colin Pahlisch est chercheur en littérature à l'Université de Lausanne. Rattaché au Centre de compétences en durabilité, il coordonne le nouvel Observatoire sur les Récits et Imaginaires de l'Anthropocène (l'ORIA). Dans la cité, il s'investit également dans des projets culturels et militants.

Raus aus der Illusion des grünen Wachstums!

Degrowth als Weg in eine lebenswerte Zukunft

Lea Tamberg, Raphael Portmann, Viktoria Cologna

Während die globalen Temperaturen rasant ansteigen und die Anzeichen einer ökologischen Katastrophe bereits vielerorts Leid verursachen, verharrt unsere Gesellschaft im Narrativ, dieses Problem mit «grünem» Wirtschaftswachstum lösen zu können. Degrowth dagegen verlangt eine radikale Abkehr vom Wachstumsparadigma hin zu einem Wirtschaftssystem, das unabhängig von ständiger Expansion ein gutes Leben für alle ermöglicht.

Kaum ein gesellschaftliches Narrativ ist in der Debatte um ökologische Krisen derzeit so etabliert wie das des grünen Wachstums. Es basiert auf der Idee, die Menschheit könnte rechtzeitig das Weltklima stabilisieren, das Artensterben aufhalten und Umweltbelastungen allgemein auf ein nachhaltiges Niveau verringern – während das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der Geldwert aller erwirtschafteten finalen Güter und Dienstleistungen innerhalb eines Landes, davon ungehindert Jahr für Jahr global zunimmt. Grünes Wachstum ist das erklärte Ziel der meisten nationalen Regierungen und diverser internationaler Organisationen wie zum Beispiel der OECD.

Immer mehr vom Gleichen, nur ein bisschen grüner?

Ausreichende Entkopplung ist kein realistisches Szenario

Um zu verstehen, warum das Setzen auf grünes Wachstum eine riskante Strategie ist, müssen wir zwischen relativer und absoluter Entkopplung unterscheiden. Relative Entkopplung des BIPs von seinen Umweltfolgen bedeutet, dass die Wirtschaft schneller wächst als beispielsweise ihre CO²-Emissionen (als eine von vielen Umweltbelastungen). Dies ist etwa der Fall, wenn Automotoren effizienter werden und gleichzeitig die Fahrzeugnutzung so stark steigt, dass absolut trotzdem mehr Emissionen entstehen als zuvor. Relative Entkopplung allein impliziert also kein *grünes* Wachstum. Absolute Entkopplung hingegen bedeutet, dass die Wirtschaft wächst, während Umweltauswirkungen gleich bleiben oder sogar sinken. In einigen europäischen Ländern ist beispielsweise in den letzten Jahren die Wirtschaft gewachsen, während der CO²-Ausstoß leicht zurückging. Doch auch absolute Entkopplung bedeutet nicht automatisch grünes Wachstum. Denn es reicht nicht, wenn Umweltauswirkungen nur in einer Kategorie (in diesem Fall Emissionen) in wenigen Ländern leicht zurückgehen. Stattdessen müssten für erfolgreiches grünes Wachstum alle relevanten Umweltbelastungen global ausreichend stark, schnell und anhaltend sinken. Allein in der Kategorie Klimabelastung hiesse dies, dass die CO²-Emissionen global rasch genug sinken müssten, um eine Klimaerhitzung von über 1,5 Grad Celsius zu verhindern. Wenn dieses Wachstum nun auch noch gerecht sein sollte, müssten gleichzeitig reiche Länder ihre Klimaschulden berücksichtigen und entsprechend stärker Emissionen reduzieren.

Schon beim Betrachten der Definitionen relativer und absoluter Entkopplung wird klar, dass Massnahmen zur Erhöhung der Energie- oder Materialeffizienz einer Wirtschaft zumindest einen Teil ihres Effekts einbüßen, wenn diese gleichzeitig wächst. Für eine ausreichende absolute Entkopplung, wie sie grünes Wachstum bedürfte, müsste die Effizienz einer Wirtschaft also dauerhaft stärker wachsen als die Wirtschaft selbst. Doch die aktuelle internationale Datenlage zu Effizienzverbesserungen bei Ressourcennutzung und Emissionen zeigt: Davon sind wir weit entfernt. Tatsächlich gibt es in vielen Fällen sogar physikalische Grenzen für Effizienzsteigerungen, zum Beispiel beim maximalen Effizienzgrad von Motoren, sodass einige Autor:innen die Machbarkeit absoluter Entkopplung nicht nur empirisch, sondern grundsätzlich in Frage stellen.

Résumé

Alors que les températures mondiales augmentent rapidement et que les signes d'une catastrophe écologique causent déjà des souffrances en de nombreux endroits, notre société s'accroche au narratif selon lequel la croissance économique « verte » peut résoudre ce problème. La décroissance, en revanche, exige un abandon radical du paradigme de la croissance au profit d'un système économique qui permette à tous de bien vivre, indépendamment d'une expansion constante. Le mouvement de la décroissance tire le voile de l'illusion et met ainsi clairement au jour que, si nous voulons sérieusement éviter le cataclysme écologique, nous devons prendre des mesures qui sont incompatibles avec une expansion matérielle continue.

À quoi pourrait ressembler une société de décroissance ? Fondamentalement, la décroissance exige une économie qui place l'épanouissement humain et la stabilité écologique au-dessus de la croissance et de l'accumulation de capital. Des sondages montrent que cette idée est soutenue par une majorité de personnes dans de nombreux pays du Nord. Une telle économie se caractérise par une couverture sûre des besoins fondamentaux de tous les êtres humains, par la longévité et la réparabilité plutôt que par l'obsolescence programmée, par la pensée circulaire plutôt que par le gaspillage, par la propriété collective et le partage plutôt que par la consommation privée, par la régénération plutôt que par la destruction, par la solidarité plutôt que par l'exploitation et par le contrôle démocratique plutôt que par le pouvoir du capital. Cela s'accompagnerait d'un nouvel art de vivre basé sur la sobriété, le sens (du bien) commun, la satisfaction intérieure et l'harmonie.

Was, wenn die riskante Strategie des grünen Wachstums nicht aufgeht?

Nun kann man natürlich argumentieren, dass es keinen abschliessenden Beweis gibt, dass die nötige absolute Entkopplung von Umweltauswirkungen und Wirtschaftswachstum wirklich in jedem Fall unmöglich ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob so ein Beweis wirklich erbracht werden muss, um das Setzen auf grünes Wachstum kritisieren zu können.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation: Unsere aktuelle Erkenntnislage deutet darauf hin, dass eine ausreichende, rechtzeitige und anhaltende Entkopplung des BIPs von seinen Umweltauswirkungen unrealistisch ist. Gleichzeitig beruhen die gegenwärtig prominenten Strategien zur Abwendung des ökologischen Zusammenbruchs («effizienter, smarter, grüner wachsen») auf dem Gelingen genau dieser Entkopplung. Unter der Annahme, es gebe einen grünen Wachstumspfad, lehnen Entscheidungsträgerinnen Massnahmen zur Eindämmung der Krise ab, die sich negativ auf eben jenes Wachstum auswirken könnten, da sie nicht notwendig erscheinen. So bleibt ein enormes Potenzial zur Einsparung von Ressourcen und Emissionen durch ein koordiniertes Herunterfahren von zerstörerischer Produktion und Konsum ungenutzt; stattdessen konzentriert sich die öffentliche Debatte grösstenteils auf marginale Effizienzverbesserungen im bestehenden System.

Wenn es in dieser Diskussion eine Beweislast gibt, dann liegt diese dementsprechend auf der Seite jener, die sich darauf verlassen, dass grünes Wachstum uns sicher vor dem Kollaps unserer Lebensgrundlagen bewahren wird. Denn am Ende zählt nicht, wer die intellektuelle Debatte um die theoretische Möglichkeit oder Unmöglichkeit grünen Wachstums gewinnt – sondern, ob Umweltsysteme rechtzeitig stabilisiert und menschliches Leid vermieden wurden. Mit dieser Zielsetzung stellt sich zwingend die Frage: Was, wenn die riskante Strategie des grünen Wachstums nicht aufgeht?

Degrowth als Ausweg aus der Krise

Degrowth ist eine ehrliche und vorbeugende Antwort auf diese Frage im Angesicht der akuten Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Eine Antwort, die den Vorhang der Illusion wegzieht und klarstellt: Wenn es uns ernst ist mit der Abwendung der ökologischen Katastrophe, müssen wir Massnahmen ergreifen, die inkompatibel sind mit fortlaufender materieller Expansion. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden solche Massnahmen in den reichen Regionen der Welt, und hier speziell in den höheren Einkommenschichten, zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und des Konsums führen. Diese Reduktion ist zwar nicht das Ziel von Degrowth, jedoch eine antizipierte Konsequenz der nötigen Veränderungen.

Diese Konsequenz ist von immenser Tragweite, denn zentrale Bereiche unserer aktuellen Gesellschaft sind in hohem Masse auf ständiges Wirtschaftswachstum angewiesen. Diese sind beispielsweise Lohnarbeit, Altersvorsorge oder öffentliche Ausgaben. Hier zeigt sich eine weitere Gefahr, die in der Illusion des grünen Wachstums liegt. Denn wenn die Gesellschaft dieser Illusion erliegt, trifft sie keine Vorkehrungen für ein Szenario, in dem ihre Wirtschaft stagniert oder gar schrumpft. Doch genau diese Vorkehrungen sind dringend nötig; wir müssen die wichtigsten Funktionen unserer Gesellschaft so schnell wie möglich wachstumsunabhängig gestalten. In diesem Kontext werden zum Beispiel Arbeitszeitreduktionen, Jobgarantien, ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Ausweitung der öffentlichen Daseinsvorsorge oder die Finanzierung der Pensionen durch Umverteilung statt Kapitalvermehrung diskutiert. Damit verlassen wir endgültig die technische Diskussion um ökologische Entkopplung oder thermodynamische Effizienzgrenzen und finden uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften wieder. Die grossen Fragen lauten hier: Wie verändern sich Überzeugungen, Institutionen, Besitzverhältnisse, Weltbeziehungen und gesellschaftliche Erzählungen? Welche Rolle spielen soziale Bewegungen in gesellschaftlichen Transitionen? Wie müssen Machtstrukturen aussehen, die eine gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen garantieren – und wie lassen sich diese erreichen? Diese Punkte zeigen, dass Degrowth im Gegensatz zum Narrativ des grünen Wachstums die Unveränderlichkeit des Status quo unserer Gesellschaft auf vielen Ebenen infrage stellt. Um die Herausforderungen, Chancen und Dynamiken einer Degrowth-Transformation besser zu verstehen, benötigen wir daher dringend mehr geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung zu diesen Themen.

Ein gutes Leben für alle ist möglich

Wie könnte eine Degrowth-Gesellschaft aussehen? Ganz grundsätzlich fordert Degrowth eine Wirtschaft, die menschliche Lebenszufriedenheit und ökologische Stabilität über Wachstum und Kapitalakkumulation stellt. Umfragen zeigen, dass dies in sehr vielen Ländern des globalen Nordens von einer Mehrheit der Menschen unterstützt wird. Eine solche Wirtschaft zeichnet sich aus durch die sichere Versorgung der Grundbedürfnisse aller Menschen, durch Langlebigkeit und Reparierbarkeit statt geplanter Obsoleszenz, durch Kreislaufdenken statt Verschwendung, durch Gemeinschaftsbesitz und Teilen statt Privatkonsum, durch Regeneration statt Zerstörung, durch Solidarität statt Ausbeutung und durch demokratische Kontrolle statt Kapitalmacht. Damit einher ginge eine neue Lebenskunst der Genugsamkeit, des Gemeinsinns, der inneren Zufriedenheit und Resonanz.

Ressourcenärmer, gerechter und lustiger als private Pools: Öffentliche Güter würden durch Degrowth deutlich an Bedeutung gewinnen. Bad Unterer Letten, Zürich.

Eine solche Gesellschaft hätte nicht nur das Potenzial, die Treibhausgasemissionen und andere negative Auswirkungen auf die Umwelt rasch und dauerhaft zu senken, sie könnte uns auch glücklicher und zufriedener machen. Erkenntnisse aus der Psychologie und der Soziologie zeigen, dass in unserer durch Überfluss und Beschleunigung charakterisierten Gesellschaft für viele Menschen *weniger* oft tatsächlich *mehr* wäre.

An der Stelle gilt es auch zu betonen, dass die Forderungen der Degrowth-Bewegung nach materieller Reduktion sich an der Ober- und Mittelschicht des globalen Nordens sowie reiche Eliten im globalen Süden richten. Ziel ist es, dass alle Menschen auf der Welt in Würde und ohne Existenznot leben können, während gleichzeitig die ökologischen Lebensgrundlagen bewahrt bleiben. Ein Ausstieg aus der Illusion des grünen Wachstums bedeutet deshalb auch, unbequeme Gerechtigkeitsfragen aufzuwerfen und die aktuelle Verteilung von Ressourcen und Macht sowohl global als auch lokal infrage zu stellen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften spielen dabei eine zentrale Rolle in der kritischen Analyse des aktuellen Wachstumsparadigmas und bestehender Machtstrukturen, der Entwicklung von Transformationsstrategien sowie der Konzeptionalisierung von Degrowth-Gesellschaften, die ein gutes Leben für alle ermöglichen.

•

Literatur

- Cologna, Viktoria und Naomi Oreskes (2022): Don't gloss over social science! A response to: Glavovic et al. (2021) 'The tragedy of climate change science', in: Climate and Development. <https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2076647>
- Hickel, Jason und Giorgios Kallis (2019): Is Green Growth Possible?, in: New Political Economy. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>
- Rosa, Hartmut (2016): Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt a. M.
- Schmelzer, Matthias und Andrea Vetter (2019): Degrowth/Postwachstum zur Einführung, Hamburg.
- Wiedmann, Thomas et al. (2020): Scientists' warning on affluence, in: Nature Communications 11,1,3107. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16941-y>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7068688>

Zu den Autorinnen und zum Autor

Lea Tamberg ist Systemwissenschaftlerin und Masterstudentin in Data Science an der ETH Zürich. Sie forscht zu den Zusammenhängen zwischen wirtschaftlichen Kennziffern, menschlichen Bedürfnissen, Gesundheit und Lebenszufriedenheit.

Raphael Portmann ist Klimawissenschaftler und Postdoktorand an der Agroscope Reckenholz. Er forscht an den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und engagiert sich für den Austausch zwischen den Klimawissenschaften und der Kunst als Journalist für das Schweizerische Kunstbulletin sowie durch aktive Mitwirkung in Kunstprojekten.

Viktoria Cologna ist Umweltozialwissenschaftlerin und Postdoktorandin an der Harvard University. Ihre interdisziplinäre Forschung konzentriert sich auf individuelles und kollektives Handeln in Bezug auf den Klimawandel, die öffentliche Wahrnehmung der Wissenschaft und die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft.

Alle drei Autor:innen engagieren sich bei Degrowth Schweiz.

Bildessay

Same same but different

Bilder: Dirk Koy

Kuration: Howald Biberstein

Text: Heinz Nauer

Wird das Alltägliche verändert, das Gewohnte verfremdet, wird das Besondere daran erst sichtbar. Alles könnte anders sein. Aber wo und wie? Der Basler Künstler und Motion-Designer Dirk Koy beschäftigt sich mit den Schnittstellen zwischen der digitalen und der analogen Welt, der Realität und Virtualität, dem Natürlichen und dem Künstlichen. «Je mehr sich bewegt, umso besser finde ich es», sagt er.

In seinen «Shape Studies» aus dem Jahr 2019, aus denen wir hier eine Auswahl zeigen, interessierten Koy verschiedene Möglichkeiten, wie eine Form repräsentiert werden kann – in all ihren Manipulationen und Verzerrungen, welche die Perspektive des Betrachters bis zur Orientierungslosigkeit auf den Kopf stellen. Es ist ein ständiges Experimentieren im Loop, ein Imagineering des natürlich Vorgefundenen, das immer wieder neu zusammengesetzt, in neue Formen gegossen wird, wobei Techniken aus Grafikdesign, Bewegtbild und interaktivem Design verschmelzen.

Bilder

- The Ugly Sweet, S. 36
- Shape study 06, S. 37
- Fixed 02, S. 38
- Shape study 07, S. 39
- Get Ready! (Warning: Flashing Lights), S. 40
- Shape study 16, S. 41

Si l'on modifie le quotidien, si l'on détourne l'ordinaire, c'est la particularité qui devient manifeste. Tout pourrait être différent. Mais où et comment ? L'artiste et motion designer bâlois Dirk Koy s'intéresse aux interfaces entre monde numérique et monde analogique, entre réel et virtuel, entre naturel et artificiel. Mais par-dessus tout, c'est le mouvement qui l'attire. « Plus ça bouge, mieux c'est », confie-t-il.

Dans ses Shape Studies de 2019, dont nous présentons ici une sélection, Dirk Koy s'est intéressé aux différentes manières dont une forme peut être représentée, dans toutes ses manipulations et distorsions, qui renversent la perspective du spectateur jusqu'à le désorienter. Il s'agit d'une expérimentation en boucle, d'un imagineering de ce que l'on trouve naturellement et qui est ici sans cesse recomposé, coulé sous de nouvelles configurations, par le truchement de techniques mêlant design graphique, image animée et design interactif.

Warning: Flashing Lights

Mourir à soi dans le métavers ?

Marc Atallah

Le métavers, cet univers virtuel persistant dans lequel nous pourrions vivre une autre vie, se présente comme un monde où tous nos désirs peuvent se réaliser et où il n'y a plus guère de limites. Or, en nous emprisonnant dans un narcissisme puéril, ne nous mène-t-il pas à oublier qui nous sommes ? Plus encore : au-delà des fantasmes qu'il génère, le métavers ne serait-il pas l'outil absolu pour aliéner la volonté humaine et le choix individuel ? Les récits de science-fiction nous servent de mise en garde salutaire contre les dérives de la réalité virtuelle.

Il y a certes des nouvelles plus alarmantes que d'autres : la crise de la COVID-19 ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Cependant, malgré la tristesse véhiculée par ces nouvelles, elles n'en demeurent pas moins

des actualités, c'est-à-dire des événements qui, bien que révoltants, ne dureront pas – la COVID-19 recule un peu partout sur la planète, la guerre russo-ukrainienne continuera de toute façon trop longtemps, mais jamais éternellement.

Englué dans un flot continu d'informations chocs et d'images mortifères, notre horizon mental se restreint au présent et peine à questionner d'autres annonces, moins extrêmes, mais peut-être plus profondes, en cela qu'elles risquent bien de modifier durablement notre être-au-monde et notre rapport à nous-mêmes. Je pense ici notamment aux déclarations de Mark Zuckerberg, faites le 28 octobre 2021, concernant l'apparition imminente de ce nouveau monde utopique nommé, de manière sibylline, le métavers : un univers virtuel persistant dans lequel nous pourrions vivre une autre vie, rencontrer nos amis, décorer nos appartements, découvrir des lieux culturels et... être assaillis par des publicités ciblées !

Cette nouvelle technologie, eldorado des financeurs (Mark Zuckerberg parle d'un investissement de 10 milliards de dollars sur plusieurs années), paraît sortir tout droit d'un roman de science-fiction ; sauf qu'en général les romans – en particulier *Le Samouraï virtuel* de Neal Stephenson (1992) – cherchent davantage à critiquer les déviances aliénantes de ce progrès qu'à en louer les vertus épanouissantes

Cassandra Complex, *Cyberpunk*, 1990,
(Play It Again Sam Records).

Une régression puérile de l'être humain...

Fermez les yeux et imaginez : vous rentrez du travail, mangez rapidement un plat dont le goût vous importe peu et mettez un casque de réalité virtuelle sur la tête qui, outre son habileté à vous couper du monde, sera votre porte d'accès vers un univers lumineux construit à votre image, où l'espace sera aboli, où l'ubiquité sera reine, où vos choix seront des ordres, où vos amis ne se réduiront plus à des lettres numériques sur une application de discussion, mais à des avatars ressemblant comme deux gouttes d'eau à vos véritables connaissances et avec qui vous jouerez aux cartes, boirez des bières en

pixels ou partagerez vos douleurs et vos joies... Le paradis ? Pour les technoprophètes de la Silicon Valley, oui ; pour les publicistes, oui. Mais pour moi, simple citoyen, un monde – qu'il soit virtuel ou non – où tous nos désirs peuvent se réaliser et où la notion de limite n'est plus qu'un lointain souvenir, cela ressemble davantage à une prison : celle du narcissisme.

En effet, et à bien y réfléchir, qu'est-ce que le méta-vers au niveau symbolique ? La régression vers l'enfance, à ce moment de nos vies où nous ne faisons qu'un avec le réel – nous étions ici et là, nous étions notre mère – et où tous les objets pouvaient être ingérés, puisqu'ils faisaient intégralement partie de nous. Repus de cette pleine félicité et de notre toute-puissance, nous n'avions pas besoin d'être libres, puisqu'aucun choix n'avait de raison d'être – jusqu'à ce que nos parents, infâmes individus pervers, commencent à nous dire non, à poser des limites, à nous sevrer, à nous obliger à être nous-mêmes. Quelle horreur !

Les récits de science-fiction comme laboratoires de nos sociétés

Le fantasme du métavers se comprend aisément ; sa concrétisation laisse en revanche songeur. Les récits de science-fiction, qui plongent leurs personnages dans des métavers – certes bien plus évolués que celui dont nous parlons ici –, nous montrent, par le biais de la distance fictionnelle, à quel point cette innovation technologique est un danger : un nœud fantasmatique dans lequel nos singularités démocratiques risquent de s'uniformiser et de s'aseptiser. Le résultat de ces récits cauchemardesques – de ces « dystopies » – serait un refus de la responsabilité de la liberté, au point d'y préférer l'aliénation d'une prison virtuelle, par peur de suffoquer du plein air.

Ce n'est pas tout. Ces récits rappellent aussi que nos technologies sont les cristallisations matérielles des idéologies qui nous gouvernent, en particulier l'utopie consumériste, celle qui nous fait croire que l'acquisition – soit la capacité à « ingérer », symboliquement, ce qui est hors de nous et que nous cherchons à faire entrer en nous – est signe de bonheur, de plénitude.

Raconter les déboires d'un individu du futur auquel nous ne souhaitons pas ressembler est une stratégie salutaire, puisqu'elle nous permet de repérer, puis critiquer ce qui, dans notre quotidien, est à l'origine des technologies de demain. Le métavers des fictions n'est pas celui de Mark Zuckerberg, il est en revanche un motif que nous saisissons à l'aune de notre présent, puisqu'il est formé, de manière conjecturale, par l'agrégation de nombreux ingrédients que nous connaissons bien : l'individualisme, la fuite du corps dans le virtuel, la fascination libidinale pour les machines, la nécessité de tout consommer, et tout de suite. Pour le dire autrement, la science-fiction est une technique narrative qui, par le biais d'une rhétorique de la distanciation, vise à problématiser notre réalité quotidienne, toujours trop opaque car toujours trop immanente.

Douglas Trumbull,
Brainstorm, 1983, (MGM).

Zusammenfassung

Im Oktober 2021 kündigte Mark Zuckerberg eine neue utopische Welt an – das «Metaverse»: ein beständiges virtuelles Universum, ein Ort, wo alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen und es kaum Grenzen gibt. Ein Virtual-Reality-Helm ist unser Tor zu diesem Universum, das nach unseren Vorstellungen gebaut wurde, in dem der Raum abgeschafft ist, in dem Ubiquität herrscht, in dem unsere Entscheidungen Befehle sind, in dem unsere Freunde – Avatare, die unseren echten Bekannten gleichen wie ein Ei dem anderen – immer verfügbar sind, für einen Aperitif oder ein Kartenspiel.

Das Metaverse, ein Paradies? Nein. Science-Fiction-Geschichten zeigen uns, wie gefährlich diese technologische Innovation ist und dienen in diesem Sinne als heilsame Warnung vor Auswüchsen der virtuellen Realität. Das Metaverse erweist sich vielmehr als ein Gefängnis, das uns in einer narzisstischen Regression gefangen hält und uns vergessen lässt, wer wir sind, ein Werkzeug zur Entfremdung des menschlichen Willens und der individuellen Wahl, die unerträgliche Fantasie einer wiedergefundenen Kindheit. Nur dass es diesmal nicht unsere Eltern sein werden, die uns wohlwollend beobachten, sondern Algorithmen, die programmiert wurden, um unsere Daten zu sammeln und uns gezielte Werbung anzubieten, damit wir weiterhin konsumieren, bis zum Letzten, bis zum Tod des Organischen – des Lebendigen – zugunsten von Pixeln.

Mourir à soi ?

Le métavers est présenté comme paradisiaque, alors que, nous l'avons rapidement esquissé, c'est le paradis de l'enfance qu'il cherche à concrétiser. Pourtant, Mark Zuckerberg n'est pas un doux rêveur et l'importance de la société Meta sur la place économique mondiale ne procède pas de la naïveté d'un éternel adolescent : son patron est un homme d'affaires qui a bien compris que la plus-value de demain, ce sont les data ; et que nous n'avons aucun problème à les offrir à condition d'obtenir, en échange, l'impression de réaliser nos désirs. Le métavers n'est donc rien d'autre que le pas de plus, car, lorsque nous serons pris dans nos casques de réalité virtuelle, nos amis, conjoints ou enfants ne pourront plus nous déranger ; notre attention sera intégralement captée par la simulation dans laquelle nous serons plongés.

Je ne parle évidemment pas ici de la simulation numérique – ça, c'est la partie visible de l'iceberg –, mais d'une autre simulation : celle qui nous donnera l'illusion de vivre la seule vie qui mérite d'être vécue ; celle qui, comme dans le film *Clones* de Jonathan Mostow (2009), nous enferme dans des caissons technologiques – des métaphores du cercueil, donc – pour déléguer à notre avatar le soin de réaliser nos désirs ; une simulation qui nous permettra, comme

le dit Alain Damasio dans sa nouvelle *C@ptch@* (2012), de « conjurer le mouvement par la trace ; l'événement par sa prédiction ; l'écart par les normes. Vouloir saisir et capter, compulsivement, les gestes, les pensées et les actes. Collecter et cumuler ce qu'on prélève. Vouloir surveiller, observer, entendre – partout, tout être, toute chose et tout le temps – être dieu. Aimer tisser, aimer corrélérer et relier, tout couvrir et tout interconnecter, ne pas laisser de trou ni d'espace, n'être plus jamais seul. [...] Tenir le monde et en dresser la carte ; l'immobiliser dans la capture et dans la trace pour enfin le maîtriser. Faire que tout bouge sans que rien n'arrive. »

Le métavers ? Le fantasme intolérable d'une enfance retrouvée. Sauf que, cette fois-ci, ce ne seront plus nos parents qui nous observeront avec bienveillance, mais des algorithmes programmés pour récolter nos données et nous offrir des publicités ciblées, afin que nous continuions à consommer nos désirs jusqu'au dernier, jusqu'à cette mort de l'organique – du vivant – au profit du pixel.

*Ce texte est paru dans sa forme originale sur le blog « décodage » de l'ASSH le 21 avril 2022.
www.assh.ch/blog*

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057916>

L'auteur

Marc Atallah est maître d'enseignement et de recherche à la section de français de l'Université de Lausanne depuis 2011. Il dirige en outre la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains. Ses axes de recherche portent sur les littératures conjecturales (utopie, dystopie, science-fiction) et sur les théories de la fiction.

Denken in Möglichkeiten

Weshalb die Geisteswissen- schaften so gefragt sind

Markus Zürcher

Es wird wieder einmal eifrig über die Geisteswissenschaften diskutiert. Was macht diese Wissenschaftsdisziplinen eigentlich aus? Es geht immer um die Fähigkeit zu reflektieren und zu verstehen, zu bewahren und zu erinnern. Daraus ergibt sich ein *Denken in Möglichkeiten*, das heute gefragt ist denn je.

Im Frühjahr lancierte die Neue Zürcher Zeitung einmal mehr ein «Bashing» der Geisteswissenschaften. Sie tat dies in einem Interview mit der Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc, die behauptete, dass die Studierenden der Geisteswissenschaften faul seien und alle anderen fleissig und produktiv. Auf Basis einer mit statistisch kruden Methoden erstellten Kosten-Nutzen-Rechnung reduzierte sie das Mass, in dem Absolventinnen und Absolventen geisteswissenschaftlicher Fächer ihr Potenzial ausschöpfen auf die Zahl der Stellenprozente, die sie arbeiten, und suggerierte, dass wer nach einem Studium Teilzeit arbeitet, letztlich auf Kosten der Allgemeinheit lebt. Damit frönt sie nicht nur einem kühlen, ja brutalen Menschenbild, das alles, was nicht in einem engen ökonomischen Sinne effizient ist, abstrafen will, wie der Luzerner Philosophieprofessor Martin Hartmann in einer Replik¹ festhielt, sondern verkennt ganz grundsätzlich die Bedeutung von geisteswissenschaftlicher Bildung für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit.

Utopischer Überschuss aus dem Speicher

Das Leben ist dynamisch, vielfältig und komplex und lässt sich nicht mit einer Disziplin allein erfassen. So erschöpfen sich denn die Wirtschaftswissenschaften auch nicht in eindimensionalen und simplifizierenden Modellen, insbesondere, wenn sie mit den Geisteswissenschaften zusammenarbeiten. Zweifellos sind Zweckrationalität und Utilitarismus wichtig. Daneben sind aber auch Emotionen, Werte, Normen, Ideale und Weltbilder entscheidend. Sie bewegen die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik, insbesondere in einer gesättigten Gesellschaft wie der unseren, deren Grundbedarf weitgehend abgedeckt ist. Die Wirtschaftswissenschaft gegen die Geisteswissenschaft auszuspielen, ist ganz einfach absurd. Für sich allein münden beide Denkansätze in ein Dilemma, die Wirtschaftswissenschaften in das «utilitaristische», die Geisteswissenschaften in das «idealistische» (Talcott Parsons).²

Zutiefst mit der Welt verstrickt, haben sich die Geisteswissenschaften im Humanismus ausgebildet und weltweit verbreitet. Sie legten das Fundament für die modernen Wissenschaften sowie für demokratisch verfasste Gesellschaftsordnungen. Es sind die Fähigkeiten zu argumentieren, zu verstehen, zu beurteilen, zu bewahren, zu erinnern, zu reflektieren und zu interpretieren, welche die Geisteswissenschaften ausmachen.

1 Gastkommentar von Martin Hartmann in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. Juni 2022.

2 Vgl. Parsons (1949): S. 43–86; Münch (1988): S. 233–239; Habermas (1981): S. 304ff.

Bewahren und Erinnern stehen nicht mehr im Dienst der Tradition, sondern werden als Wissensspeicher genutzt und zukunftsorientiert reflektiert, aktualisiert und neu gedeutet. Auf diesen Grundlagen ergeben sich das Denken in Möglichkeiten, das utopische Denken, Imaginationen, Vorstellungen und damit ein gestaltendes Zukunftsbewusstsein, in dem man sich gesellschaftlich auf «ein Set an geteilten Vorstellungen und Bildern»³ einigt. Es ist nicht zuletzt dieser utopische Überschuss, der den Fortschritt vorantreibt. Ob bis heute realisiert oder nicht, die Idee war schon lange vorhanden, sei es beim Fliegen, beim Unterseeboot, beim Computer, bei der Unsterblichkeit und bei vielem mehr.

In seiner philologischen Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin wurde der italienische Jesuitenpater Roberto Busa (1913–2011) zum Technikpionier und Digital Humanist *avant la lettre*. Um eine Konkordanz der Werke Aquins zu erstellen, entwickelte er zusammen mit der Firma IBM Lochkartenmaschinen, mit denen sich Wörter indizieren liessen. Das Bild zeigt Roberto Busa im Jahr 1956 mit einem IBM 705.

Verkürztes Verständnis von Innovation

Lange Zeit wurde der Begriff von Fortschritt und Innovation auf Technik und damit auf die materielle Kultur reduziert. Der Soziologe William Fielding Ogburn, der sich bereits in den 1920er-Jahren auch mit *sozialen* Innovationen befasste, postulierte mit seiner einflussreichen Theorie einer «kulturellen Phasenverschiebung» die Dominanz der materiell-technischen Kultur: Mittels akribischer Auflistungen von Innovationen stellte er fest, dass sich das technisch-materielle Wissen rascher entwickelt als das kulturell-soziale Wissen. Lebensformen, Überzeugungen, Sitten und Bräuche, so Ogburn, zeichnen sich durch eine hohe Beharrlichkeit aus, so dass sich Spannungen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen ergeben, namentlich durch einen raschen technischen Fortschritt und sich nur langsam an die neuen Möglichkeiten anpassende Lebensformen.

Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass die Beiträge der Geistes- und Sozialwissenschaften zu gesellschaftlichem Fortschritt lange übersehen wurden. Insbesondere den klassischen Geisteswissenschaften wurde eine «*philosophia perennis*» zugeschrieben, die Auseinandersetzung mit Fragen der Gerechtigkeit, des Zulässigen, des Schönen. Ogburns Verdienst war es indes zu erkennen, dass sozialen Innovationen andere Treiber zugrunde liegen als technologischen Innovationen. Als Treiber identifizierte er gesellschaftliche Probleme und Spannungen, die sich aus dem sozialen Wandel ergeben.

Résumé

Une fois de plus, les sciences humaines font l'objet d'un débat animé. Qu'est-ce qui caractérise réellement ces disciplines scientifiques ? Il s'agit toujours de la capacité à réfléchir et à comprendre, à préserver et à se souvenir. Il en résulte une pensée en termes de possibilités, qui est aujourd'hui plus demandée que jamais.

La vie est dynamique, variée et complexe et ne se laisse pas appréhender par une seule perspective. Il est donc inutile de vouloir opposer les disciplines scientifiques les unes aux autres, comme les sciences économiques aux sciences humaines, ainsi qu'on le fait régulièrement.

Plusieurs mégatendances liées entre elles ont récemment conduit à ce que l'expertise des sciences humaines soit fortement sollicitée. Qu'il s'agisse de développement durable ou de société postindustrielle, la question fondamentale est toujours la suivante : comment voulons-nous vivre, en tant qu'individus et en tant que société ? Cette question touche à des notions profondément humanistes qui, si nous parvenons à les associer aux sciences économiques, pourraient conduire à ce que l'on appelait dans la Grèce antique l'« oikos » : une symbiose de l'économie et de l'ordre socioculturel sous un même toit.

3 Vgl. den Beitrag von Jörg Metelmann in diesem Heft auf S. 52.

5

Trends steigern die Nachfrage

In der jüngeren Vergangenheit führten fünf Trends dazu, dass geisteswissenschaftliche Forschung derzeit so gefragt ist:

1. Individualisierung und Pluralisierung

Individualisierte und pluralisierte Lebensformen sowie sich global verschränkende Kulturformen erfordern einen erhöhten Verständigungsbedarf. Will man die soziale und politische Kohäsion aufrechterhalten, können Lebensweisen und Kulturformen nicht einfach so verordnet werden. Werte und Normen sind nicht einfach gegeben und durch die Tradition legitimiert, sondern müssen laufend reflektiert und begründet werden.

Der soziale Kitt einer dynamischen, pluralen und offenen Gesellschaft wird laufend im Dialog und in der Auseinandersetzung produziert. Dafür braucht es Techniken, Ideen, Vorstellungen, Texte, Bilder und Töne aus dem Speicher des kulturellen Gedächtnisses, die laufend aktualisiert, neu gewichtet, revidiert und ergänzt werden müssen.

2. Polarisierung

Wir leben in einer Zeit, die gut ist im Festlegen und Kodifizieren, nicht aber im Imaginieren.

Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer sprach in einem 2018 publizierten Essay von einer «Vereindeutigung der Welt». Die Toleranz gegenüber Vieldeutigkeiten in der Gesellschaft nehme ab, obschon jede Demokratie auf ein hohes Mass an Ambiguitätstoleranz angewiesen sei und auch politische Entscheide kaum je alternativlos seien. Darob kann leicht vergessen gehen, dass der Mensch im Grunde genommen ein mit Fantasie ausgestattetes Möglichkeitswesen ist und in der Lage, die Komplexität des Anderen zu erkennen, ja uns gar als Andere zu *imaginieren*. Die Geisteswissenschaften rufen dies in Erinnerung und schärfen den Blick nicht nur für Kategorisierungen, sondern auch für Potenziale zur Verbindung.

3. Entmaterialisierung von Produktion und Konsumption

Die Entmaterialisierung in Produktion und Konsumption schreitet voran, schwach materiell gebundene Angebote nehmen zu: Eine Sharing Economy, die auf das Teilen von Gütern setzt, etabliert sich; die Zahl von Menschen, die beispielsweise als Coach andere Menschen ausbilden und betreuen, nimmt genauso zu wie die Zahl von Menschen, die professionell mit Informationen arbeiten, diese bewerten, verknüpfen und interpretieren.

Erfolgreich auf den Verbrauchsgütermärkten ist nicht mehr die Unique Selling Proposition, sondern die Emotional Selling Proposition, die für den kleinen, aber entscheidenden Unterschied sorgt: Verkauft und konsumiert werden Geschichten, Sehnsüchte, Werthaltungen, Zugehörigkeiten und Anerkennung: «It's all about humanities!»

4. Nachhaltige Entwicklung

Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung sind sich mehrheitlich einig: Ihr Weg muss zu einer nachhaltigen Entwicklung führen. Die zentrale Raison d'Être der Ökonomie, die Knappheit von Gütern, ist obsolet geworden: Knappheit ist heute nicht mehr Folge von mangelnder Produktivität, sondern die Folge einer ungleichen Verteilung.

Die Herausforderung ist heute, die Verschwendung von knappen natürlichen Ressourcen zu reduzieren und die ungleiche Verteilung der Produkte zu überwinden. Lösungsansätze sind umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaftsmodelle, die Entkoppelung des Ressourcenverbrauchs vom gesellschaftlichen Fortschritt und Alternativen zum Brutto-sozialprodukt. Die Geisteswissenschaften können – Hand in Hand mit den Wirtschaftswissenschaften – Lebensstile aufzeigen, mit denen sich unser Konsum und unser Wirtschaften ändern lässt. Als neue Leitparadigmen diskutiert werden die Lebensqualität, das Wohlbefinden, die Resilienz oder mehr Investitionen ins Human- und weniger ins Kapitalvermögen.

5. Übergang zur postindustriellen Gesellschaft

In der laufenden Debatte über den gesellschaftlichen Nutzen von Historikerinnen, Psychologen oder Geschlechterforschern wird moniert, dass Absolventinnen und Absolventen der Geisteswissenschaften es bevorzugen, Teilzeit zu arbeiten. Sie sind nicht allein. Führende Firmen peilen die Viertagewoche an. Um zu verstehen, wie sich das Arbeits- und das Zusammenleben verändert, gilt es, den Blick zu weiten und neben der Wirtschaft auch den Haushalt und die nicht zweckorientierte Musse zu berücksichtigen. Mit Kindern oder ohne, verheiratet oder nicht: Die Lasten der Lohn- und der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen gleichen sich zwar immer mehr an, sind aber noch längst nicht gleich verteilt.

Die Frage ist: Wie wollen wir leben?

Lebenslang lernen, mobil bleiben, von einem Projekt zum nächsten wechseln: Hohe Flexibilität wird zur Regel. Längere Phasen von Erwerbsarbeit, von nicht bezahlter Arbeit, von Auszeit und Sozialzeit wechseln sich ab. Mit längeren Phasen einer *Vita contemplativa* wird Zeitwohlstand gewonnen. Die *Vita activa* hingegen teilt sich in die Arbeits- und die Sozialzeit. Letztere ist in Form der Sorgearbeit für die Reproduktion zwingend: Kinder, unselbständige oder eingeschränkte Erwachsene und gebrechliche Alte können nicht Institutionen überlassen werden, allein schon aus einer ökonomischen Perspektive, da die Kosten zu hoch sind und die Hände fehlen. Eine Ökonomie, welche die Reproduktion ausblendet, führt nicht zu Wohlstand, sondern zu Schuldenbergen.

Die Frage, die sich stellt, ist also: Wie wollen wir leben, als Individuen und als Gesellschaft? Die Frage rührt an tief humanistische Vorstellungen, die, wenn es uns gelingt, sie mit den Wirtschaftswissenschaften zu verbinden, zu etwas führen könnte, was in früheren Zeiten «oikos» genannt wurde: eine Symbiose von Ökonomie und soziokultureller Ordnung unter einem gesellschaftlichen Dach.

Eine frühere, kürzere Version dieses Beitrags erschien am 15. Juli 2022 mit dem Titel «Weshalb die Geisteswissenschaften so attraktiv und erfolgreich sind» als Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung.

Literatur

Bauer, Thomas (2018). Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Dietzgingen.

Cassirer, Ernst (1996, 1944): Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur, Hamburg.

Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt a. M.

Münch, Richard (1988): Theorie des Handelns, Frankfurt a. M.

Ogburn, William Fielding (1923): Social Change: With Respect to Culture and Original Nature, New York.

Parsons, Talcott (1949): The Structure of Social Action, New York.

Rawls, John (1971): Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M.

SAGW (2018): Innovation – Anregungen / Impulse aus den Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Communications 13,1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1168410>

Scheller, Jörg (2021): Identität im Zwielficht. Perspektiven für eine offene Gesellschaft, München.

Zürcher, Markus (2016): Gegenstand, Relevanz und Praxis der Geisteswissenschaften – eine philosophisch-anthropologische Begründung (Swiss Academies Reports 11,5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.888968>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6985277>

Zum Autor

Markus Zürcher ist Soziologe und seit 2002 Generalsekretär der SAGW.

Pleds en retschertga

Was wäre, wenn ...?

Sprach- und andere Entscheide beim Dicziunari Rumantsch Grischun

Silvana Derungs

Wie wägt man die Alternativen ab, die für ein jahrzehntelanges Projekt zur Auswahl stehen? Gerade nach den Geburtsjahren des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG, gegründet 1904) mussten sich dessen Redaktoren einigen wegweisenden Fragen stellen, vorab jener: Welche soll die beschreibende Sprache des rätoromanischen Wörterbuchs sein?

Mangels rätoromanischer Alternative: Deutsch

Das rätoromanische Idiotikon, wie das DRG zu Beginn noch genannt wurde, konnte sich keiner überregionalen Hochsprache bedienen, um die Gesamtheit aller rätoromanischen Idiome und Dialekte zu beschreiben. Wie hätte man sich entschieden, wäre damals, das heisst um 1930, zu Beginn der ersten DRG-Artikel, die rätoromanische Einheitsschriftsprache Rumantsch Grischun bereits vorhanden gewesen?

Die Gründerväter des DRG entschieden sich für das Deutsche als beschreibende Sprache. Chasper Pult, der zweite DRG-Redaktor, hat seine ersten Probeartikel 1917 noch in Vallader, in der unterengadinischen Schriftvariante, verfasst. Schliesslich sei es jene Sprache, die ihm am besten von der Hand gehe. In den Vorbemerkungen der Probeartikel gab er aber zu bedenken, dass die engadinische Sprache den surselvischen Leser:innen

erhebliche Schwierigkeiten bereite (und umgekehrt). Weiter sinnierte Pult, dass das rätoromanische Idiotikon auch ausserhalb der rätoromanischen Grenzen auf Interesse stossen müsse. Darum sehe er sich genötigt anzuerkennen, dass das Werk in Deutsch verfasst sein müsse. Unterstützt wurde er dabei auch von Robert von Planta, Initiant des DRG. In einem 1922 publizierten Artikel äusserte sich der Indogermanist zu den Fragen betreffend Ziel und Form des «Idioticon retorumantsch». Obwohl man schon seit über einem Jahrzehnt an der Erarbeitung des Wörterbuchs sei, herrschten noch immer Unklarheiten in Bezug auf Zweck und Form des Werks («Ver eis ei denton, ch'ei regia aunc adina ideas confusas arisguard la mira e la formaziun digl Idioticon»). Eine dieser Unklarheiten war eben jene der beschreibenden Sprache. Deutsch lag auf der Hand.

... und wenn man sprach- verwandter oder inter- nationaler gedacht hätte?

Was wäre, hätte man sprachverwandter gedacht? Warum sich des Deutschen bedienen, wenn doch die neolateinischen Sprachen Französisch und Italienisch sprachgeschichtlich näher liegen? Lateinisch als wissenschaftliche Lingua franca war ja wohl keine Option mehr. Was wäre, hätte man sich mit dem Glossaire des patois de la Suisse romande abgestimmt oder gar mit dem Französischen Etymologischen Wörterbuch angebandelt? Hätte man die DRG-Redaktion irgendwann nach Neuchâtel oder gar nach Frankreich verlegt? Sich in Nancy oder gar inmitten des provenzalischen Lavendeldufts dem Unterschied der bejahenden «gie», «ea» und «schi» gewidmet? Mais non!, fand Robert von Planta. Ein ambitiöser Pan-Romanismus sei hier deplatziert und würde dem Gebrauch des Wörterbuchs schaden, da das rätoromanische Volk weder mit Italienisch noch mit Französisch wirklich zu recht komme.

Was wäre, hätte man internationaler gedacht? Deutsch mag aus rätoromanischer Sicht wirtschaftlich, geografisch und gesellschaftlich naheliegend sein, Italienisch mag melodisch verwandter tönen, Französisch hat ein gewisses Prestige, aber ... Was wäre, hätte man sich in Ermangelung einer gesamtbündnerromanischen Hochsprache – wenschon, denn schon – des Englischen bedient? Die Welt- und Verkehrssprache Englisch zur Erklärung der Verwendung des rätoromanischen Rosenkranz-Geheimnisses im Lemma «Misteri»? Oder DRG-Artikel mit einem englischen Abstract versehen, um die Arbeit wissenschaftlich internationaler zugänglich zu machen? Why not? Vielleicht muss sich die Redaktion dieser Option stellen auf der (noch langen) Reise bis zum Buchstaben Z.

Lassen sich die Spielregeln nach 100 Jahren noch ändern?

Was ist, wenn das Wörterbuch gar nicht bis zum Z in Buchform gedruckt wird? Müssen wir dann überhaupt schön alphabetisch bis zum Z redigieren, wenn kein physisches Wörterbuch mehr existiert, das mittels ABC-Suche konsultiert wird? Wird nicht eher das Stichwort jeweils digital gesucht und der entsprechende Artikel gezeigt und gelesen, unabhängig davon, welcher Artikel davor und dahinter steht? Was wäre, wenn wir dringende und drängende Artikel zuerst verfassen würden? Beispielsweise, um noch einen letzten Küfer, den «vaschler», bei Unklarheiten befragen zu können? Wäre es nicht angebrachter, den «rusari» zu beschreiben, um die letzte Generation, die noch zum Rosenkranzgebet geht, um Klärung zu bitten? Aber wer entscheidet, welche Artikel prioritärer als andere sind?

Eine erfreuliche Entwicklung für die Forschung ist die digitale Zugänglichkeit vieler Quellen. Aber wie kommt man als Redaktion mit der Flut an neu verfügbaren Wörtern und Formen zurecht? Wie entwickelt sich der Quellenzugang weiter? Und wie belegen und zitieren wir in Zukunft? Langzeitprojekte verlangen Anpassungen an neue Gegebenheiten. Aber wann und warum ist es sinnvoll, die Spielregeln eines bereits seit über 100 Jahren laufenden «Rennens» zu ändern? Darf man eine bereits angesehene Vorgehensweise verwerfen, um eine andere Methode zu priorisieren? Oder gar ein Ziel zugunsten eines anderen verwerfen? Das oberste, vom DRG-Initianten Robert von Planta formulierte Ziel eines rätoromanischen Idiotikons ist wohl längst verblasst: «rinforzar ed animar la carezia per il lungatg mumma e cheutras era fortificar il lungatg sez» (die Liebe zur Muttersprache stärken und fördern und dadurch die Sprache selbst stärken). Glaubt noch jemand an ein Erstarren des Rätoromanischen?

Und was wäre, wenn man heute das Rätoromanische nicht grösser, aber zumindest selbstbewusster denkt? Diese Möglichkeit hatte von Planta nicht bedacht. In seinen Ausführungen zugunsten des Deutschen als beschreibende Sprache des rätoromanischen Idiotikons erwähnt er ein oft nicht genanntes Argument: Das Deutsche als beschreibende Sprache drängt sich auf, weil das Rätoromanische womöglich ausstirbt, noch bevor das DRG-Projekt beendet ist.

Nun, Romanisch wird noch geredet und geschrieben und steht damit eigentlich vitaler da als andere Forschungsfelder von Dialektwörterbüchern. Trotzdem: Was ist, wenn die letzten Rätoroman-innen sterben, bevor das DRG beendet ist? Zumindest hat man ein Wörterbuch, das in deutscher Sprache ohne Unterbruch weitergeschrieben werden kann.

In dieser Rubrik befassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier nationalen Wörterbücher der Schweiz assoziativ mit einem vorgegebenen Begriff. In dieser Ausgabe: «Alternativen».

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7060226>

Literatur

- von Planta, Robert (1922): Mira e fuorma digl Idioticon retoromontsch, in: Annalas da la Societad Retorumantscha 36, 123ff.
- Pult, Chasper (1917): Alchüns artichels da prova, in: Annalas da la Societad Retorumantscha 31, 229ff.
- Pult, Chasper (1922): Artichels da prova cun text explicativ tudais-ch, in: Annalas da la Societad Retorumantscha 36, 136ff.

Zur Autorin

Silvana Derungs ist Redaktorin am Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun in Chur.

Imagineering & Co.

Ein Modell transformativer Praktiken

Jörg Metelmann

Wie lässt sich eine Zukunft denken und gestalten, die mehr ist als Besitzstandswahrung? Ein Ansatz ist «Imagineering». Das Konzept, das einst Walt Disney gross machte, verbindet Vorstellungsgabe mit Umsetzungskraft und lässt sich jenseits privatwirtschaftlicher Traumerfüllung zu einem Plan für gesellschaftliche Neuerfindung weiterentwickeln. Es geht um transformatives Tun mit Kopf, Hand und Herz.

Der Satz «Alles könnte anders sein», das Mantra des Möglichkeitssinns, steht hinter jedem Denken in Alternativszenarien. In den Transformationsstudien fördert diese Einstellung den Glauben an den *change by design*, also den intentionalen Wandel entlang bestimmter Werte und Ziele (zum Beispiel eine nachhaltige(re), sozial gerechte(re) Wirtschaftsform). Seit nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in wenigen Wochen mehr in der internationalen Energiepolitik geschehen ist als in den Jahrzehnten zuvor, ist dieser Glaube ins Hintertreffen geraten: Kommt der Wandel vielleicht doch nur mit der Katastrophe, also *change by disaster*? Und wie müssten wir genau dies ins Modell einbauen – dass es keine minimal disruptive, smarte Lösung geben wird, sondern Abstriche, schmerzhafteste Verluste, Enden der Alles-wird-gut-Erzählung?

Mein Transformationsplan verschränkt drei Dimensionen, die, frei nach Pestalozzi, den Kopf (Begriffe, Bilder, Narrative), die Hand (Praktiken, Routinen, Alltagshandlungen) und das Herz (Haltungen, Werte) des persönlichen und gesellschaftlichen Wandels beschreiben. Jede Dimension bildet ein eigenes Aktionsfeld (mit entsprechenden Methoden, Traditionen, diskursiven Leitplanken), doch vollzieht sich Wandel – gewollt oder forciert – immer in der Summe und Synthese. Aus diesem Grund rahme ich meine Überlegungen mit einer Lebensform, die über 1000 Jahre Europa geprägt hat: das klösterliche Leben.

Die St. Galler Sharing-Economy-Transformation

St. Gallen mit seiner Stiftsbibliothek ist berühmt als Aufbewahrungsort des St. Galler Klosterplans, der als älteste Architekturzeichnung Mitteleuropas eine ideale mönchische Siedlung darstellt. Gefertigt vor 830 auf der Insel Reichenau für den Abt Gozbert in St. Gallen, legt der Plan genau fest, welche lokalen Voraussetzungen eine benediktinisch geführte Gütergemeinschaft hat, die Spiritualität und Seelenheil mit Subsistenzwirtschaft, Arbeitsteilung und klaren Organisationsstrukturen (Tagesablauf, Führung) verbindet. Diese Lebensform bot nicht nur Mönchen einen zufriedenstellenden, gottgefälligen Halt, sie war in ihrer Kombination von Gemeinutzen und Eigenleistung auch so innovativ und erfolgreich, dass die Mittelalterhistorikerin Annette Kehnel den Hauptgrund für die Enteignungen der Kirchen und Klöster in der Säkularisation darin sieht, dass die monastischen Sharing Communities über Jahrhunderte grossen Reichtum und eine «überragende wirtschaftliche Macht» erarbeitet hatten.¹ Sie waren, so Kehnel weiter, sogar der Privatwirtschaft überlegen, da die Generationenfolge meist ohne grössere private Streitigkeiten ablief und die soziale Unternehmung so stabil weitergeführt werden konnte. Die Klöster haben die soziale Welt nachhaltig transformiert.

Natürlich lässt sich diese genuin christliche Gemeinschaft nicht eins zu eins in die pluralisierte Moderne übertragen, und selbst die Analogien, die meine Studentinnen gerne zu Plattformen wie Airbnb, Ebay oder Uber ziehen, mögen nicht alle überzeugen. Doch deutet Kehnels Rehabilitierung speziell des Hoch- und Spätmittelalters auf das

1 Kehnel (2021): S. 53.

Potenzial von Perspektivenwechseln hin, die das im 19. und 20. Jahrhundert abgearbeitete Programm von «Fortschritt, Wachstum, Wohlstand» beziehungsweise mehr individuelle (Wahl-)Freiheit, mehr Markt, mehr Konsum in Frage stellen. Einen solchen Perspektivenwechsel haben Harald Welzer und ich auch mit der Kollektivierung des Begriffs «Imagineering» vorgeschlagen, der nicht mehr nur die Methode privatwirtschaftlicher Traumerfüllung à la Walt Disney, sondern die Logik gesellschaftlicher Neuerfindung sein soll.²

Ich möchte unseren Vorschlag aus dem Herbst 2020 im Hinblick auf die hier verhandelten «Alternativen» gleichsam *monastisch* weiterentwickeln und von einem neuen St. Galler Transformationsplan sprechen. Dieser nimmt aus dem historischen Veränderungskontext drei Konstellationen auf und verbindet sie begrifflich mit einer Matrix transformativen Tuns, die wesentliche Probleme beim Abschied vom Karbon-Kapitalismus adressieren kann (dies kann aus Platzgründen hier natürlich nicht im Detail geschehen). Die Konstellationen sind 1) Mindset und Lebensform; 2) kollektive Routine und individueller Nutzen; und 3) Haltung und Übung. Diese Punkte gliedern meine konzeptuelle Fortentwicklung von «Imagineering» zu «Imagineering & Co.» entsprechend in die Abschnitte 1. Imagineering, 2. Transformatik und 3. Vorbildungskraft.

Die Bildung der Transformationsgesellschaft(en)

Imagineering

KOPF (Poetologie)
Begriffe, Bilder, Narrative

Vorbildungskraft

HERZ (Lyrisches Ich)
Haltungen, Werte

Vor-Bild: Der Schmetterling wechselt komplett seinen Organismus (*Holometabolismus*).

Transformatik

HAND (Poetik)
Praktiken, Routinen,
Alltagshandlungen

Skizze eines Modells
transformativer Praktiken

1. Imagineering

In unserem Verständnis dieses Kompositums steht «Imagineering» für eine Poetologie der Transformation, also ein öffentliches, sozial breit geteiltes und immer wieder kollektiv überprüftes Reflexionsformat, das die einzelnen Veränderungs-schritte (die «Poetiken», wie Anleitungen zum Schreiben des Gedichts des Kommenden) auf ihren Beitrag zur Erreichung des Ziels eines guten Lebens in sozialen und planetaren Grenzen prüft.³ Ein Beispiel: Die Umstellung auf E-Mobilität ist sicherlich ein guter Schritt, um vor Ort schädliche Emissionen zu senken. Reflexion 1: Wenn der Strom für diese Vehikel wie in Deutschland vor allem aus der Kohle kommt, dann ist die Ökobilanz schlechter als die eines Verbrennungsmotors. Reflexion 2: Die Idee, jetzt die gesamte nationale Auto-Flotte auf neu gebaute E-Modelle umzustellen und die alten Verbrenner nach Osteuropa und anderswo zu verkaufen, von wo aus man den Kohle-Strom zum Betreiben der schadstoffarmen Gewissensberuhiger bekommt, ist kein enkelfähiges Denken, sondern die alte Absatzlogik des zu überkommenden Wachstumsdenken nach dem Motto «Das E-Auto ist das Methadon der fossilen Mobilität».⁴

Als Deutungsrahmen reagiert Imagineering aber nicht nur abwägend, sondern setzt aktiv auf die produktive Kraft neuer Begriffe, Bilder und Narrative. «Imagineering» selbst ist ein anregendes Beispiel für Begriffsinnovation; «das Terrestrische» von Bruno Latour, «Enlivenment» von Andreas Weber oder auch die unten vorgestellten Termini «Transformatik» und «Vorbildungskraft» veranschaulichen ebenso die perspektivöffnende Dynamik von überraschenden, ungewohnten Beschreibungen. Sie belegen die grundlegend kulturelle Form von Welt, also die Verankerung allen menschlichen Handelns und Redens in kontingenten und stets interpretationsbedürftigen Absprachen – eine

2 Metelmann/Welzer (Hg., 2020).

3 Metelmann, Jörg und Harald Welzer (2020): Imagineering. Eine Poetologie der Transformation, in: Metelmann/Welzer (Hg.), S. 9–37.

4 Harald Welzer im Interview in: AUTO BILD, 9. April 2018, S. 28.

soziale Tatsache, die durch die den Alltag durchziehenden Kennzahlen, Indizes, Statistiken und den Dominanzanspruch einer algorithmischen Weltansicht immer mehr in den Hintergrund zu rücken scheint. Hier liegt jedoch der Schlüssel zu jeder Art transformativer Praxis, die einem «So haben wir das noch nie gemacht» oder der notorischen TINA-Apologik («There is no Alternative») die prinzipielle Offenheit von Welt und Gestaltbarkeit von Weltzugängen entgegenhält. Natürlich ist das kein leichter, hindernisloser Weg, wie auch die Transformation Studies anhand von Konzepten wie Pfadabhängigkeit, Kognitive Dissonanz und Rebound-Effekt verdeutlichen.⁵ Doch kann die bevorstehende lange Reise in eine neue Ressourcen-Ordnung mit dem ersten Schritt einer neuen Wahrnehmung der Umwelt(en) beginnen, weshalb der Ästhetik in der Großen Transformation eine besondere Rolle zukommt.⁶

Neben Begriffe, Wahrnehmungsweisen, Erzählungen treten Bilder («imagine»), die in den globalisierten Mediengesellschaften bei der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit entscheidend mitwirken. Das Soziale wird strukturiert durch die kulturelle Verbildlichungsarbeit, mit der die Gesellschaft sich selbst materiell veranschaulicht und ihre Mitglieder untereinander verbunden werden.⁷ Zentral ist dabei der Austausch von individuellen und sozial-gesellschaftlichen Bildern. In der «Imaginationskollektivierung»⁸ müssen sich die Einzelnen die Repräsentation(en) des Ganzen aneignen und dann wiederum zu ihm beitragen. Hierin besteht die Aufgabe: Ein (neues) post-fossiles «Wir» benötigt ein Set an geteilten Vorstellungen und Bildern, wie Veränderung möglich ist und gemeinsam gelingen kann. Zwar sind ikonische Bilder des Klimawandels wie der Eisbär auf der Scholle oder das E-Auto an der frisch installierten Ladesäule weit verbreitet, doch stehen diesen beschreibenden Prozessbildern keine oder nur wenige Ziel-, Hintergrund- oder Meta-Bilder zur Seite, die für die erwähnte Verbildlichungsarbeit elementar sind;⁹ dem Symbolismus des Wandels muss noch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.¹⁰

2. Transformatik

Die zweite Ebene des Modells rückt das gelebte Leben, die täglichen Verrichtungen in den Vordergrund. Solche «Praktiken» sind routinisierte, überindividuelle Verhaltensweisen¹¹ wie zum Beispiel das Frühstück am Bahnhof (mit Coffee-to-go und Gebäck) auf dem Weg in die S-Bahn oder den Zug. Wenn es viele tun, und immer wieder – das ist der Wirkhebel und Ausgangspunkt für eine vierfache Frage nach den Elementen einer Routine:

- Welche Produkte ermöglichen die Handlung? Beispielsweise gibt es überall Cafés und Bäckereien mit Kaffeeautomaten.
- Welche Fertigkeiten werden benötigt, um diese Handlung durchzuführen? Für (genussvolles) Kaffeetrinken oder Essen in vollen U-Bahnen zum Beispiel braucht es innere Ruhe und Konzentrationsfähigkeit in lauter, hektischer Atmosphäre.
- Welches Mindset fördert diese Handlung? Wenn wir im Zug Nahrung aufnehmen oder Mails und Social-Media-Accounts checken, handeln wir vielleicht nach «Zeit ist Geld».
- Welche rechtlichen Rahmungen und welche soziale Legitimität rahmen diese Handlung? Zum Beispiel gibt es kein obligatorisches Pfandsystem, das die komfortable Wegwerfkultur behindert, dafür soziale Akzeptanz für permanentes Aufputzen.

Transformation = mehrdimensionale, aufeinander bezogene Veränderung = Zukunfts-DEAL (oder -LEAD)

E Empowerment Skills	D Design Product Services
A Awareness Mindset	L Legislation Legitimation

Das DEAL-Schema

5 Vgl. Schneidewind et al. (2018); Göpel (2020).
 6 Vgl. Metelmann, Jörg (2020): Grüne Wiesen mit Klee. Transformatik oder «Bessere Erkenntnis» durch ästhetische Bildung, in: Metelmann/Welzer (Hg.), S. 41–72.
 7 Karpf, Michael (2021): Wie kommt eine Gesellschaft zu ihren Bildern? Oder: Zur bildlichen Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit, in: IMAGE 34,7, hier S. 48ff.
 8 Strehle (2019): S. 105ff.
 9 Vgl. hierzu auch meinen Vortrag «Wandel braucht Bilder. Über Imagineering», www.youtube.com/watch?v=IbJLhFGYPo.
 10 Vgl. z. B. www.bilderderzukunft.de.

11 Vgl. zu Begriff und Theorien: Reckwitz, Andreas (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken, in: Zeitschrift für Soziologie 32,4, S. 282–301.

Diese vier Elemente bilden das DEAL-Schema der Analyse sozialer Praktiken:

- a) Design: hier geht es um Produkte und Dienstleistungen;
- b) Empowerment: Fertigkeiten, Fähigkeiten, Skills;
- c) Awareness: (kollektives) Bewusstsein, Mindset;
- d) Legislation/Legitimation: Recht, Rechtfertigung.¹²

Ausgehend von dieser Analyse lässt sich verstehen, dass sich Wandel stets mehrdimensional vollzieht und eine Perspektive allein nicht ausreicht – auch 50 Jahre nach dem Club-of-Rome-Bericht (Awareness) steigen die Emissionen trotz validiertem Wissen um die Gefahren weiter. In einem zweiten Schritt werden auf dieser Ebene daher die Erkenntnisse aus der Analyse in kleine Veränderungsdesigns, sogenannte Sozialchoreografien übersetzt. Was passiert etwa, wenn ich in einer belebten Strasse an immer wieder unterschiedlichen Orten kleine Pop-up-Sit-in-Inseln aus Holz aufstelle, die zum Ausruhen und Erzählen einladen?¹³ Damit ändert sich nicht die komplette Nutzungsidee einer Strasse, aber sie rückt konkret die Facette des öffentlichen (Durchgangs-)Raums als Begegnungs- und Kommunikationsort (wieder) in den Mittelpunkt. Die Veränderung von Routinen benötigt genuin erlebnisbezogene, experimentelle Räume des Ausprobierens, auch dies gilt sowohl für den intentionalen wie für den erzwungenen Wandel (was ja gerade mit der Debatte um Kaltduschen, Runterregeln der Heizungen et cetera passiert).

3. Vorbildungskraft

Diese dritte Ebene verbindet die Vorstellung und Einbildung des Imagineering mit dem konkreten Tun der Praktiken in der Transformatik zur eigenständigen Dimension einer Haltung der solaren Sachlichkeit. Diese ist mehr als Argumentwissen und auch mehr als Unterbrechung von Routinen. Eine solche Haltung begibt sich bewusst in den Antwortraum der «Stunde Zweipunkt null»¹⁴, deren Neugestaltungsimperativ sowohl lebenskluge Zukunftsbilder als auch den Mut und die Bestimmtheit fordert, diese selbst gegen Widerstände durchzusetzen – kurz: Sie braucht Vorbildungskraft, die Fähigkeit, als Vorbild (heute sagt man Influencer) mit klarer Vorstellung und innerer Bewertungsmitte im individuellen Tun eine «Poetik des Kommenden» (mit-)zugestalten, in der Aufweichung der Wohlstandskrusten neue Räume zu öffnen.

Résumé

La phrase « tout pourrait être différent », le mantra de la culture du possible, sous-tend toute réflexion sur des scénarios alternatifs. Dans les études sur la transformation, cette attitude favorise la croyance en le changement par la conception (change by design), c'est-à-dire le changement intentionnel selon certaines valeurs et certains objectifs (par exemple, une forme d'économie plus durable et socialement plus juste). Depuis qu'il s'est passé plus de choses dans la politique énergétique internationale en quelques semaines après l'invasion russe de l'Ukraine qu'au cours des décennies précédentes, cette croyance a perdu du terrain : le changement ne serait-il finalement pas seulement provoqué par une catastrophe ? N'aurait-on ainsi pas davantage affaire à un changement par le désastre (change by disaster) ?

L'une des approches permettant de repenser et de concevoir l'avenir est l'imagineering. Ce concept, qui a fait la gloire de Walt Disney, associe l'imagination à la capacité de mise en œuvre et peut être développé au-delà de la réalisation des rêves du secteur privé pour devenir un plan de réinvention de la société, un plan de transformation multidimensionnel doté d'une tête (concepts, images, narratifs), de mains (pratiques, routines, actions quotidiennes) et d'un cœur (attitudes, valeurs).

Agir en tant qu'acteur ou actrice de l'anthropocène dans différents rôles (en tant que citoyen, employée, parent, membre d'une association ou d'un parti, etc.) signifie en ce sens rechercher à différents niveaux une vie acceptable dans laquelle il existe encore suffisamment d'espace d'épanouissement. Une telle quête implique des doutes, des échecs, mais offre aussi des moments de liberté inespérée. Dans l'idéal, il en résultera une forme de société respectant les limites sociales et planétaires qui sera marquée par une nouvelle vitalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à cette quête.

12 Vgl. das HSG-Erklärvideo von Björn Müller und mir: «Im Labor: Transformatik», www.youtube.com/watch?v=uchIEyDuzQI.

13 Vgl. www.bloomberg.com/news/features/2021-01-05/a-tiny-twist-on-street-design-the-one-minute-city.

14 Vgl. die Diskussionsreihe von Norbert Niemann und mir im Radio Bayern 2: www.br.de/radio/bayern2/sendungen/nachtstudio/podcast-stunde-zweipunkt-null-arbeiten-an-unserer-zukunft-100.html.

Harald Welzer und ich haben einige Elemente dieser Haltung schon in unserem Imagineering-Buch angesprochen: positiver Trotz, dynamische Ziellosigkeit, herzliche Schamlosigkeit.¹⁵ Eine solche Haltung wächst über die Zeit und verstärkt sich, wie alle Tugendethiker wissen, mit jedem Schritt. Daher ist die Suche nach einem vertretbaren Leben, vor sich selbst, vor den (eigenen) Kindern, vor der Welt, keine leichte Übung; es steht keine Toolbox mit Lösungen zur Verfügung. Sie beinhaltet Zweifel, Scheitern und schenkt doch Momente ungläubig beäugter Freiheit; Stichwort: weniger ist mehr. Ganz sicher aber ist sie eines: alternativlos.

Kernbotschaft für Imagineure und Transformatikerinnen

Ausblick: Transformatives Tun mit Kopf, Hand und Herz

Sozialer Wandel, ob forciert oder gewollt, vollzieht sich mehrdimensional und mit Kopf, Hand und Herz, was ich mit meinem kleinen St. Galler Transformationsplan abzubilden versuche. Als Akteur oder Akteurin im Anthropozän in unterschiedlichen Rollen zu agieren (als Bürger, als Angestellte, als Elternteil, als Vereins- und Parteimitglied et cetera), bedeutet auf den drei skizzierten, miteinander verbundenen Ebenen nach Entfaltungsräumen zu suchen, um dem luziden Bonmot aus einem Lied von Udo Lindenberg entgegenzuwirken: «Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm' nur viel zu selten dazu.» Im Idealfall entsteht aus der Selbstentfaltung der Imagineure und Imagineurinnen und ihrer Gemeinschaften eine Gesellschaftsform in sozialen und planetaren Grenzen, die von neuer Lebendigkeit geprägt sein wird.¹⁶ Wir haben immer die Wahl – oder etwa nicht?

Literatur

- Dillo, Christian (2022): Der tiefe Wunsch nach Lebendigkeit. Ein buddhistischer Wegweiser für das 21. Jahrhundert, Berlin.
- Göpel, Maja (2020): Unsere Welt neu denken. Eine Einladung, Berlin.
- Kehnel, Annette (2021): Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, München.
- Metelmann, Jörg und Harald Welzer (Hg., 2020): Imagineering. Wie Zukunft gemacht wird, Frankfurt a. M.
- Schneidewind, Uwe et al. (2018): Die Grosse Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels, Frankfurt a. M.
- Strehle, Samuel (2019): Kollektivierung der Träume. Eine Kulturtheorie der Bilder, Weilerswist.
- Weber, Andreas (2016): Enlivenment. Eine Kultur des Lebens. Versuch einer Poetik für das Anthropozän, Berlin.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6982934>

Zum Autor

Jörg Metelmann ist Kultur- und Medienwissenschaftler und seit 2015 Titularprofessor an der Universität St. Gallen. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit den kulturellen Grundlagen der «Grossen Transformation». Zuletzt erschienen von ihm die Bücher «Transformative Management Education» (mit Ulrike Landfester, 2019) und «Imagineering. Wie Zukunft gemacht wird» (mit Harald Welzer, 2020).

¹⁵ Metelmann/Welzer (2020): S. 34. Aus Platzgründen kann ich diesen wichtigen Punkt hier nicht weiter ausführen.

¹⁶ Vgl. Weber (2016); sowie Dillo (2022), besonders Kapitel 25 «Ökologisches Mitgefühl».

NETZWERK *RÉSEAU*

Rückblick auf die Delegiertenversammlung

Mit Elan ins neue Amt gestartet: Cristina Urchueguía

Die SAGW hat eine neue Präsidentin

An der Delegiertenversammlung am 21. Mai in Chur wählten die 56 anwesenden stimmberechtigten Delegierten aus 48 Fachgesellschaften Cristina Urchueguía ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu ihrer neuen Präsidentin. Die verdiente Musikwissenschaftlerin ist seit 2016 Professorin am Institut für Musikwissenschaft der Universität Bern. Dort forscht sie zur Geschichte der Polyphonie und der mehrstimmigen Messe, zum deutschsprachigen Musiktheater, zur Instrumentalmusik vor 1800 und zu Methodenfragen der Musikwissenschaft. Mit der SAGW ist sie schon lange verbunden. Seit 2012 präsidiert sie die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft, eine Fachgesellschaft der SAGW. 2016 trat sie in den Vorstand der SAGW ein und übernahm 2018 deren Vizepräsidentschaft. Überdies ist sie Mitglied des neu gegründeten Kuratoriums Musiklexikon der Schweiz.

Jean-Jacques Aubert bleibt der SAGW als Ehrenmitglied erhalten.

Tobias Hodel

Caspar Hirschi

Jan Blanc

Drei neue Vorstandsmitglieder gewählt

Die Delegiertenversammlung wählte einstimmig und ohne Enthaltungen drei neue Vorstandsmitglieder:

Jan Blanc ist seit 2015 ordentlicher Professor für Kunstgeschichte der Neuzeit, von der Renaissance bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, an der Universität Genf. Er ist Spezialist für französische, flämische und holländische Kunst des 17. Jahrhunderts, britische Kunst des 18. Jahrhunderts und Kunstliteratur der Moderne.

Caspar Hirschi ist seit 2012 Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität St. Gallen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderen die Geschichte des Nationalismus und Populismus, der Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Organisation von Innovation und Expertise. Überdies schreibt er seit 2006 als freier Mitarbeiter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für die Neue Zürcher Zeitung.

Tobias Hodel ist seit 2019 Assistenzprofessor mit Tenure Track für Digital Humanities am Walter Benjamin Kolleg der Universität Bern. Seine Forschungsinteressen sind unter anderem die Theorie der digitalen Geisteswissenschaften, Machine Learning, Critical Algorithm Studies, die Textaufbereitung und Informationsextraktion nach der digitalen Edition und Digital History.

Jean-Jacques Aubert zum 51. Ehrenmitglied der Akademie ernannt

Jean-Jacques Aubert, Professor für Klassische Philologie und Geschichte des Altertums an der Universität Neuenburg, präsidierte die SAGW sechs Jahre lang. An der Jahresversammlung wählten ihn die Delegierten zum 51. Ehrenmitglied der 1946 gegründeten Akademie. Dies «in Anerkennung seines massgeblichen wissenschaftlichen Beitrags und seines grossen persönlichen Einsatzes für die Akademie in den letzten zwei Jahrzehnten in den verschiedensten Funktionen sowie insbesondere für seine stets umsichtige und engagierte Führung des Präsidentenamtes».

Nach drei Jahrzehnten: Wissenschaftspolitischer Rat für die Sozialwissenschaften aufgelöst

Die Delegiertenversammlung hat beschlossen, den Wissenschaftspolitischen Rat für die Sozialwissenschaften aufzulösen. Der 1993 als SAGW-Kommission ins Leben gerufene Rat hat sich grosse Verdienste um die Entwicklung und Etablierung der Sozialwissenschaften in der Schweiz erworben. Aus seinen Aktivitäten gingen in den 1990er- und 2000er-Jahren wichtige Impulse und Initiativen hervor, darunter das Schwerpunktprogramm «De-main la Suisse» für die Sozialwissenschaften oder das Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS. Das Gründungsmandat des Rats wurde eingelöst, in den letzten Jahren war er kaum noch aktiv.

Nachwuchspreis 2022 an drei Forscher und zwei Forscherinnen verliehen

100 Aufsätze aus über 20 wissenschaftlichen Disziplinen standen im Rennen um den Nachwuchspreis, der alljährlich an der Jahresversammlung der SAGW verliehen wird. Die Kandidierenden vertreten 19 Schweizer Hochschulen.

Der Nachwuchspreis Gold ging dieses Jahr an die Politologen Florian Foes (London School of Economics) und Daniel Bischof (Universität Zürich). Silber gewinnen der Historiker Felix Frey (Universität Bern) und die Historikerin Anne E. Hasselmann (Historisches Museum Basel), Bronze gewinnt die Psychologin Thalia Cavadini (Universität Genf). Ihre Aufsätze untersuchen den Einfluss von Medien auf politische Einstellungen, das Verständnis von Mensch und Umwelt in der Sowjetunion sowie mathematische Fähigkeiten bei Kleinkindern.

Ihre wissenschaftlichen Artikel wurden preisgekrönt: Florian Foes, Anne E. Hasselmann, Thalia Cavadini, Daniel Bischof (von links, es fehlt Felix Frey)

Mehr Informationen unter: www.sagw.ch/jahresversammlung

Anmeldung für den Nachwuchspreis 2023 ab sofort offen
 → www.sagw.ch/nachwuchspreis

75 Jahre SAGW

Rückblick auf das Jubiläumsfest

Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen wälzen den lieben langen Tag nur trockene Bücher? Denkste! – Unter diesem Motto lud die SAGW am 17. September zum Jubiläumsfest in Bern.

Den Bahnhofplatz verwandelten wir in einen bunten Denkmarkt und im Berner Generationenhaus unterhielten wir unsere zahlreichen Gäste mit einem vielfältigen Programm aus Tanz, Theater und Musik, gespickt mit würzigen Festreden.

Zum Rückblick:

DENKSTE!

Personalia

Romaine Farquet

Sara Elmer

ASSH

Changements de personnel au sein du Secrétariat général

Il y a du changement au sein du Secrétariat général de l'ASSH. Lea Berger, collaboratrice scientifique depuis 2015, a quitté l'Académie au mois de mai pour relever de nouveaux défis professionnels dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé auprès de l'État de Fribourg. Sa successeuse, Romaine Farquet, a pris ses fonctions au début du mois d'août. Romaine Farquet dispose d'un spectre de formation très large, comprenant une licence en relations internationales de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, un master en étude des migrations de l'Université de Sussex (Brighton, GB), un doctorat du Laboratoire d'études des processus sociaux de l'Université de Neuchâtel portant sur « Memories of the « Liberation of Kosovo » among Albanian-speaking Activists in Switzerland », ainsi qu'un CAS en management de recherche de l'Université de Berne. Romaine Farquet est en outre au bénéfice d'expériences professionnelles riches et variées, ayant notamment travaillé pendant cinq ans comme manager de projet et de recherche auprès de l'Université de Berne. Comme Romaine Farquet a repris tel quel le cahier des charges de sa prédécesseuse, elle est ainsi entre autres responsable des thématiques « Ageing Society » et « Santé » (Medical Humanities).

Par ailleurs, Elodie Lopez, collaboratrice administrative depuis 2018 puis collaboratrice scientifique depuis 2020, a également mis fin à son contrat, notamment pour pouvoir se consacrer à son engagement politique comme membre du Grand Conseil vaudois. Sa successeuse, Sara Elmer, est manager de projet dans le domaine Global Responsibility auprès de l'Université de Zurich (Global Affairs) depuis 2014. Elle prendra ses fonctions en décembre à un taux d'occupation réduit avant de travailler dès janvier 2023 au pourcentage contractuel. Elle sera notamment responsable de l'axe thématique des objectifs de développement durable (SDGs), avec accent sur le thème de la consommation, dans la continuation des activités menées par Elodie Lopez. Sara Elmer a étudié l'histoire contemporaine générale et suisse, les sciences politiques et les sciences des religions à l'Université de Fribourg, avant d'effectuer une thèse de doctorat (« Visions and Agents of Development in Twentieth Century Nepal ») auprès de la chaire d'histoire du monde moderne de l'EPFZ, où elle a par ailleurs travaillé comme assistante scientifique de 2008 à 2012.

www.assh.ch

Marianne Bonvin

Académies suisses des sciences

Nomination de la directrice exécutive des Académies suisses des sciences

Le 18 août 2022, le comité des Académies suisses des sciences a nommé Marianne Bonvin Cuddapah au poste de directrice exécutive des Académies. Marianne Bonvin dispose d'une large formation académique ainsi que d'une longue expérience professionnelle dans diverses disciplines scientifiques. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Berne dans le domaine de la biologie cellulaire, elle a notamment mené des recherches en génétique évolutive auprès de diverses universités renommées aux États-Unis.

Marianne Bonvin travaille depuis 2010 pour le Conseil suisse de la science (CSS) où elle est, depuis 2020, directrice suppléante du secrétariat. Grâce à ses longues et diverses activités au sein du CSS, elle possède une connaissance approfondie et étendue du paysage de la recherche en Suisse, de sa position dans le contexte international, du système et de la politique scientifiques. Elle a par ailleurs suivi une formation continue dans les domaines de la gestion du personnel et du management des organisations, ce qui lui a donné les bagages nécessaires pour diriger une organisation faitière complexe.

Marianne Bonvin entrera en fonction le 1^{er} janvier 2023. La place a été vacante depuis que sa prédécesseuse, Claudia Appenzeller, a quitté les Académies en automne 2021 pour relever de nouveaux défis. Le poste a également été repensé et remanié.

www.academies-suisse.ch

Carole Haensler

Georges Roos

Anna Vogelsang

Association des musées suisses

Nouvelle présidente de l'AMS dès le 1^{er} août 2022

À l'issue de l'assemblée générale du 27 juin 2022, a été annoncée l'élection de Carole Haensler en qualité de nouvelle présidente de l'Association des musées suisses (AMS). La Lausannoise d'origine, directrice depuis 2013 du Museo Villa dei Cedri à Bellinzone, a pris ses fonctions le 1^{er} août 2022, succédant à Isabelle Raboud-Schüle, ancienne directrice du Musée gruérien de Bulle, qui est partie à la retraite. Membre du comité de l'association depuis trois ans, Carole Haensler assumait jusqu'alors la fonction de trésorière.

Carole Haensler a étudié l'histoire de l'art, l'archéologie et la sociologie de l'art aux Universités de Neuchâtel et de Lausanne. Elle a notamment travaillé pour la Fondation Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) à Vienne, pour le Centre Paul Klee à Berne et le Centre d'art contemporain à Genève.

Le congrès annuel des musées suisses, qui s'est tenu les 1^{er} et 2 septembre à Bulle, a été l'occasion pour le comité de l'AMS de remercier en bonne et due forme Isabelle Raboud-Schüle pour son précieux engagement au cours des trois dernières années.

www.museums.ch

Swissfuture

Georges Roos neuer Co-Präsident, Anna Vogelsang neue Geschäftsleiterin

Vieles ist neu bei Swissfuture, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung: Am 21. Juni wählte die Mitgliederversammlung in Bern Georges Roos ins Präsidium, wo er den langjährigen Co-Präsidenten Cla Semadeni ersetzt. Weiterhin als Co-Präsident wirkt Andreas Krafft. Georges Roos war zuvor bereits viele Jahre Mitglied des Vorstands. Unter anderem leitete er die swissfuture-Studie «Wertewandel in der Schweiz 2040. Vier Szenarien». Roos gilt als führender Zukunftsforscher der Schweiz und ist Gründer eines Zukunft-Think-Tanks in Luzern.

Bereits im Frühjahr übernahm Anna Vogelsang die Leitung der Geschäftsstelle von Claudia Willi. Anna Vogelsang ist ausgebildete Theater- und Medienwissenschaftlerin. Neben der Geschäftsleitung bei Swissfuture ist sie Produktions- und Ressortleiterin von «ensuite – Zeitschrift zu Kultur & Kunst». Neu ist auch das Swissfuture-Magazin, das Anfang September nach einem Redesign erstmals mit dem Titel «Magazin für Zukünfte» erschien.

www.swissfuture.ch

Sebastian Steiner

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE

Sebastian Steiner übernimmt Geschäftsleitung

Die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE hat mit Sebastian Steiner einen neuen Leiter der achtköpfigen Geschäftsstelle. Steiner ist promovierter Historiker, arbeitete als Journalist und Redaktor bei verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen und verfügt neben einem MAS in Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft Berufserfahrung aus verschiedenen Gedächtnisinstitutionen mit. Zwischen 2018 und 2022 war er Geschäftsleitungsmitglied der Bibliothek am Guisanplatz, der Leitbibliothek der Bundesverwaltung. Er ist assoziierter Forscher der Universität Bern und publiziert zu Themen der Schweizer Geschichte. «Wir sind zuversichtlich, dass durch dieses Engagement ein vielversprechendes Zusammenspiel mit Partner- und Mitgliederorganisationen entsteht», schreibt die NIKE in einer Mitteilung. Steiner folgt als Geschäftsführer auf Peter Stohler, der die Geschäftsführung seit letztem Frühling innehatte.

www.nike-kulturerbe.ch

Olivia Denk

Mey Boukenna

Florian Egli

Akademien der Wissenschaften Schweiz

Olivia Denk neue Koordinatorin für Open Research Data

Swissuniversities, der Akademienverband, der ETH-Rat und der Schweizerische Nationalfonds streben gemeinsam einen Kulturwandel im Umgang mit Forschungsdaten an. Anfang Jahr legten sie einen umfangreichen Aktionsplan mit einem Bündel von Massnahmen vor, die zum Take-off verhelfen sollen. In diesem Zusammenhang haben die Akademien eine neue Position für eine Open-Science-Spezialistin geschaffen. Olivia Denk hat die Stelle seit dem 1. September inne. Sie ist ausgebildete Archäologin und schliesst derzeit ihre Promotion an der Universität Basel ab. In verschiedenen Funktionen hat sie Erfahrungen in den digitalen Geisteswissenschaften gesammelt, zuletzt als Research Navigator und Data Steward an der Universität Basel. Olivia Denk wird die Umsetzung von ORD-Massnahmen bei den Akademien vorantreiben und die Forscherinnen und Forscher eines derzeit im Entstehen begriffenen Sounding Boards organisatorisch unterstützen. Zudem ist sie für den ORD-Preis verantwortlich, den die Akademien künftig verleihen.

www.akademien-schweiz.ch

Jeune Académie Suisse

La Jeune Académie Suisse a élu son nouveau comité directeur

Lors de leur assemblée générale du 10 juin 2022, les membres de la Jeune Académie Suisse ont élu leur nouveau comité directeur pour un an. Trois de ses membres ont été réélus et deux membres, Mey Boukenna et Sofie Behluli, ont été nouvellement élus. Sur proposition du nouveau comité directeur, les membres ont nommé au poste de porte-parole Florian Egli, senior researcher et enseignant auprès du Energy and Technology Policy Group de l'EPFZ. Il s'agit de son troisième mandat au sein du comité directeur. Mey Boukenna, docteurante à l'Institut de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Berne, a quant à elle été désignée vice-porte-parole.

À la suite de son élection, Florian Egli a insisté sur son souhait d'offrir une plateforme à la relève disposant de nouvelles idées : « Pour mener une politique à long terme, nous avons besoin des idées des jeunes scientifiques et de points de vue variés. Le réseau de la Jeune Académie Suisse, avec son approche collaborative, constitue la plateforme idéale à cet effet. » Le grand engagement dont son prédécesseur, Lucas Mueller, a fait preuve durant son mandat a par ailleurs été salué. Il a entre autres largement contribué à diffuser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Jeune Académie Suisse, le thème des conditions de travail précaires du corps intermédiaire.

www.swissyoungacademy.ch

Preisträger Jonathan Pärli (rechts)
mit SGG-Präsident Sacha Zala

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

Jonathan Pärli erhält Preis für Forschungsfreiheit «lapis animosus»

Der Historiker Jonathan Pärli ist der erste Preisträger des «lapis animosus». Mit dem Preis zeichnet die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) Personen aus, die sich für die Freiheit der geschichtswissenschaftlichen Forschung in der Schweiz einsetzen.

Jonathan Pärli forscht zur Asylgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert und interessiert sich für den Fall Mathieu Musey, der in den 1980er-Jahren für Aufsehen sorgte. Der in der Schweiz forschende Philosoph Musey wurde 1988 nach 16 Jahren in der Schweiz und unter landesweiten Protesten in die Republik Zaire (heute Demokratische Republik Kongo) ausgeschafft. Es wurde nie abschliessend geklärt, weshalb

Pärli zog ein abgelehntes Einsichtsge- such in die Migrationsakten von Mathieu Musey bis vor Bundesgericht. Dieses stellte in seinem Urteil unter anderem fest, dass die Vorinstanzen die Interessen der Forschung zu wenig berücksichtigt hätten und insbesondere, dass zwischen einer

Einsichtnahme in und der Publikation von Archivakten zu unterscheiden sei. Persönlichkeitsrechte können demnach erst mit der Publikation verletzt werden und nicht schon bei der Einsichtnahme, wie die Bundesverwaltung bislang argumentierte. In seiner Würdigung unterstrich SGG-Präsident Sacha Zala, dass «Pärli einen Ent- scheid des Bundesgerichts erwirkt hat, der epochal ist für die Zeitgeschichte in die- sem Land». Der Preis wurde am 1. Juli im Rahmen der sechsten Schweizerischen Geschichtstage in Genf verliehen.

www.sgg-ssh.ch

Stephan Klarer

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Marta-Walter-Preis 2022 geht an Stephan Klarer

Die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG) verleiht den Marta-Walter-Preis 2022 an Stephan Klarer für seine Dissertation über «Pater Roman Bannwart und die Einsiedler Choralpraxis». In seiner Dissertation über Leben und musikalisches Schaffen des Benediktiner- mönchs Roman Bannwart leistete Stephan Klarer auf Basis vielfältiger Quellen «einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte und Ästhetik des Choralsingens in einem über die Schweiz hinaus bedeutenden Zentrum liturgischer Musik» und mache die Gregorianik zu einem neuen Unter- suchungsfeld der musikalischen Auffüh- rungspraxis und Interpretationsgeschichte, schreibt die SMG in einer Mitteilung. Der Preisträger ist Dozent für Gregorianik und Chorleitung an der Zürcher Hochschule der Künste sowie als Dirigent, Kirchenmu- siker und Kapellmeister tätig.

Die SMG vergibt den Preis für den musik- wissenschaftlichen Nachwuchs zum siebten Mal, zum ersten Mal unter dem Namen Marta-Walter-Preis (vormals Handschin-Preis). Mit der Umbenennung würdigt die SMG die Schweizer Musik- forscherin Marta Walter (1896–1961), die mit einem Legat die finanzielle Grund- lage für den Preis ermöglicht hat. Der Marta- Walter-Preis ist mit 3000 Franken dotiert. Die Verleihung fand am 24. September im Rahmen des zweiten SMG-Studentages in Basel statt.

www.smg-ssm.ch

Newsletters de l'ASSH

L'ASSH joue un rôle de médiateur au sein des sciences humaines et sociales et renforce leur dialogue avec la politique et la société. Nous vous tenons volontiers au courant par e-mail : de nos propres activités, des développements dans la recherche en sciences humaines et sociales et de la politique scientifique suisse. Pour ce faire, nous vous proposons différentes newsletters et infolettres thématiques que vous pouvez combiner selon vos intérêts.

Thèmes de l'ASSH

Quels sont les thèmes de l'ASSH qui vous intéressent ? Indiquez-nous vos intérêts afin que nous puissions vous inviter à temps à des manifestations et des ateliers, et vous informer sur les nouvelles publications et les développements de la recherche (environ une à trois fois par an).

S'abonner aux newsletters :

→ La newsletter mensuelle de l'ASSH :

nous vous informons chaque mois sur nos activités, sur une sélection de mises au concours et de manifestations et nous mettons en lumière la politique scientifique en Suisse.

→ Infolettre sur la thématique Ageing society :

trois à quatre fois par an, nous résumons dans la gazette Ageing Society les derniers développements en matière de recherche sur la vieillesse et la manière dont la politique nationale traite cette thématique.

→ Infolettre sur la consommation durable :

trois à quatre fois par an, nous regroupons des sujets d'étude, des projets, des publications, des appels et des événements à propos du volet « consommation responsable » de l'objectif 12 de l'Agenda 2030.

→ Appels à projets et bourses :

cinq à dix fois par an, nous vous envoyons des appels d'offres, des concours ou des offres d'emploi en lien avec la recherche en sciences humaines et sociales.

4 questions à... Dario Spini

« La vie se joue de manière dialectique entre vulnérabilité et autonomie ou résilience »

Professeur ordinaire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, Dario Spini dirige le pôle de recherche national (PRN) « LIVES. Surmonter les vulnérabilités : perspectives du parcours de vie » depuis son lancement en 2010. D'ici à la fin de l'année, ce PRN arrivera à son terme.

Cette année, vous fêtez les douze ans du PRN LIVES, anniversaire qui marque aussi la fin du financement par le Fonds national suisse (FNS). Que va-t-il advenir des activités du pôle LIVES ?

Elles se poursuivent ! La transition est assurée par la création du Centre suisse de compétence en recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (Centre LIVES), basé aux Universités de Lausanne et de Genève. Par ailleurs, la plateforme LIVES Social Innovation, portée par la HES-SO et le Centre LIVES, se consacre à l'impact de la recherche sur la société et promeut les échanges avec les professionnel·le·s. Le Centre LIVES poursuivra ainsi les activités de recherche, de formation de la relève et de valorisation de la recherche sur les parcours de vie. La transition est également assurée par un renouvellement de la direction. Le professeur

Eric Widmer et moi aurons comme successeur·e·s le professeur Daniel Oesch (directeur, UNIL) et la professeure Clémentine Rossier (codirectrice, UNIGE) dès le 1^{er} janvier 2023.

Quand on est nommé directeur d'un projet si vaste, comment s'y prend-on ? Peut-on encore faire de la recherche soi-même ou est-on entièrement accaparé par des tâches d'organisation et de gestion ?

Une telle aventure est possible uniquement en s'entourant de collègues et de collaborateurs et collaboratrices aux multiples compétences. Je ne peux que remercier ici les quelque 450 personnes qui ont participé à cette aventure collective. Au niveau plus personnel, mon rôle professionnel a évidemment changé avec une partie non négligeable dévouée au management du PRN LIVES, une responsabilité pour laquelle je n'avais pas été préparé. Cependant, nos recherches ont pu se développer grâce à mon équipe et à mes collègues en Suisse comme à l'international. Là aussi, le maître-mot a été pour moi le collectif et les collaborations.

Estimez-vous avoir pu faire le tour de la question des vulnérabilités pendant ces trois périodes quadriennales ?

Lorsqu'on a commencé, certain·e·s expert·e·s nous demandaient pourquoi étudier la vulnérabilité dans un pays aussi riche que la Suisse, comme s'il n'y avait rien à faire. En suivant des bouts de vie de milliers de personnes en Suisse, LIVES a montré que la vulnérabilité n'est pas spécifique aux pays pauvres ou à des populations en situation d'extrême vulnérabilité, mais qu'elle est une composante essentielle de tout parcours de vie. La vie se joue de manière dialectique entre vulnérabilité et autonomie ou résilience.

C'est ainsi que nous avons analysé de multiples trajectoires, y compris celles de personnes qui, a priori, ne sont pas considérées comme vulnérables, telles que certains cadres de multinationales dont l'hypermobilité risque pourtant de nuire à la vie familiale. Nous avons défriché un énorme champ de recherche et il y a encore du travail, tant la richesse et la complexité des parcours de vie sont grandes.

Quels auront été les acquis les plus significatifs du PRN LIVES ?

LIVES a montré que de multiples stressors et événements de vie jalonnent les parcours, et que, face à eux, les individus s'adaptent plus ou moins bien en fonction de leurs ressources et réserves psychologiques et sociales. Nos analyses ont en outre permis de mettre en évidence le rôle que jouent les facteurs à long terme (adversités dans l'enfance, éducation) ainsi que les facteurs structurels d'inégalités socio-économiques et de genre. Nous avons pu montrer par ailleurs que les politiques sociales, tout en soutenant les bénéficiaires dans leur parcours, peuvent aussi être dans bien des cas un stressor supplémentaire.

Questions : Fabienne Jan

Publikationen und Projekte

SAGW

Erinnerung partizipativ gestalten: 14 Denkmalaktionen im Rampenlicht

Woran erinnern wir uns? Demokratische Gesellschaften müssen diese Frage stets neu aushandeln. Nun hat eine Studie im Auftrag der SAGW 14 Projekte untersucht, in denen Vereine, Künstlerkollektive oder andere Gruppen neue Denkmäler angeregt oder bestehende Denkmäler im öffentlichen Raum verändert haben. Daraus lassen sich Empfehlungen für zivilgesellschaftliche Teilhabe in der Schweiz ableiten.

1999 transportierte ein Künstlerkollektiv das Denkmal für Alfred Escher und drei weitere Statuen von der Zürcher Innenstadt ins Trendquartier in Zürich West. Die leeren Sockel überliess man der Öffentlichkeit als Bühne und Kunstplattform. In der Stadt Portland (USA) animierte eine Non-Profit-Organisation nach mehreren Denkmalstürzen Aktivistenverbände und Nachbarschaften dazu, Ideen zur Umgestaltung der lokalen Denkmallandschaft einzureichen. Daraus entstand eine Online-Galerie und die Ausstellung «Prototypes». 2022 stimmte das Schweizer Parlament fast geschlossen für ein nationales Holocaust-Memorial. Der Anstoss dafür kam von rund 50 Organisationen aus der Zivilgesellschaft.

Dies sind drei der 14 Denkmalaktionen aus dem In- und Ausland, die eine neue Studie im Auftrag der SAGW untersucht. «Die transnationale Perspektive gibt einen guten Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten und Wege, welche eine partizipative Erinnerungskultur nehmen kann», so Studienautorin und Historikerin

Anne Schillig von der Pädagogischen Hochschule Luzern. Zusammen mit den Geschichtsdidaktikern Sebastián Lingenhölle und Gian Knoll erstellte sie aus den Fallbeispielen ein Mapping von Teilhabepraktiken wie Petitionen, öffentliche Abstimmungen, Diskussionsforen oder autonome Aktionen.

Behördliche Unterstützung fällt unterschiedlich aus

Das Autor:innen-Team führte weiter Leitfadeninterviews mit Verantwortlichen von sieben Teilhabe-Projekten. Die Auswertung zeigt: Die behördliche Unterstützung kann stark variieren. So tun sich Anliegen leicht, die den Nerv der Zeit treffen. Der Verein «Stolpersteine Schweiz» beispielsweise, der mit goldenen Pflastersteinen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert, konnte seine Vorhaben öfters rasch umsetzen. Andere Projekte erhalten Zuspruch aus progressiven Kreisen, drangen aber mit ihren Forderungen kaum zu den Behörden durch. Dies betrifft etwa das Kollektiv «Vo da.», das sich für die Entfernung rassistisch konnotierter Häusernamen in Zürich einsetzt. Unterschiede zwischen den Projekten liessen sich auch beim Partizipationsgrad beobachten, so Autor Gian Knoll: «Die untersuchten Projekte streben Partizipation in sehr unterschiedlichem Ausmass an. Dies reicht von der punktuellen Konsultation der Zivilgesellschaft bis zur aktiven Mitgestaltung über den Gesamtprozess.»

Empfehlungen für Teilhabe-Projekte in der Schweiz

Die Autor:innen leiten aus ihren Ergebnissen zehn Empfehlungen ab, die Organisationen und Gruppen aus der Zivilgesellschaft dabei unterstützen können, Teilhabeprojekte in der Schweiz zu realisieren. So betont Sebastián Lingenhölle: «Auch wenn der Einsatz sozialer Medien den Partizipationsgrad deutlich erhöht, hat sich gezeigt, dass der direkte Austausch vor Ort die Realisierung eines Projekts begünstigt.» Für Fachpersonen aus Politik und Verwaltung bieten die Empfehlungen eine Orientierung, wie partizipative Projekte angestossen werden können.

Schillig, Anne, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölle (2022): Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz. Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 17,1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>

La publication
est également
disponible
en français
→ www.assh.ch

ASSH

Comment rendre l'aménagement du territoire plus durable ?

Comment l'aménagement du territoire peut-il devenir plus durable ? En intégrant les apports de l'archéologie, comme le démontre Marc-Antoine Kaeser dans un essai édité par l'ASSH. Le directeur du Laténium et professeur d'archéologie y plaide pour une compréhension globale du patrimoine, tant culturel que naturel, qui tienne compte des relations dynamiques que l'humanité et l'environnement ont entretenues au fil des millénaires.

Grâce à l'expérience de la profondeur temporelle, il est possible d'éviter certaines erreurs d'aménagement résultant de l'ignorance de l'impact des changements environnementaux, passés ou à venir. Mais comme le montre Marc-Antoine Kaeser, les enseignements de l'archéologie permettent surtout de donner du sens à l'espace, et de transformer des lieux d'apparence même anodine en véritables paysages culturels. En somme, l'archéologie autorise une optimisation, tant matérielle que symbolique, de la valeur de nos territoires.

La publication est parue en tant que XXIX^e cahier des Conférences de l'Académie dans la série Swiss Academies Communications. Elle peut être téléchargée en format PDF ou commandée gratuitement sur le site Internet de l'ASSH.

Kaeser, Marc-Antoine (2022) : Archéologie et aménagement du territoire. Histoire et épistémologie de la sauvegarde du patrimoine, sous l'angle du développement durable, éd. par l'ASSH (Conférence de l'Académie XXIX / Swiss Academies Communications 17,3). doi.org/10.5281/zenodo.6497747

Voir
interview
p. 72

Guter Konsum

Wie funktioniert «guter Konsum» als alltägliche Praxis? Das Buch der empirischen Kulturwissenschaftlerin Lara Gruhn erörtert diese Frage aus kulturwissenschaftlicher Sicht und fragt danach, was Menschen eigentlich machen, wenn sie ethisch konsumieren, welche Bedeutungen sie diesem Tun beimessen und wie sie darüber sprechen. Narrative Interviews, das Reden über Konsum, bilden die Basis für die empirische Studie.

Gruhn, Lara (2022): Guter Konsum. Alltägliche Ethiken zwischen Wissen und Handeln (Zürcher Beiträge zur Alltagskultur 30), Zürich.

Dodis

50 Jahre Freihandelsabkommen mit der EWG

Neues E-Dossier der Diplomatischen Dokumente der Schweiz

Für die Redaktion der «Weltwoche» war es 1972 «ein Markstein in der Geschichte», der von seiner Bedeutung her in einer Reihe stand mit dem Bundesbrief von 1291, der Schlacht von Marignano, dem Westfälischen Frieden, dem Wiener Kongress und der Gründung des Bundesstaats von 1848. Was das Zürcher Wochenblatt druckfrisch gleich in die Ruhmeshalle der Schweizer Geschichte beförderte, war das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), das Bundesrat Ernst Brugger vor 50 Jahren, am 22. Juli 1972, für die Schweiz in Brüssel unterzeichnete. Aus diesem Anlass hat die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis) ein E-Dossier mit historischen Dokumenten aus der Online-Datenbank Dodis zusammengestellt. Dodis ist ein Institut der SAGW.

www.dodis.ch

Glossaire des patois de la Suisse romande

Pourquoi parle-t-on le français en Suisse romande ?

Rédigé par des spécialistes, ce petit ouvrage richement illustré et destiné à un large public met en lumière l'histoire linguistique de la Suisse romande. Nous pouvons y découvrir comment le français, arrivé sur le territoire dans le courant du XIII^e siècle, réussit à supplanter d'abord le latin puis les patois pour devenir, au cours du temps, la seule langue officielle de la région.

Le livre se compose de cinq chapitres, le Moyen Âge, la Réforme, les XVI^e et XVII^e siècles, le XIX^e siècle, et les XX^e et XXI^e siècles. Dans chacun d'eux sont expliqués la place respective des langues présentes à l'oral et à l'écrit, le rôle de l'enseignement dans cet équilibre et les causes du recul des patois qui, s'ils étaient la langue maternelle de tous les Romands et Romandes jusqu'au XIX^e siècle, n'existent plus aujourd'hui que de manière sporadique. Pour chaque période, les événements, les acteurs et actrices ainsi que les textes les plus marquants de l'histoire linguistique de la région sont présentés.

Des thématiques plus spécifiques comme la question de la collecte des patois au XIX^e siècle ou la chasse aux « fautes de français » au XX^e siècle complètent certains chapitres. Enfin, des encadrés proposant des éclairages sur des noms de lieux et de famille romands jalonnent l'ouvrage et montrent à quel point ces éléments de langage sont porteurs de notre patrimoine linguistique.

Aquino-Weber, Dorothee et Julie Rothenbühler (2022) : Pourquoi parle-t-on le français en Suisse romande ?, Neuchâtel, Alphil PUS, 96 p. (Glossaire des patois de la Suisse romande 3).

Karl Barth-Edition

Karl Barth-Gesamtausgabe als digitale Edition

Die Karl Barth-Gesamtausgabe macht seit 1971 die Werke des Schweizer evangelischen Theologen Karl Barth (1886–1968) der Forschung in einer kritisch kommentierten Ausgabe zugänglich. Nun hat das Projekt einen grossen Schritt in die digitale Zukunft gemacht und präsentiert erstmals online frei zugänglich Texte und Daten. Anlass ist der dieses Jahr erschienene 56. Band der Gesamtausgabe «Predigten 1912». Wie die gedruckte Ausgabe verknüpft auch die digitale Version wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Leser- und Benutzerfreundlichkeit. Die Karl-Barth-Edition ist eine von acht langfristigen Editionsprojekten, die gemäss einer strategischen Partnerschaft mit dem SNF seit 2021 von der SAGW verwaltet wird.

<https://kbg.karl-barth.ch>

Agenda

27 octobre 2022

14 h 00 – 16 h 30, en ligne

Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s

Une table ronde dans le cadre de la série Medical Humanities « Vieillir », organisée par l'ASSH et l'Académie suisse des sciences médicales.

www.assh.ch/soins-de-sante

28.–29. Oktober 2022

Universität Basel

Bernoulli-Euler: gestern – heute – morgen

Zum Abschluss der gedruckten Edition der Opera Omnia organisiert die Bernoulli-Euler-Gesellschaft zusammen mit der Plattform Mathematik, Astronomie und Physik der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften eine Jubiläumstagung.

www.scnat.ch

3. November 2022

9.00 – 17.00 Uhr, Eventforum Bern

Sustainability Science Forum 2022 – Shaping Research for our Future

Das Forum, organisiert von der Akademie der Naturwissenschaften, rückt den gesellschaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit in den Fokus. Wie können Wissenschaft und Kultur dazu beitragen?

www.scnat.ch

3. November 2022

18.15 – 20.00 Uhr, Unitobler, Bern

Gegen-Digitalisierung. Zur Transformation von Ästhetik und Kritik unter den Bedingungen der Digitalisierung

Vortrag von Daniel Martin Feige (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) in der krino-Reihe «Digitalisierung – Philosophische Reflexionen zu einem Megatrend».

www.krino.ch

Ungleichheit im Alter

Das Buch der Ökonomin Nora Meuli und des Sozialwissenschaftlers Carlo Knöpfel zeigt Ungleichheiten im Alter auf: Zahlreiche ältere Menschen sind von Altersarmut betroffen, während andere über sehr viel Vermögen verfügen. Weil die Altersvorsorge Ungleichheiten aus dem Erwerbsalter reproduziert, sind die Renten von Frauen noch immer niedriger als jene der Männer. Und fragile Mittelschichtangehörige müssen tiefer als alle anderen in die Tasche greifen, um ihre Gesundheitskosten zu decken – wie tief, hängt vor allem von ihrem Wohnort ab. Am Ende stellt sich die Frage, wie viel Ungleichheit im Alter gesellschaftspolitisch akzeptiert wird. Die gescheiterten Versuche der letzten zwanzig Jahre, die Altersvorsorge und die Krankenversicherung zu reformieren, zeigen, dass eine Grenze erreicht ist. Fazit: Ein Altern in Würde ist in der Schweiz nicht für alle gewährleistet.

Meuli, Nora und Carlo Knöpfel (2021): Ungleichheit im Alter. Eine Analyse der finanziellen Spielräume älterer Menschen in der Schweiz.
<https://doi.org/10.33058/seismo.30757>

Du pouvoir et du profit

Contributions de Sébastien Guex à l'histoire économique et sociale

Historien engagé dont les enseignements et les travaux universitaires ont marqué le champ historiographique helvétique, Sébastien Guex a produit au fil du temps une œuvre considérable aux thématiques multiples. Révélé à l'attention du public pour ses publications pionnières sur les origines du secret bancaire suisse et par ses interventions militantes à propos de fiscalité et de finances publiques, il s'est intéressé à nombre d'autres domaines, parfois très sensibles, du passé helvétique : histoire de l'impérialisme suisse, du marché de l'art, des organisations paysannes, des gardes civiques ou encore de la Grève générale de novembre 1918. À l'occasion de son départ à la retraite, un recueil de vingt-et-un articles marquants de Sébastien Guex a été édité par ses collègues et publié aux Éditions Antipodes. Ces textes, regroupés en cinq parties et complétés par une interview, restituent les principaux axes de travail du chercheur lausannois. De brèves introductions les replacent dans leur contexte et en soulignent les apports.

Guex, Sébastien (2021) : Du pouvoir et du profit. Contributions de Sébastien Guex à l'histoire économique et sociale, Lausanne, Éditions Antipodes.

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen

Erntezeit für die Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen

Seit 1898 gibt die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins eine Sammlung der ab dem Mittelalter im Gebiet der heutigen Schweiz entstandenen Rechtsquellen heraus, die Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ). Das Jahr 2022 war eine Zeit der Ernte für die SSRQ: Es erschienen zwei Bände zum Kanton Neuenburg, zwei Halbbände zum Kanton Freiburg und fünf Bände zum Kanton Zürich. Alle Bände sind in Buchform und in vernetzter, digital edierter Form erschienen. Die SSRQ online ist eines von acht langfristigen Editionsprojekten, die gemäss einer strategischen Partnerschaft mit dem SNF seit 2021 von der SAGW verwaltet wird.

www.ssrq-sds-fds.ch

Neues Online-Magazin über die Kulturen der Alpen

«Syntopia Alpina» ist das neue Online-Magazin des Urner Instituts Kulturen der Alpen. Es liefert wöchentlich einen Fachbeitrag zu einem Alpen-Thema: zur Tradition der Ringkuhkämpfe, zu den Schächentaler Seilbahnen «als klangliche Akteure und Resonanzkörper» oder zur Frage, weshalb der Klimawandel alpine Pflanzen weniger stört, als viele glauben. Das Magazin richtet sich an Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, die sich mit den Herausforderungen und Perspektiven des Alpenraums beschäftigen. Für «Syntopia Alpina» zuständig sind Institutsdirektor Boris Previšić (inhaltliche Verantwortung), Madlaina Bundi (Projektmanagement und Editionsverantwortung) und Aline Stadler (Redaktion).

www.syntopia-alpina.ch

4 novembre 2022

8h45–16h45, Cinématte, Berne

Façonner l'avenir ? Prospective et sciences historiques

Le colloque infoclio.ch 2022 se penche sur l'histoire de la prospective, aborde l'avenir des bibliothèques, et se demande si l'histoire peut être une science prospective.

www.infoclio.ch

14–16 novembre 2022

Berne

Culture et numérisation

Comment la numérisation modifie-t-elle l'expression culturelle et la culture en termes de formes d'appropriation du « monde » ? Une conférence de la Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA-Swiss

www.ta-swiss.ch

17. November 2022

18.15–20.00 Uhr, Unitobler, Bern

Erkenntnistheoretische Überlegungen zu einer digitalisierten Datenwissenschaft

Vortrag von Wolfgang Pietsch (TU München) in der krino-Reihe «Digitalisierung – Philosophische Reflexionen zu einem Megatrend».

www.krino.ch

4 questions à...

Marc-Antoine Kaeser

« Pour affronter les problèmes de l'Anthropocène, nous devons faire appel aux sciences humaines »

L'archéologue Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium et professeur titulaire à l'Université de Neuchâtel, a récemment publié l'essai *Archéologie et aménagement du territoire. Histoire et épistémologie de la sauvegarde du patrimoine, sous l'angle du développement durable*. La publication est éditée par l'ASSH dans sa série des Conférences de l'Académie (cahier XXIX).

Vous démontrez dans votre essai la légitimité d'une meilleure intégration de la recherche archéologique dans les doctrines et les pratiques de l'aménagement du territoire. Pour quelle raison avez-vous examiné cette question en faisant un grand détour historiographique ?

L'histoire des sciences révèle, entre des disciplines aujourd'hui parfois éloignées, des filiations et des parentés qui peuvent nous aider à dépasser certains clivages qui se sont creusés avec la spécialisation des savoirs. Ainsi, de manière a priori surprenante, on constate que ce sont des architectes et des ingénieurs qui ont assuré l'émer-

gence et les premiers progrès de l'archéologie. Concrètement, les sciences de l'Antiquité étaient mobilisées pour alimenter l'innovation technologique et la création artistique. Et jusqu'au début du XX^e siècle, les enseignements de l'archéologie ont été massivement exploités pour les projets d'aménagement urbanistique, pour le développement des voies de communication comme dans le cadre des réformes agraires.

Cette rétrospective historique fait notamment ressortir le tournant majeur impliqué par la mise en œuvre de la Convention de Malte, adoptée en 1992. En quoi consiste ce virage, que vous qualifiez de « mutation épistémologique décisive » ?

Au travers de la Convention de Malte, l'objectif du Conseil de l'Europe consistait à concilier le développement économique et la protection du patrimoine. À l'instar des études d'impact environnemental, le risque patrimonial doit désormais être pris en compte dans l'aménagement du territoire. Or, pour les archéologues, qui étaient habitués à intervenir dans l'urgence, cette démarche dite « préventive » a impliqué une véritable révolution méthodologique. Car pour anticiper la menace sur des vestiges enfouis et donc encore inconnus, il a fallu développer des outils de détection, des indicateurs et des approches prédictives.

Votre publication est aussi un plaidoyer en faveur de la transdisciplinarité et en particulier un appel à une meilleure prise en considération de la place des humanités dans l'économie sociale. En quel sens ?

Dans leur rapport au monde, nos sociétés ont longtemps privilégié une

approche focalisée sur les dimensions matérielles, car celles-ci semblaient pouvoir être maîtrisées de manière objective grâce aux sciences dites « exactes ». Or, pour affronter les problèmes de l'Anthropocène, dans l'aménagement du territoire comme dans d'autres domaines (économique, sanitaire, énergétique, etc.), il est indispensable de faire appel aux enseignements qualitatifs des sciences humaines. Par leur prise en compte de la subjectivité, celles-ci permettent en effet de toucher au levier décisif du changement pour l'humanité : les valeurs culturelles.

Pour prolonger l'enquête historiographique, imaginons que vous deviez porter un regard prospectif sur l'archéologie future, disons celle du tournant du XXII^e siècle. Quel sera son statut ? Quel rôle jouera-t-elle selon vous ?

L'exercice d'anticipation futuriste est malaisé, mais, pour être franc, je doute qu'il y ait encore des archéologues au siècle prochain. Notre discipline s'est développée à la faveur de cette extraordinaire foi dans le progrès qui est une caractéristique majeure de notre civilisation. Or, je pense que cette civilisation disparaîtra avant la fin du XXI^e siècle. De nouvelles façons d'habiter le monde se développeront, avec de nouvelles cultures, où il n'y aura probablement pas besoin d'archéologie pour s'affirmer face au passé...

Questions : Fabienne Jan

La publication peut être commandée gratuitement auprès de l'ASSH (sagw@sagw.ch). Elle est par ailleurs disponible en format PDF sous le lien : doi.org/10.5281/zenodo.6497747

O-Ton

«When you have the microphone, what you say matters, even when you're just kidding.»

John Green, The Anthropocene Reviewed. Essays on a Human-Centered Planet, 2021.

«Words like <innovation>, <collaboration>, <flexibility>, <purpose> and <sustainability> are ubiquitous because they are so hard to argue against. [...] Just as Karl Popper made falsifiability a test of whether a theory could be described as scientific, antonymy is a good way to work out whether an idea has any value. Unless its opposite could possibly have something to recommend it, a word is too woolly to be truly helpful.»

Bartleby, The woolliest words in business, in: The Economist, 27 May 2022.

« Enseignant la littérature à l'université, je ne peux en effet échapper à l'obligation de commenter des livres que, la plupart du temps, je n'ai pas ouverts. Il est vrai que c'est aussi le cas de la majorité des étudiants qui m'écoutent, mais il suffit qu'un seul ait eu l'occasion de lire le texte dont je parle pour que mon cours en soit affecté et que je risque à tout moment de me trouver dans l'embarras. »

Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?, 2007.

L'ultima parola

Riconoscere e valorizzare le narrazioni individuali per meglio capire il tessuto urbano

Nora Buletti

In Svizzera il territorio e la sua gestione sono caratterizzati da relazioni di potere relativamente statiche che intercorrono tra esperti, autorità locali, portatori di interesse e cittadini. Questo ha portato ad una scarsa considerazione dei vari punti di vista di coloro che vivono quotidianamente i propri spazi abitativi.

La narrazione personale che gli abitanti hanno di un luogo è spesso esplorata dagli esperti della gestione territoriale in funzione del concetto di «partecipazione pubblica», strumentalizzata nei contesti istituzionali per mitigare progetti sul territorio che potrebbero essere potenzialmente controversi.

Conoscenze sanzionate e non sanzionate

Questa considerazione limitante delle prassi partecipative predefinite da esperti rientra nella logica neoliberale di efficacia del processo decisionale comportando una concentrazione della fase di potenziale inclusione dei punti di vista degli abitanti in precisi limiti di spazio e tempo.

Si tratta di riflessioni che presuppongono un'indagine del ruolo degli esperti e del loro relazionarsi con i cittadini nelle fasi del processo decisionale legato alla gestione del territorio. Per esperto intendo una persona la cui conoscenza è stata acquisita o legittimata attraverso un percorso approvato dallo Stato, come un titolo accademico o un'esperienza in posizioni amministrative. Questa definizione si oppone alla nozione di portatore di interesse o cittadino, le cui conoscenze non sono sanzionate dallo Stato e sono qualificate come «profane». Nonostante l'opposizione binaria esperto/profano comporti degli svantaggi, come la svalutazione delle conoscenze di un cittadino rispetto a quelle di un esperto, tale antitesi è funzionale a distinguere coloro che sono legittimati dallo Stato (esperti) da coloro che sono considerati in quanto portatori di una percezione soggettiva dello spazio urbano in cui abitano.

La moltitudine delle narrazioni individuali come ricchezza del paesaggio urbano

Nel mio attuale progetto di ricerca intendo esplorare la percezione che gli abitanti hanno dello spazio urbano in cui vivono con l'obiettivo di nutrire le descrizioni del territorio che spesso sono unicamente composte dal punto di vista dei diversi esperti, e in questo modo confinate in scatole disciplinari chiuse: id est, la storia della città raccontata da una storica, l'organizzazione dello spazio abitato descritta da un geografo, la morfologia del territorio descritta da una geologa, la fauna e la flora di un luogo illustrate da un botanico.

L'intento non è naturalmente quello di negare la validità delle singole discipline, ma attraverso l'applicazione di diverse metodologie qualitative, come ricerche d'archivio e interviste non-strutturate, riconoscere la moltitudine delle narrazioni presenti nella nostra storia, comprese quelle generate da persone prive di conoscenze organizzate o istituzionalmente sanzionate. Lo scopo è infine la valorizzazione delle diverse storie che, percepite nella loro molteplicità, permettono di comprendere meglio le dinamiche intrinseche del tessuto urbano in cui conviviamo.

●
Nella sezione «L'ultima parola», i giovani ricercatori e ricercatrici scrivono del sistema scientifico e delle scienze umane e sociali. L'autrice nomina una persona di cui vorrebbe leggere il testo per il prossimo numero. Nominata per il numero 3/2022 è Ottavia Cima, ricercatrice postdottorale in geografia economica all'Università di Berna.

L'autrice

Nora Buletti ha un dottorato in geografia umana ed è attualmente ricercatrice indipendente, affiliata al TdLab del Politecnico di Zurigo e all'Osservatorio dello Sviluppo Territoriale dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Il suo progetto attuale si concentra sulla metamorfosi degli spazi urbani nel cantone Ticino, con particolare attenzione alle narrazioni degli abitanti dello spazio in cui vivono. Nora si interessa anche di educazione ambientale ed attualmente è incaricata come collaboratrice scientifica presso la Fondazione Bolle di Magadino.

Impressum

Bulletin 28,2, Oktober 2022.

Das Bulletin kann auf der Website der SAGW kostenlos abonniert werden.

Auflage

2500

Redaktion

Heinz Nauer, Fabienne Jan, unter Mitarbeit von Christian Weibel (Dossier) und Howald Biberstein (Bildessay).

Bilder

Titelbild:	Local woman swimming in the rooftop pool of a five star hotel in Mumbai with Marine drive lit up behind. © Mark Henley (www.markhenleyphotos.com), series «Urbanities»
S. 4:	Dirk Koy, Intersect
S. 10:	© KEYSTONE
S. 13:	© KEYSTONE/Urs Flüeler
S. 15:	© KEYSTONE/Peter Klaunzer
S. 24:	© Neil White/Guardia
S. 26:	© Thibault Schneeberger
S. 29:	Cover der Blu-Ray Collector's Edition der Serie «The Stand» (1994), www.pinterest.com (Screenshot)
S. 31:	© Sergio Souza, www.pexels.com
S. 34:	© KEYSTONE/imageBROKER
S. 43, 44:	Collections Maison d'Ailleurs (www.ailleurs.ch)
S. 47:	https://science.orf.at/v2/stories/2904212/ (Screenshot)
S. 53, 54:	© Jörg Metelmann (Aufbereitung: Howald Biberstein)
S. 56:	© Jörg Metelmann; Porträt: Lucas Peters, Zürich
S. 61, Porträt Marianne Bonvin:	© Thomas Baumann
S. 64, links:	© Fabien Scotti
S. 71:	Witerschwenden–Acherberg UR, © M. Volken

Gestaltung

Howald Biberstein, Basel

Korrektorat

Wortkiosk, Manuela Di Franco (deutsch)
Mot pour mot, Estelle Rutishauser (französisch)
KOMMA und PUNKT, Katharina Held (italienisch)

Druck

rubmedia AG, Wabern / Bern

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7104107>

Disclaimer

Die einzelnen Beiträge in diesem Heft können Meinungsäusserungen der Autor:innen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der SAGW dar.

Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution. Der Inhalt dieser Publikation darf demnach uneingeschränkt und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange der Urheber und die Quelle angemessen angegeben werden. Das Verwertungsrecht bleibt bei den Autorinnen und Autoren der Artikel. Sie gewähren Dritten das Recht, den Artikel gemäss der Creative-Commons-Lizenzvereinbarung zu verwenden, zu reproduzieren und weiterzugeben. Autorinnen und Autoren wird empfohlen, ihre Daten in Repositorien zu veröffentlichen.

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Produktion.

Gedruckt wird mit Strom aus Wasserkraft. Die Farbe ist frei von Mineralöl und potenziell toxischen Metalltrocknern, ist energiesparend und besitzt das Gold-Zertifikat Cradle-to-Cradle. Das Recyclingpapier Refutura ist nach dem Standard «Blauer Engel» zertifiziert. Die Folie für die Verpackung ist zu 80% aus nachwachsenden Rohstoff hergestellt worden.

printed in
switzerland

ISSN 1420-6560